

Data and Information Literacy

Grundlagen für Daten-, Informations- und KI-Literat:innen

Martin Staudinger

FERNFH

Version 2.0, 2025

Dieses urheberrechtlich geschützte Werk wird dir unter einer
Creative Commons Attribution 4.0 International License
zur Verfügung gestellt (CC BY 4.0).

Eine Kopie dieses Lizenzvertrages findest du unter
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Die Rechte an zitierten Abbildungen liegen, wenn nicht anders angegeben,
bei den in der jeweiligen Quellenangabe genannten Urheber:innen.

The text in this document was written by a human.

It contains images generated by AI.

Google's NotebookLM, Ai2 Paper Finder, and Ai2Scholar QA
was partly used to help research the literature.

AI Am Over It by Nadia Piet & Archival Images of AI + AIxDESIGN
betterimagesofai.org Licensed by CC BY 4.0

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Daten und Informationen	7
2.1	Daten	7
2.2	Information	10
3	Informationserzeugung durch KI	13
3.1	Was ist Künstliche Intelligenz?	14
3.2	Machine Learning	18
3.3	Neuronale Netze und Deep Learning	21
3.4	Generative KI und Generative KI-Tools	26
3.5	Large Language Models	28
3.6	Chatbots	32
3.7	KI Bildgeneratoren	38
3.8	Weitere AI-Tools	43
3.9	Was es zu beachten gilt	46
4	Informationskompetenz im hochschulischen Kontext	55
4.1	Am Anfang steht das Suchen	56
4.2	Offene Forschungs-Tools des <i>Allen Institute for AI</i>	61
4.3	Digitale Notizbücher mit <i>NotebookLM</i> erstellen	69
4.4	Wissenschaftliche Texte lesen	73
4.5	Formen und Merkmale wissenschaftlicher Texte	74
4.6	Wie lese ich wissenschaftliche Texte?	78
4.7	Evaluierungs-Schema für Literaturquellen	83
4.8	Literatur verwalten	84
4.9	Literatur auswählen	85

5 Datenqualität	87
5.1 Definition <i>Datenqualität</i>	88
5.2 Dimensionen der Datenqualität	89
5.3 Weitere Hinweise zur Datenqualität	92
Literaturverzeichnis	95

The goal is to turn data into information, and information into insight.
— Carly Fiorina. ehem. CEO Hewlett-Packard Company

Zu Beginn schlage ich einen kleinen Test über deine Vorstellung vom Zustand der Welt vor: Geh auf die Seite upgrader.gapminder.org/t/climate-study-2024 und beantworte die Fragen, die dort im Rahmen der «Climate Misconception Study 2024» gestellt werden. Wenn dich Klimafragen nicht so sehr interessieren, kannst du auf der Seite auch andere Themen wählen. (Hinweis: Die Tests laufen auf Englisch, sollten aber zu schaffen sein. . .). Oder sieh dir die Ergebnisse vergangener Studien zu intuitiven Konzepten an, zum Beispiel das Ergebnis der «Refugee Misconception Study 2023» (Gapminder 2023), siehe Abb.1.1.

Eigentlich wäre es ja einfach, alle Fragen vollkommen richtig zu beantworten – wenn wir dieselben Daten zur Verfügung hätten wie die Gapminder Foundation¹ und auch in der Lage wären, sie richtig auszuwerten und zu interpretieren, sprich: Daraus Fakten zu erkennen. Oder: Aus den Daten Informationen rauszuholen.

Es geht hier hier also um Daten und Informationen – und «Literacy».

Das deutsche Wort für Literacy ist *Literalität*, was aber in unserem Wortschatz nicht sehr verbreitet ist. Es hängt mit dem lateinischen Wort *litteratus* = *gelehrt, wissenschaftlich gebildet* zusammen. Laut Oxford Learnings Dictionary bedeutet «Literacy» allgemein, dass man über *Kenntnisse* und *Fähigkeiten* in einem bestimmten Bereich verfügt², dazu gibt es auch das Eigenschaftswort *literate*. Jemand kann zum Beispiel «computer literate» sein, das heißt: Er oder sie kennt

¹www.gapminder.org

²siehe www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/literacy: *knowledge or skills in a specific area*

Humans were beaten by monkeys and chatbots!

Abb. 1.1: Intuition versus Fakten: In einer Online-Studie im Jahr 2023 wurden 1 632 Personen bezüglich ihrer Wahrnehmung bezüglich neun konkreter Fragen betreffend die weltweite Flüchtlingssituation befragt. Alle Fragen hatten drei Antwortoptionen. Würde man den Test einem Vertreter unserer nächsten Verwandten, einem Schimpansen, vorlegen, der nach dem Zufallsprinzip entscheidet, hätte er wahrscheinlich 3 von 9 Antworten richtig. Die meisten Teilnehmer:innen hatten 2,1 richtige Antworten und nur 16% schnitten besser ab als ein Affe. ChatGPT-3.5 schaffte 5,2 richtige Antworten; nur 2% der menschlichen Teilnehmer:innen waren besser. Quelle: (Gapminder 2023, p.5)

sich mit Computern aus. Dementsprechend könnten wir auf Deutsch *Data and Information Literacy* frei mit *Daten- und Informations-Souveränität* oder dem *Vorhandensein von Kompetenzen im Umgang mit Daten und Informationen* übersetzen. Sie ermöglichen uns, uns sicherer in der digitalen Welt zu bewegen³.

Daten- und Informationskompetenz sind für Wirtschaftsinformatiker:innen sowohl während des Studiums als auch im Berufsleben wichtig. Dabei geht es um die Fähigkeit,

- ▷ zu wissen, was Daten sind und welche Rolle sie in der Gesellschaft und Wirtschaft spielen,
- ▷ Daten(quellen) zu finden und/oder selbst Daten zu erheben,
- ▷ sie zu speichern und verwalten,
- ▷ sie zu bewerten, ihre Qualität zu evaluieren und zu dokumentieren und Fehler gegebenenfalls zu bereinigen,
- ▷ Rohdaten in passende Formate umwandeln,
- ▷ Daten zu organisieren und zu strukturieren, sodass sie verarbeitet und nutzbar gemacht werden können und
- ▷ sie unter Anwendung statistischer und KI-Verfahren und entsprechender digitaler Tools zu analysieren, visualisieren und interpretieren,

³vgl. auch www.weizenbaum-institut.de/projekte/data-literacy/schlaglichter-zu-datenkompetenz

sodass man genügend Einsicht in die Daten erhält, dass man sie

- ▷ interpretieren und
- ▷ daraus systematisch Information(en) generieren kann,
- ▷ die man in Informationssystemen vorhalten und
- ▷ kommunizieren und
- ▷ an andere vermitteln kann;
- ▷ mit denen man argumentieren und
- ▷ die man bezüglich ihrer Nützlichkeit, Relevanz, Zuverlässigkeit und Gültigkeit kritisch bewerten kann und letztlich
- ▷ verantwortungsvoll nutzen und damit
- ▷ gute Entscheidungen und wirksame Maßnahmen treffen kann.

Neben dem Vermögen, selbst Informationen (aus Daten) zu erstellen, umfasst Informationskompetenz auch die Fähigkeit zum Informationskonsum, also die Fähigkeit zur *Informationssuche* in Bibliotheken, Datenbanken, dem Internet etc., und der anschließenden kritischen *Beurteilung* der gefundenen Informationen, zum Beispiel bezüglich ihrer Korrektheit, Glaubwürdigkeit oder Aktualität. Auch dafür sind entsprechende Kompetenzen notwendig.

In den *School Library Guidelines* der International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) wird Informationskompetenz definiert als

«Die Gesamtheit der Fähigkeiten, Haltungen und Kenntnisse, die erforderlich sind, um effektiv, verantwortungsvoll und zielgerichtet auf Informationen zugreifen zu können, sie zu bewerten und zu nutzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, zu wissen, wann überhaupt Informationen zur Lösung eines Problems etwas beitragen oder für eine Entscheidung benötigt werden, [...] die Informationen zu finden und [...] sie auf das Problem oder die Entscheidung anzuwenden.» (IFLA 2015, p.54)⁴

Dabei können die Informationen mittels verschiedener Arten von Medien und Formaten übermittelt werden.

Die bisher genannten Fähigkeiten und Kompetenzen können sowohl als organisatorische Fähigkeit eines Unternehmens gesehen werden also auch als individuelle Kompetenzen der darin handelnden Personen.

Die Wörter «Datenkompetenz» und «Informationskompetenz» werden übrigens oft auch synonym verwendet, sind aber nicht genau das gleiche. Kurz gesagt könnte man sie so unterscheiden: Bei Datenkompetenz geht es um die Fähigkeit, mit Daten zu arbeiten und sie zu Grundlagen für Informationen zu machen. Bei

⁴Übersetzung durch den Autor

der Informationskompetenz geht es darum, Informationen zu kreieren oder zu finden und ihre Nutzbarkeit bewerten zu können.

Beim Erlernen einer Fremdsprache gilt der so genannte *Gemeinsame europäischen Referenzrahmen für Sprachen*⁵, der eine Einteilung in drei verschiedene Kompetenzstufen mit jeweils zwei Niveaustufen) vornimmt. In Anlehnung an diese Kompetenzstufen können wir für Data Literacy ähnliches definieren:

- ▷ Kompetenzniveau A beschreibt eine *elementare* Basis-Literalität, d.h. wir können mit anderen «über Daten reden» und interpretieren, was sie dazu sagen.
- ▷ Kompetenzniveau B beschreibt den weitgehend *selbständigen* Umgang mit Daten; mit dieser Kompetenz kannst du zum Beispiel die Funktion einer oder eines Data Analysts ausführen.
- ▷ Kompetenzniveau C schließlich beschreibt eine *kompetente* und von anderen Personen weitgehend *autonome* Beherrschung der Datenverarbeitung und -verwendung, die es nicht nur ermöglicht, auch komplexere Analysen durchzuführen und deren Ergebnisse (auch an «Nicht-Daten-Menschen) zu kommunizieren, sondern es auch ermöglicht, Daten und ihre Verwendung in strategische Entscheidungen miteinzubeziehen.

In Anlehnung an das Kompetenzmodell *AIComp* (Artificial Intelligence Competences), siehe (Ehlers et al. 2023), können wir auch definieren: Daten- und Informationskompetenz beinhaltet

Aktivitäts- und Umsetzungskompetenz: Die Fähigkeit, proaktiv mit Daten und Informationen zu agieren und ihre Bedeutung zu kennen.

Kommunikationskompetenz: Die Fähigkeit, über Daten- und Informationsbezogene Themen kommunizieren zu können und technische Details verständlich zu machen, auch für Personen mit verschiedenen fachlichen Hintergründen und unterschiedlichen Erfahrungsniveaus.

Systemdesignkompetenz: Die Fähigkeit, Informationssysteme sowohl konzeptuelle als auch technologisch zu gestalten, sowohl ihre Potenziale als auch ihre Grenzen abschätzen zu können, neue Daten- Anwendungen und Informationssysteme einzuführen und den Stellenwert von Daten in Strategieprozessen zu verstehen.

Entscheidungskompetenz: Die Fähigkeit, Daten in Entscheidungsprozessen und zur Entscheidungsunterstützung zu nutzen.

⁵vgl. (Council of Europe 2020)

Kritische digitale Kompetenz: Die Fähigkeit, die Auswirkung der Nutzung von Daten auf Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft zu verstehen und auch kritisch und differenziert im Kontext eines Wertesystems beurteilen zu können. Das umfasst auch den Umgang mit eigenen und fremden Daten im Bewusstsein des Schutzes von persönlichen Daten sowie die Fähigkeit, die Datenqualität und ihre Auswirkungen einschätzen zu können.

Ethische Kompetenz: Die Fähigkeit, ethisch relevante Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Daten und Informationen zu stellen, zu reflektieren, Herausforderungen zu erkennen und in ein verantwortungsvolles Handeln einfließen zu lassen.

Data Literacy und Information Literacy sind Teil einer allgemeinen *Digital Literacy*, ohne die heute kaum mehr eine Berufsgruppe auskommt und als dritter, wesentlicher Teil davon gilt die **AI Literacy**, also die Kompetenz, mit Künstlicher Intelligenz umzugehen und sie richtig und zielführend einzusetzen (siehe zum Beispiel (Jones 2024b)), womit wir uns besonders in den Kapiteln 3 und 4 auseinandersetzen werden. Die oben angeführten Kompetenzfelder Aktivitäts- und Umsetzungskompetenz, Kommunikationskompetenz, Systemdesignkompetenz, Entscheidungskompetenz und die Kompetenz zur kritischen Auseinandersetzung und ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit ihrer Entwicklung und Anwendung gelten für AI Literacy gleichermaßen wie für Data- und Information Literacy.

Dabei geht es insgesamt nie nur um technische Fragen. AI-, Daten- und Informationskompetenz bedeutet auch, kritisch im Umgang mit AI, Daten und Informationen und sensibel für datenethische Fragen und Implikationen zu sein, die sich im Zusammenhang mit der algorithmischen Datenverarbeitung und Informationsverbreitung ergeben. Sie beinhaltet jedenfalls auch eine gute Portion kritischen Denkens und ein ausgeprägtes Urteilsvermögen, um sowohl den Wert von Daten und Informationen (und ihrer Quellen) beurteilen zu können, aber auch deren Glaubwürdigkeit, Relevanz und Qualität.

Diese Unterlagen sind dabei aber erst ein kleiner Anfang und wird manche Themen nur anreißen. Vertieft werden sie dann zum Beispiel in parallel oder später stattfindenden Lehrveranstaltungen des Curriculums über Datenbanksysteme, Datenstrukturen und Algorithmen, Statistische Datenauswertung und -analyse, Information Security Management, Betriebliche Informationssysteme und deren Planung und Beschaffung, Recht und Digitalisierung, Strategisches Informationsmanagement, Informations- und Datenethik sowie einigen spezialisierten Daten- und Informationsanwendungen und interdisziplinären Themen.

Auch Programmierkenntnisse in einer Standardsprache für statistische und datenbezogene Problemstellungen, zum Beispiel der Sprache R (www.r-project.org),

können in einem erweiterten Sinn zur Data Literacy hinzugerechnet werden. Neben der mathematisch-analytischen Auswertung von Daten geht es dabei auch um die Kompetenz, Datenvisualisierungen interpretieren und auch selbst erstellen zu können⁶.

Eine gute Einführung zum Thema «Daten» gibt *Hannah Fry*, Professor of the *Public Understanding of Mathematics* an der *University of Cambridge*, via YouTube: youtu.be/bGq9OVce6Eg.

Auch wenn die Entstehung dieses Beitrags schon einige Jahre zurückliegt (er stammt aus einer BBC-Dokumentation vom Juli 2016) und wir seitdem noch einmal einen Daten-Sprung nach vorne gemacht haben – das Charakteristische und Wesentliche Dinge über Daten, ihre Erfassung, Speicherung und Verwendung wird auf sehr verständliche Weise präsentiert und erlaubt uns, eine Ahnung davon zu bekommen, warum sie zu einem sehr wertvollen Gut geworden sind.

Hannah Fry erzählt in einer BBC Dokumentation über **The Joy of Data**

Abschließend noch zur Größenordnung der heute vorhandenen Daten: 2024 betrug das weltweite Volumen der erstellten, erfassten, kopierten und verwendeten Daten laut (Bartley 2025) 149 Zettabytes, also 149 Trilliarden Bytes bzw. 1.192.000.000.000.000.000.000 Nullen oder Einser.

Im nächsten Kapitel werden wir uns damit beschäftigen, ob der obige Satz über Daten eine Information (für dich) ist oder nicht.

⁶siehe zum Beispiel r-graph-gallery.com, datavizcatalogue.com, informationisbeautiful.net oder auch «Anti-Beispiele» unter viz.wtf

Daten und Informationen

You can have data without information, but you cannot have information without data.

— Daniel Keys Moran. Programmierer und Science-Fiction-Autor

2.1 Daten

Daten, Datenqualität, Datenanalyse, Datenarchitektur, Datenaustausch, Datenbank, Datenbasis, Datenchip, Datenerfassung, Datenmanagement, Datenquelle, Datensatz, Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzkommission, Datensicherung, Datenträger, Datenübertragung, Datenverarbeitung, Metadaten, Data Engineering, Data Science, Chief data officer ... Vermutlich hat jeder eine bestimmte Vorstellung davon, was *Daten* sind.

Und wir kommen heute auch kaum mehr darum herum, ständig Daten (über uns selbst und unser Verhalten) zu generieren. (Überleg nur einmal kurz, wieviele Emails du heute schon gelesen oder gesendet hast, wieviele Webseiten angesteuert, wieviele Google-Abfragen du gestellt oder ChatGPT-Unterhaltungen du geführt hast ...)

Sehen wir uns einmal eine nüchterne technische Definition an: *Daten sind eine Ansammlung von Zeichen* (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) bzw. — technisch gesprochen — von *Signalen*, die für einen bestimmten Sachverhalt in der Welt stehen. Im Standardwörterbuch der deutschen Sprache, dem *Duden*, sind Daten definiert als «*durch Beobachtungen, Messungen, Erhebungen etc. gewonnene (Zahlen-)Werte oder Angaben*»; im *Oxford English Dictionary* sind *data*: «*facts, things certainly known, or information, especially when examined and used to find out things, draw conclusions, or to make decisions*».

Beispiele für Daten gibt es viele. Die Buchstabenfolgen *askew*, *supercalifragilisticexpialidocious* oder *nukulaelae* könnten zum Beispiel Daten sein, oder auch die Aneinanderreihung von Wörtern zu einem Satz wie: *Ein Pferd frisst keinen Gurkensalat* oder *Die Sonne ist von Kupfer*. Auch die Ziffernfolgen 404 oder 42 sind Daten.

Daten könnten aber auch Zeichen sein, die in einer anderen Schriftart wie zum Beispiel Musiknoten, Hieroglyphen, Devanagari oder chinesischen Bildzeichen geschrieben werden oder für die Kaktovik-Iñupiaq-Ziffern oder die hebräische Zahlschrift verwendet werden.

Ob wir verstehen, was die Daten bedeuten, spielt für ihre Definition keine Rolle. Irgendjemand sollte aber die Bedeutung kennen. Nach «askew», «supercalifragilisticexpialidocious», «nukulaelae», «Ein Pferd frisst keinen Gurkensalat», «Die Sonne ist von Kupfer», «404» und «42» können wir via Google, YouTube, ChatGPT, Gemini etc. im Internet suchen, wenn wir nicht wissen, was es bedeutet, natürlich auch nach «Devanagari» oder «Kaktovik-Iñupiaq». Suchen wir aber danach auf der Seite ja.wikipedia.org, erhalten wir zwar auch eine Auskunft, die meisten von uns fangen damit aber vermutlich nichts an. Es bleiben dennoch Daten – aber eben ohne einen konkreten Wert für uns.

Daten ist ein Mehrzahlwort. Die – als Wort nicht oft gebrauchte – Einzahl lautet im Deutschen *Datum*¹. Dahinter steckt das lateinische *dare* = *geben* in der Form *datus* = *gegeben*. *Datum* ist demnach «das Gegebene» oder «Was gegeben ist»², oder auch: ein Faktum. «Daten» sind dann *eine Sammlung von Fakten*.

In (Ballsun-Stanton 2010) wird diese Sicht auf Daten noch erweitert:

Daten als Fakten: Daten sind das Ergebnis präziser, objektiver, reproduzierbarer und eindeutiger Messungen eines Phänomens der Realität³.

Daten als Beobachtungsergebnis: Daten sind dokumentierte subjektive Beobachtungen und Beschreibungen. Sie verlangen ein bestimmtes Kontextwissen, damit ihr Bezug zu einem realen Phänomen hergestellt werden kann.

Daten als binäre Informationseinheiten: Daten sind eine Folge von Bits auf einem elektronischen Speichermedium und Träger von Informationen.

¹was wir üblicherweise nur im Zusammenhang mit einer ganz spezifische Art von Daten verwenden, nämlich einem bestimmten Tag im Kalender.

²Was aber nicht so zu verstehen ist wie die «Angabe» in einem Mathebeispiel, sondern eher im Sinn von: *Was einfach da ist*.

³Man kann bei dieser Definition durchaus auch kritisch anmerken, dass es auf Grund immer vorhandener Messungenauigkeiten nur ein unvollständiges Bild der Realität ist, das wir durch Daten repräsentieren können.

Während die ersten beiden Definitionen etwas beschreiben, «was gegeben ist», folgt die letztgenannte der Norm ISO/IEC 2382:2015 (Information technology – Vocabulary)⁴, wo Daten definiert werden als «*reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing*»⁵.

Daten können in verschiedener Gestalt auftreten, zum Beispiel als Zahlen und Buchstaben, allgemeiner ausgedrückt als *Symbole* und *Zeichen*, aber auch als ganze Texte, als Tabellen, als Bilder oder Videos, als Audiodaten, als Landkarten etc. In vielen Fällen denken wir beim Wort «Daten» an *digitale Daten*, also an eine Folge von Bits auf einem digitalen Speichermedium. Die allermeisten grundsätzlichen Überlegungen zu Daten gelten aber unabhängig davon, ob sie in digitaler oder anderer Form vorliegen.

Während der 24 Stunden eines Tages begegnen uns im privaten und beruflichen Kontext Daten unaufhörlich, egal ob auf Grund einer gezielten Suche nach bestimmten Daten (zum Beispiel dem zu erwartenden Wetter, dem aktuellen Stand eines Fußballspiels oder den letzten Quartalsergebnissen unserer Abteilung) oder einer inhaltlich ungefragten «Berieselung» mit Daten von Nachrichten- oder Social-Media-Seiten etc. Umgekehrt geben wir auch unaufhörlich auf digitalem Weg Daten weiter – oft auch ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Nicht zuletzt spielen Daten *die* entscheidende Rolle beim Aufbau und beim Einsatz von KI-Anwendungen, die auf maschinellem Lernen basieren und mit mehr oder weniger umfangreichen Datenmengen trainiert werden. Zum Beispiel lernt eine Maschine⁶ an Hand von *labeled data* («beschriftete Daten», auch: *pre categorized data*) zu erkennen, ob auf einem Bild ein Mensch zu sehen ist oder nicht. Eine noch größere Menge an Daten wird benötigt, wenn wir KI-Modelle erstellen, die mit Sprache umgehen können (Large language Models). Menge und Qualität der für die Modellerstellung verfügbaren Daten haben einen großen Einfluss auf die Qualität des Ergebnisses, zum Beispiel die Qualität der Antworten eines Chatbots (siehe Kap.3).

Aber auch wenn sie die «*Währung unserer Zeit*» sind⁷: Daten sind nur Rohstoffe, die zwar dazu dienen, damit wir uns ein Bild von der Welt um uns herum machen können (oder auch: damit andere sich ein Bild von uns machen können), aber ohne sie in einem bestimmten Kontext zu betrachten, können wir nicht viel damit anfangen. Damit sie (anwendungs-)relevant werden können, müssen sie in *Information* gewandelt werden.

⁴www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v2:en

⁵eine immer neu interpretierbare, formalisierte Darstellung von Informationen, die für die Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung geeignet ist (Übersetzt durch den Autor)

⁶eigentlich: ein Programm, aber wir haben uns angewöhnt, dazu «Maschine» zu sagen.

⁷vgl. Hannah Fry in *The Joy of Data*: youtu.be/bGq9OVce6Eg?t=37s

2.2 Information

*In short, it is not information per se that leads people to make decisions,
but the context in which that information is presented.*

— Steve J. Martin, Noah J. Goldstein and Robert B. Cialdini:
The small BIG: small changes that spark BIG influence. 2014

Daten sind Träger von Information(en). Dazu werden bestimmte Phänomene der Welt zunächst einmal (durch die Daten) *abstrahiert* und durch Zeichenfolgen beschrieben. Was dabei herauskommt, muss für uns weder verständlich sein, noch muss es uns «interessieren», und da kommt jetzt Information ins Spiel:

Das Wort «Information» kommt vom lateinischen *informare* und bedeutet *formen, bilden, darstellen*. **Information sind in Form gebrachte Daten.**

Damit aus abstrakten Daten eine bedeutungs- und sinnvolle Information wird, bedarf es der Möglichkeit und Fähigkeit zur *Interpretation* der Daten. Wir können das auch vergleichen mit den Noten eines Musikstücks. Sie stellen eine Art von Daten dar. Jede Note in Abb.2.1 steht für eine bestimmte Tonhöhe und einen bestimmten Notenwert. Dazu gibt es noch ein paar Zeichen, die Anweisungen darstellen, wie die Daten (= Noten) zu verarbeiten sind. Einen Zweck erfüllen sie aber erst dann, wenn jemand das Bedürfnis hat, die Musik zu hören, die hinter den Noten steckt, und erst durch einen Interpreten oder eine Interpretin wird sie erkennbar.

Abb. 2.1: Die Noten eines Musikstücks sind zunächst nur eine Art von Daten. Erst wenn jemand in der Lage ist, sie zu interpretieren, wird daraus Musik. (Quelle: W.A.Mozart, KV 560 (1), (Beginn des) Kanon in G für 4 gleiche Singstimmen, Erste Fassung)

Kurz gefasst können wir also sagen: Informationen gewähren uns Einsicht in die Daten. Sie sind Daten, die für uns eine *Bedeutung* und damit einen *Wert* haben, und zwar, weil wir sie in einem bestimmten *Kontext* betrachten und *interpretieren* können. Oder: Wenn ich in einem Entscheidungsprozess eine konkrete Frage habe und weiß, wie ich aus den Daten eine Antwort auf die Frage finden kann, dann ist das Ergebnis davon eine Information für mich: Eine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage.

Die Antwort = Information beeinflusst bei den Informationsempfänger:innen eine *Entscheidung*. Man könnte auch sagen: *Wenn ich eine Information erhalten habe, bin ich bezüglich einer bestimmten Frage weniger unsicher als zuvor.*

Wir können vielfältige Arten von Fragen stellen. Hier ein paar Beispiele⁸:

- ▷ Manchmal will man einfach die Anzahl von «Elementen» (Personen, Dingen, Phänomenen, ...) wissen, die bestimmte Kriterien erfüllen und fragt: **Wie viele?**. Das muss sich nicht immer auf die Absolutanzahl beziehen sondern kann auch heißen: **Welchen Anteil / wieviel Prozent des Ganzen nimmt X ein?**
- ▷ Manchmal will man über den Wert einer oder mehrerer Messgröße Bescheid wissen und fragt: **Wie viel/groß/schwer/teuer/schnell ... ?**
- ▷ Manchmal möchte man aus einer größeren Menge an Messgrößen einen «typischen» Wert wissen, der die Gesamtmenge möglichst gut repräsentiert und fragt so ähnlich wie: **Was ist («im Schnitt», «tendenziell» oder «normalerweise») zu erwarten?**
- ▷ Meistens werden wir dabei feststellen, dass bei einer großen Datenmenge die Werte auch sehr unterschiedlich sind und breit streuen. Wir können genau nach dieser Variabilität fragen: **Wie vielfältig und unterschiedlich tritt X auf?**
- ▷ Eine Variabilität kann auch beobachtet werden, wenn wir Daten über einen bestimmten Zeitraum betrachten. **Wie hat sich die Messgröße im Lauf der Zeit geändert?**
- ▷ Manchmal ist es gar nicht so einfach zu entscheiden, ob zwei «Dinge», Größen ... gleich sind oder nicht und wir fragen: **Wie ähnlich sind sich zwei (oder mehrere) Phänomene? Hängen sie zusammen? Und wenn ja: Wie stark? Wie «nahe» sind sie sich?** (Was sowohl örtlich-geographisch als auch innerhalb einer systematischen Struktur verstanden werden kann).
- ▷ Schließlich können wir uns auf Grund beobachteter und gemessener Daten auch fragen: **Wie wahrscheinlich ist etwas?** (Sowohl *retrospektiv* als auch *prospektiv*)
- ▷ Die schwierigste Frage aber ist: **Was ist die Ursache für X?** Diese Frage stellen wir sehr gerne, können sie aber nur sehr schwierig und in den seltensten Fällen ausreichend beantworten. Gelänge uns dies mehr, könnten wir quasi die Zukunft nicht nur vorhersagen sondern – sofern wir die Informationen klug einsetzen – auch bestimmen.

Aus Daten Informationen zu generieren ist mitunter gar nicht so einfach. Manchmal folgen wir einfach unserer Intuition⁹. Manchmal glauben wir, eine schnelle Lösung zu haben und aus Zahlen und Daten sofort «Fakten» herauslesen zu können. Dabei unterliegen wir aber einer Reihe *kognitiver Verzerrungen*, siehe zum Beispiel (Wikipedia 2025a).

⁸vgl. (Jones 2022)

⁹was vom Lateinischen *intueri* kommt und somit eigentlich *hinschauen*, *erwägen* bedeutet, in unserem Sprachgebrauch aber eher dann verwendet wird, wenn wir nicht sehr intensiv hinschauen, sondern vom Gefühl her oder aus einer «inneren Eingebung» heraus glauben, eine Antwort zu kennen

Letztlich geht es bei der Schaffung von Informationen um die Basis für eine Entscheidungsfindung – und bei der Entscheidungsfindung um die Inspiration zu einem bestimmten Handeln.

Heutzutage ziehen wir bei der Suche nach Information sehr oft Tools zu Rate, die auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) basieren, um aus Daten die gewünschten Informationen zu generieren. Darauf gehen wir jetzt im nächsten Kapitel näher ein.

Informationserzeugung durch KI

It is desirable to guard against the possibility of exaggerated ideas that might arise as to the powers of the Analytical Engine. In considering any new subject, there is frequently a tendency, first, to overrate what we find to be already interesting or remarkable; and, secondly, by a sort of natural reaction, to undervalue the true state of the case, when we do discover that our notions have surpassed those that were really tenable.

— Ada Lovelace, 1843, *Sketch of The Analytical Engine invented by Charles Babbage*¹

In seinem Buch *Schnelles Denken, Langsames Denken* beschreibt der israelisch-US-amerikanische Psychologe und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Daniel Kahneman menschliches Denken auf zwei Arten ablaufend: Entweder im *System 1*, das sachkundig, mühelos und automatisiert, jedenfalls aber *schnell* abläuft, oder im *System 2*, das komplexere mentale Aktivitäten erfordert, eine höhere Aufmerksamkeit benötigt, mitunter das Gedächtnis um- oder neu «programmiert», und in der Regel im Vergleich zum System 1 ziemlich *langsam* abläuft (Kahneman 2012). Während das System 1 eher intuitiv arbeitet, benötigt System 2 logisches und rationales Denken.

Die meisten Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen, treffen wir mit System 1. Das ist nicht so anstrengend wie System 2 und wir sind in der Regel eher denkfaule Wesen und wollen den Zeit- und Energieaufwand für das Nachdenken eher gering halten, auch wenn wir im Grunde genommen das systematisch und datenbasierte Ergebnis von System 2 lieber hätten. Seit der Veröffentlichung von *ChatGPT* im November 2022 kennt jeder ein weiteres System: *Künstliche Intelligenz*. Sie kann langsames Denken ziemlich schnell erledigen.

¹ zitiert nach: www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html

3.1 Was ist Künstliche Intelligenz?

Gibt man «Künstliche Intelligenz» in eine Internet-Bildersuche ein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man entweder einen transparenten menschlichen Kopf mit einem aus Punkten und Kanten angedeutetem Gehirn sieht, oder einen weißen Roboter, der nachdenklich vor einem Computer, oder – noch besser – vor einer Tafel mit mathematischen Formeln steht. Ein beliebtes Motiv ist auch eine Nachahmung eines Details aus dem Deckenfresko *Die Erschaffung Adams* des Malers Michelangelo Buonarroti in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Und zwar jener Ausschnitt mit den Händen Adams und Gottes, die sich zwar mit den ausgestreckten Fingern sehr nahe kommen aber gerade nicht berühren. Für ein «KI-Bild» wird dabei eine Hand durch eine Roboterhand ersetzt und es fliegen meistens Funken oder Sterne herum.

In den meisten Fällen ist bei allen Motiven die vorherrschende Bildfarbe Blau. (Vgl. (van Es und Nguyen 2024), (Dihal und Duarte 2023))

Ehrlicherweise muss man sagen, dass man nach dem Betrachten dieser Bilder nicht sehr viel über Künstliche Intelligenz weiß.

Der Begriff **Künstliche Intelligenz (KI)** beschreibt ein interdisziplinäres Fachgebiet aus Mathematik und Computerwissenschaften². Eine allgemein gültige Definition von «künstlicher Intelligenz» gibt es dabei nicht – vielleicht auch deshalb, weil es auch keine allgemein gültige Definition von «nicht-künstlicher Intelligenz» gibt.

Im Alltagssprachgebrauch bezeichnen wir oft eine Person, die über ein hohes Domänenwissen verfügt und zum Beispiel erklären kann, was Quantenphysik ist, als «intelligent», während wir Personen, die eine Jausenbox mit Essen befüllen oder sich die Schuhe zubinden können nicht gleich als nobelpreisverdächtig einordnen. Interessanterweise ist es bei der künstlichen Intelligenz beinahe umgekehrt und wir erwarten von textgenerierenden KI-Tools mit stoischer Selbstverständlichkeit nicht weniger als einfache Erklärungen zur Quantenphysik, sind aber hellauf begeistert von der Intelligenz eines Roboters, der Bananen in eine Frischhaltedose einpacken oder Schlaufen in Schuhbänder knüpfen kann³.

²Vermutlich werden an dieser Stelle einige anmerken, dass es auch um Kommunikation, Kognitionspsychologie, Neurowissenschaft, Linguistik etc. geht. Das tut es aber nur indirekt. KI bedient sich zwar der Erkenntnisse aus vielen anderen Gebieten, aber nur, um daraus abstrakte mathematische Modelle zu bauen, mit denen ein Computer bestimmte Probleme lösen kann. Es geht aber z.B. nicht darum, dass die KI erklären will, wie das menschliche Gehirn oder menschliches Denken oder Lernen funktionieren, oder definieren will, was Intelligenz ist – auch wenn durch die Verwendung bestimmter Begriffe aus diversen Nachbardisziplinen manchmal unglücklicherweise dieser Eindruck entsteht.

³Siehe zum Beispiel youtu.be/4MvGnmmP3c0: «Gemini Robotics: Bringing AI to the physical

Etymologisch hängt das Wort *Intelligenz* mit dem lateinischen *intellegere* zusammen – was auf Deutsch mit *wahrnehmen, erkennen, verstehen* oder *begreifen* übersetzt werden kann – beziehungsweise der *intellegentia*, dem *Verstand*. Das griechische Wort für Verstand ist *νοῦς* (*nous*) und wird dort auch mit dem *Vermögen geistiger Wahrnehmung* übersetzt. Nach Spiekermann (2020, p.96) besteht Intelligenz darin, «das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, zu abstrahieren, weiter zu denken oder schlichtweg zu sehen, worauf es in einer Angelegenheit ankommt oder nicht».

Ob das, was wir heute als *KI* bezeichnen, wirklich Dinge *begreifen* kann, die Fähigkeit zur *geistigen Wahrnehmung* besitzt oder *weiter denken kann*, sei einmal dahingestellt. Vermutlich wäre das Wort «Künstliche Vernunft» oder «Künstliche Rationalität» treffender⁴. Als Geburtsstunde des Begriffs «Künstlichen Intelligenz» gilt jedenfalls ein zweimonatiger von *John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester* und *Claude E. Shannon* initiiertes Sommer-Workshop mit dem Titel «*The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*» am Dartmouth College in Hanover (New Hampshire, USA) im Jahr 1956⁵.

Abb. 3.1: Es ist gar nicht so einfach zu definieren, was *Intelligenz* ist. Das mittlere Objekt hat sowohl Gemeinsamkeiten mit dem Objekt links als auch der Darstellung rechts. Wahrscheinlich werden die meisten damit übereinstimmen, dass das linke Objekt nicht intelligent ist, die Person rechts hingegen schon. Künstliche Intelligenz liegt da vermutlich irgendwo in der Mitte. (Images AI generated with NightCafe Studio by MaSt)

Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (engl.: *artificial intelligence*, abgekürzt *AI*) gehen wir heute meist von einem Intelligenz-Begriff aus, der einen **daten- und informationsverarbeitenden** Vorgang beinhaltet, mit dem wir zu einer Wahrnehmung, Erkenntnis, einem Verständnis und/oder Begreifen der Welt um uns herum kommen. Verbunden ist damit in der Regel eine *Schlussfolgerung* aus der Daten- und Informationsverarbeitung, und zwar in Form einer *Vorhersage*, einer *Empfehlung* oder einer *Klassifizierung* und daran anschließend das Treffen einer *Entscheidung*.

world». Die Begeisterung besteht übrigens durchaus zu Recht, weil Quantenphysik zwar komplex aber erklärbar ist, wir aber nicht vollständig explizit beschreiben können, wie wir einfache Alltagshandgriffe zielgerichtet und halbwegs unfallfrei bewerkstelligen können.

⁴lat. *ratio* = Berechnung, Überlegung, Vernunft

⁵Siehe raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf

Wenn wir ein (Computer-)System haben, das die genannten Aufgaben in einer Art und Weise zustande bringt, die wir sonst eher von einem Menschen kennen, dann sprechen wir von **künstlicher Intelligenz**. Es handelt sich also um Systeme, die menschliches intelligentes Verhalten künstlich nachbilden und simulieren⁶ können.

Früher wurde auch oft gefordert, dass man dabei nicht merken darf, ob die Aufgabe von einem Menschen oder von einem Computer gelöst wird⁷, aber eigentlich ist diese Forderung nicht sehr förderlich. Erstens wäre es effektiver, wir würden die Aufgaben zwischen Mensch und KI aufteilen und der KI vor allem jene Aufgaben zuordnen, die sie *besser* kann als der Mensch⁸ – was voraussetzt, dass man sehr wohl unterscheiden kann, ob die Lösung von einem Menschen oder einem Computer kommt. Und zweitens können manche – auch kognitive – Aufgaben zum Beispiel von Bienen, Mistkäfern oder Libellen viel besser bewerkstelligt werden als von Menschen⁹. Dann wäre es auch genausogut möglich, die Definition von künstlicher Intelligenz so zu formulieren: «*Computersysteme, die bestimmte Aufgaben in einer Art und Weise zustande bringen, die wir sonst eher von Insekten kennen, oder sogar noch besser*».

In der einfachsten Form beschäftigt sich die KI mit der abstrakten, symbolischen Repräsentation von Wissen und einer auf Logik aufgebauten Wissens- und Informationsverarbeitung. Die Probleme und ihre möglichen Lösungsschritte werden explizit beschrieben. Diese Form wird **Regelbasierte KI** genannt (auch: *symbolische KI*, engl. *symbolic AI* oder auch *logic-inspired AI*). «Regelbasiert» deshalb, weil das System eine Vielzahl von Regeln beinhaltet, die abgearbeitet werden. «Wenn A zutrifft, dann mach X», «Wenn B zutrifft, dann mach Y», «Wenn C zutrifft, dann mach Z».

Die Intelligenz des Systems besteht vor allem darin, dass es für eine spezifische Aufgabe über eine viel höhere Rechenleistung als ein Mensch verfügt. Ein einfaches Beispiel dafür ist ein Computer-Tic-Tac-Toe («Drei gewinnt»). Dabei gibt es 255.168 mögliche Verläufe¹⁰. Es mag für einen Menschen unvorstellbar sein, sich all diese Möglichkeiten vor Augen zu halten; für einen Computer ist das kein Problem und er kann nach einem Zug des (menschlichen) Mitspielers einen Entscheidungsbaum, in dem alle möglichen weiteren Verläufe dargestellt sind, vollständig durchsuchen, analysieren und bewerten, welches der beste nächster

⁶lat. *simulare* = (etwas) ähnlich machen. Tatsächlich tut ein KI-System ja oft nur so, als ob und macht mit mathematisch-statistischen Verfahren mangelnde Intelligenz wett. ...

⁷Wir sprechen dann von einem *Turing-Test*, siehe (Wikipedia 2024b), oder den *Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart* (CAPTCHA), bei dem herausgefunden wird, ob das Wesen, das eine Computermaus bedient, ein Mensch oder ein Roboter ist, siehe youtu.be/4UuvwY6CdLo

⁸vgl. (Rometty 2018, 9:04)

⁹siehe z.B. (MaBouDi et al. 2023), (el Jundi et al. 2016) oder (Plunkett und Chance 2023)

¹⁰siehe www.se16.info/hgb/tictactoe.htm

Zug ist. Komplizierter wird das für das Strategiespiel Go. Da gibt es $2,1 \cdot 10^{170}$ (= beinahe eine Dodeztrigintillarde) mögliche Positionen. Aber nicht nur dort.

Früher oder später geraten alle Aufgaben, die mit regelbasierter KI gelöst werden sollen, in ein Skalierbarkeitsproblem, auch wenn man noch so ausgefeilte Heuristiken verwendet. D.h. die Komplexität der Aufgabenstellung führt zu einem Rechenaufwand, der mit Methoden der regelbasierten KI alleine nicht mehr bewältigbar ist. Es ist auch unmöglich, alle «Wenn-Dann-Fälle» in so ein System einzubauen. Ich könnte beispielsweise einem selbstfahrenden Auto die Regel mitgeben: «Wenn ein Mensch oder ein Tier vor dir über die Straße geht, bleib stehen». Unter der Voraussetzung, dass das System Menschen oder Tiere erkennen kann, wird das vielleicht eine Zeit lang gut gehen. Irgendwann kommt aber vielleicht etwas Neues dazu, womit niemand gerechnet hat. Den Befehl «Wenn ein Roboter über die Straße geht, bleib stehen» gibt es dann nicht und diese Art von KI-System hat auch keine Möglichkeit, dazuzulernen, dass die Regel auch für Roboter gelten soll. Auch Anwendungen wie Empfehlungssysteme, wie sie zum Beispiel von Netflix oder Amazon verwendet werden, stoßen mit regelbasierter AI bald an ihre Grenzen.

Die Tatsache, dass nach allem, was wir über menschliches Denken wissen, dabei der Selbstlernfähigkeit eine große Rolle zukommt, führt(e) zu anderen Ansätzen in der KI. Aus der regelbasierten AI wurde eine *datengetriebene AI*, die nicht mehr (nur) auf der Abarbeitung von Regeln und aussagenlogischen Algorithmen basiert, sondern auf Systeme abzielt, die auch die Fähigkeit haben, auf Basis von Mustern in umfangreichen Datensätzen *selbst lernen* zu können. Dafür werden sehr viele Daten und hohe Rechnerleistung benötigt – beides steht heute aber glücklicherweise in ziemlich großen Ausmaß zur Verfügung. Diese Art von AI nennen wir **Lernende AI** (auch: *Machine Learning*).

Die Grundidee der Lernenden AI ist, aus Daten ein Modell abzuleiten mit dem wir für neue Situationen (mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit) Vorhersagen treffen können.

Ohne an dieser Stelle im Detail darauf einzugehen gehen wir davon aus, dass Menschen, um *intelligent* entscheiden zu können, nicht nur eine bestimmte Menge an Wissen und logisches Schlussfolgern brauchen, sondern ihr Wissen verallgemeinern, ihre Schlussfolgerungen ständig in Frage stellen, Widersprüche auflösen und mit Unsicherheiten umgehen können müssen. Und mit der Tatsache, dass wir sehr, sehr vieles (noch) gar nicht wissen¹¹ oder es zumindest nicht

¹¹In der Naturwissenschaft gehen wir zum Beispiel davon aus, dass wir maximal 5% des Stoffs, aus dem das Universum aufgebaut ist, kennen. 27% ist so genannte *Dunkle Materie* (d.h. wir haben eine Ahnung davon, dass da irgendwas sein muss, weil wir die Auswirkungen beobachten und messen können, aber wir wissen nicht genau, was es ist) und von den restlichen 68% haben wir schlicht und einfach überhaupt keine Ahnung (Cham und Whiteson

verbalisieren können. D.h. darüber steht kein bisschen in Wikipedia oder sonst wo im Internet, wo eine künstliche Intelligenz nachschauen könnten. Und wir auch nicht. Dennoch gelingt es uns zum Glück nach wie vor, mit intelligenten Entscheidungen uns und die Welt voranbringen zu können.

Ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind beinhalten viele unserer Entscheidungen sehr oft ein probabilistisches Denken, also eine Denken in *Wahrscheinlichkeiten*. Und das gilt auch für eine lernende künstliche Intelligenz, wenn sie versucht, unser Denken nachzuahmen: Da sind immer auch Wahrscheinlichkeiten mitdabei.

3.2 Machine Learning

Ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz ist das so genannte *Machine Learning*. **Machine Learning** (ML) ist die Bezeichnung für eine Vielzahl an Algorithmen, bei denen ein zunächst «untrainiertes» KI-System (= *Maschine*) mit Input-Daten gefüttert wird und dann nicht nur wiedergeben kann, womit es gefüttert wurde (was zum Beispiel eine Google-Suche macht), sondern auch gelernt hat (= *Learning*), mit Hilfe von mathematischen Funktionen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und statistischer Verfahren Muster in den Daten zu erkennen, Informationen neu zu sortieren, und daraus Output produzieren kann, mit denen neue Dinge vorhergesagt, bisher unbekannte Aufgaben gelöst und bisher Unbeantwortetes beantwortet werden kann. Ist der Lernprozess fürs Erste abgeschlossen und das System kann eingesetzt werden, spricht man von einem *trainierten KI-System*, konkret zunächst von einem *pre-trained system*, das anschließend noch einem *fine-tuning* unterzogen wird. Dabei ist zu beachten, dass nach dem Lernprozess ein Ergebnis, das ein KI-System ausgibt, mitunter nur «wahrscheinlich richtig» ist – auch wenn diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein kann.

Es gibt mehrere Arten, wie ein Computer lernen kann, von einer Menge von Eingabewerten zu einem – hoffentlich richtigen – Ausgabewert zu kommen:

Eine Möglichkeit ist das so genannte **supervised learning** (*überwachtes Lernen*). Dabei lernt die Maschine zum Beispiel, an Hand von so genannten *labeled data* («beschriftete Daten», auch: *pre categorized data*) zu *klassifizieren*, *Zusammenhänge* zu beschreiben oder Werte zu *prognostizieren* (In der Statistik sind das die Aufgaben der *Regression*). Soll unser KI-System etwa zur Bilderkennung eingesetzt werden, zeigen wir ihm Abertausende oder gar Millionen von Katzenbildern

2018, p.22). Ähnlich geht es uns mit unserem unmittelbaren Lebensraum, der Erde. 95% der Ozeane und Meere (die für sich gesehen etwa 71% der Erdoberfläche ausmachen) sind so gut wie gar nicht erforscht (Christ et al. 2009, p.27).

(zum Glück ist das Internet voll davon) und sagen jedesmal dazu: Das ist eine Katze. Irgendwann¹² hat sich das KI-System ein Modell an signifikanten Merkmalen zusammengestellt, das es ihm ermöglicht, alle Katzen auch ohne Supervisor zu erkennen.

Wissen wir einmal, wie wir so eine Technologie bauen können, können wir sie nicht nur für Katzenbilder einsetzen, sondern zum Beispiel auch zur Erkennung von Stoppschildern und Fußgänger:innen in selbstfahrenden Autos oder für die Tumorerkennung in medizinischen bildgebenden Verfahren. Das Interessante daran ist, dass das KI-System dabei vielleicht einen bestimmten Aspekt der Erkennung von Tumoren lernen kann, der uns bis jetzt noch nie aufgefallen ist.

Neben dem supervised learning gibt es auch die Methode des **unsupervised learning** (*unüberwachtes Lernen*). Dabei sind alle Trainingsdaten *unlabeled* («unbeschriftet»). Das können zum Beispiel Artikel und multimedialen Inhalte sein, die es auf Wikipedia und Wikimedia¹³ gibt, Code-Teile von GitHub, Social Media-Daten, Research-Paper auf Semantic Scholar, Literatur aus dem Project Gutenberg oder andere Internettex-te. Die Maschine bildet *Cluster* und *Verbindungen* und kann daraus *Ähnlichkeiten*, *Muster* und *Strukturen* finden. Ein bisschen ist das damit vergleichbar, wie ein kleines Kind lernt¹⁴: Es nimmt auf alle mögliche Arten «Eindrücke» über die Welt wahr und baut sich damit (s)eine eigene Repräsentation der Welt zusammen¹⁵.

Man kann sich unüberwachtes Lernen auch so vorstellen dass jemand, der noch nie in seinem Leben ein Puzzle gesehen hat, vor sich einen Haufen Puzzleteile liegen hat und versucht herauszubekommen, was man damit machen kann, um dann nach einer gewissen Zeit draufzukommen, dass die Form der Teile es erlaubt, sie miteinander zu verbinden und dass die Farben auf der Oberseite dann plötzlich ein Bild ergeben.

In der Medizin können unsupervised Learning-Methoden dafür eingesetzt werden, Anomalien bei der bildgebenden Diagnostik zu erkennen. (Das System kann zwar nicht sagen, ob die Anomalie ein gutes oder schlechtes Zeichen für die Betroffenen ist, aber es kann jedenfalls darauf hinweisen). Im Marketing

¹²KI macht dabei vieles mit Geschwindigkeit wett. Kinder können relativ rasch Katzen von Eseln, Hunden oder Hühnern unterscheiden. Es reichen vermutlich 20 Begegnungen mit realen Katzen. Ein KI-System schafft das erst nach viel mehr Bildern, aber es schafft diese Bilder in einer sehr kurzen Zeit anzuschauen – viel, viel schneller als ein Kind seine Katzenbegegnungen hat.

¹³Laut (Mueller et al. 2025) werden mittlerweile 65% aller Zugriffe auf die Seiten der Wikimedia Foundation von Bots und Webcrawlern vorgenommen.

¹⁴An dieser Stelle aber noch einmal der Hinweis, dass KI nicht menschliches Lernen erklären will, sondern dort nur Anleihen nimmt. Eine KI ist aber *keine* Repräsentation des menschlichen Gehirns oder Denkens. Siehe z.B. (Yiu et al. 2024)

¹⁵Und so nebenbei: Erst wenn dieser Teil bei einem kleinen Kind halbwegs erledigt ist, kommt die Fähigkeit dazu, darüber auch zu kommunizieren. Einem KI-Tool geht es genauso.

kann zum Beispiel Netflix-Usern nach dem Anschauen eines Films oder Amazon-Kund:innen nach dem Kauf eines Buches empfohlen werden, welche andere Filme oder Bücher andere User danach angeschaut oder gekauft haben, weil die Maschine im Datenbestand entsprechende Zusammenhänge gefunden hat.

Auf verschiedene weitere Spielarten des Machine Learnings wie zum Beispiel das *semi-supervised learning*, bei dem eine Mischung aus (wenigen) labeled und (vielen) unlabeled Daten verwendet wird, oder das in Sprachmodellen eingesetzte *masked language modeling* und auf die konkreten Algorithmen, die dabei angewandt werden, wollen wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

Erwähnenswert ist noch das so genannte **reinforcement learning** (*Verstärkungslernen*). Dabei schlägt das KI-System zunächst mit einer bestimmten Strategie «probehalter» eine Lösung vor und erhält für richtige Lösungen eine Belohnung (*rewards*). Sie wird dann die Strategie so lange iterativ verbessern, bis sie der Meinung ist, die Strategie mit der größten «Belohnungsrendite» gefunden zu haben. Anwendungsbeispiele dafür finden sich u.a. in der Robotik, aber auch bei so genannten generativen AI-Tools wie *ChatGPT* (auf das wir noch im Abschnitt 3.4 zu sprechen kommen). Auch dabei wird im Rahmen des Trainings des KI-Systems als letzter Schritt die Methode des reinforcement Learnings angewandt; die «Belohnung» (in Form einer positiven oder negativen Rückmeldung) erfolgt dabei durch Menschen, daher wird es auch **Reinforcement Learning from Human Feedback** (RLHF) genannt.

In der Praxis werden beim Trainieren einer KI in der Regel Kombinationen aus den verschiedenen Lernstrategien verwendet. Übrig bleibt am Ende ein riesen-großes statistisches Modell, mit dem zum Beispiel Bilder erkannt oder Vorhersagen über die Abfolge von Wörtern gemacht und daraus auch neue Sätze und Texte generiert werden können.

Die Maschine sollte dann zum Beispiel gelernt haben, die Textpassage «*She came in through the ...*» zu vervollständigen. Sie selbst hat dabei keine Ahnung, was das bedeutet, weder bezüglich des unvollständigen noch des von ihr dann vervollständigten Satzes. Für ihr Lernziel spielt das auch gar keine Rolle. Auf Grund ihres bisher gelerntem Wissens versucht sie immer besser zu erraten, wie der wahrscheinlichste weitere Textverlauf ist. Es könnte zum Beispiel «*front door*», «*garden*», «*chimney*» oder «*bathroom window*» sein. Auf Grund der unzähligen Daten und Lerndurchgänge, mit denen sie trainiert wurde (inklusive RLHF), kristallisiert sich irgendwann das «*bathroom window*» als wahrscheinlichster Wert heraus – womit sie in einem bestimmten Kontext auch für das richtige Ende des Satzes entschieden hat¹⁶.

¹⁶siehe – und hör: youtu.be/NVv7IzEVf3M.

Es geht also im Wesentlichen immer um dieselbe Grundaufgabe: Es gibt einen oder mehrere Eingabewerte in das System, aus denen irgendeine Ausgabewert erzeugt werden soll, ähnlich wie bei einer *Funktion* in der Mathematik. Die Funktionen, von denen wir hier sprechen, sind meist etwas komplexer als ein einfaches $y = ax + b$, aus Sicht der Mathematik aber keine unlösbaren Aufgaben – sofern wir die Funktion und ihre Parameter kennen. Und das ist genau das Problem: Die Maschine muss *lernen*, die richtige Funktion und ihre Parameter zu finden. Heute geschieht dies vor allem mit Hilfe so genannter **Künstlicher Neuronaler Netze**:

3.3 Neuronale Netze und Deep Learning

Auch wenn wir *nicht* davon ausgehen, dass «Computer und Menschen einfach nur verschiedene Arten derselben Gattung sind» (Weizenbaum [1977] 1994, p.269), ließ und lässt sich die KI-Forschung sehr oft von der Struktur des menschlichen Gehirns inspirieren¹⁷, um daraus ein **künstliches neuronales Netz** (*artificial neural network* - ANN) zu entwickeln. Frühe Überlegungen dazu findet man in (McCulloch und Pitts 1943); diese Idee aufgreifend bauten Marvin Minsky und Dean Edmonds 1950 den *Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator* (SN-ARC), den ersten Computer, der auf Algorithmen eines künstliches neuronalen Netzes basierte (Russell und Norvig 2023).

Ein menschliches Gehirn enthält schätzungsweise 85-100 Milliarden Zellen, genannt *Neuronen*, die miteinander über 100 Billionen *Synapsen* verknüpft sind. Diese Verknüpfungen können mehr oder weniger stark sein, und wenn wir lernen, verändert sich zwischen einer bestimmten Menge von Neuronen die Stärke der Verknüpfung. Sie kann stärker oder schwächer werden und Synapsen können auch neu gebildet werden oder ganz verschwinden¹⁸. Insgesamt sollten wir dann nach dem Lernen (hoffentlich) irgendwie intelligenter als vorher.

Andere Lebewesen kommen übrigens mit weit weniger aufwändigen Systemen aus: Fadenwürmer zum Beispiel haben nur 302 Neuronen und rund 8.000 Synapsen. Dennoch können sie bereits Bemerkenswertes leisten und sich in wech-

¹⁷Dabei wird ein Gehirnmodell verwendet, das aus Zellen besteht, die elektrische und chemische Signale empfangen, verarbeiten und weiterleiten können und Neuronen genannt werden. Die Neuronen sind über *Synapsen* miteinander verbunden und können so Informationen an benachbarte Neuronen übertragen (beruhend auf bio- und elektrochemischen Vorgängen). Im künstlichen neuronalen Netz gibt es keine chemischen Vorgänge. Sie werden durch Zahlen, Matrizen und Algorithmen ersetzt.

¹⁸Im Allgemeinen werden Synapsen, die häufig genutzt werden, immer stärker, so wie ein Weg durch eine Winterlandschaft immer aperer wird, je mehr Personen ihn benutzen. Bei Dingen, die wir nicht oft brauchen, wie zum Beispiel eine zwar gelernte aber dann nie gesprochene Fremdsprache, passiert es leicht, dass der Weg wieder zugeschnitten wird.

selbsten Umgebungen zurechtfinden, selbständig nach Nahrung suchen und sie verfügen über ein rudimentäres Sozialverhalten. Und: Sie können mit diesem «Mini-Neuronalen Netz» auch lernen (Lechner et al. 2019).

Ein ANN modelliert, was wir über die Prozesse im Gehirn (eines Menschen oder eines Fadenwurms) wissen, und versucht, die Weitergabe von Signalen zwischen biologischen Neuronen mathematisch nachzuahmen¹⁹. Jeder Knoten im Netz – den wir auch in einem ANN so wie im Gehirn **Neuron** nennen – wird dabei mit vielen anderen Knoten verbunden. (Was wirklich viele Verbindungen sein können!) Von einem Sender-Neuron ankommende Informationen werden zunächst (mathematisch) bearbeitet und dann über die nächsten Verbindungen an eine Reihe von Empfänger-Neuron weitergegeben. Das wiederholt sich so lange, bis wir beim «Ausgang» aus dem neuronalen Netz angelangt sind.

Die Architektur eines neuronalen Netzes kann nach sehr unterschiedlichen Grundstrukturen aufgebaut sein. Einen Überblick über verschiedene Netz-Topologien gibt die mittlerweile etwas in die Jahre gekommene, aber für ein Grundverständnis nach wie vor brauchbare Seite www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo. Bei den Meisten von uns endet das Vorstellungsvermögen dazu relativ bald; Mathematiker:innen und Informatiker:innen können aber von einer konkreten Vorstellung abstrahieren und ein komplexes Netz formal umsetzen.

Ein einfaches Schema eines neuronalen Netzes sehen wir in Abb.3.2. Es zeigt den schematischen Ablauf in einem so genannten *Feed Forward Neural Network*.

Jeder grüne Kreis in Abb.3.2 stellt ein Neuron dar. Dazu gibt es links noch eine *Input-* und rechts die *Output-Schicht*.

Der Input könnten zum Beispiel bestimmte Informationen über jedes Pixel eines Bildes sein (d.h. der Input-Vektor hat so viele Elemente, wie das Bild Pixel hat), aus dem zugehörigen Output ganz rechts ließe sich die Feststellung treffen, dass auf dem Bild insgesamt (wahrscheinlich) eine Katze dargestellt ist oder nicht (= *Binary classification*: Katze: ja/nein?) oder aber auch ob eine Katze dargestellt ist oder ein Puffin oder ein Siebenarmiger Oktopus (= *Multiclass classification*: Zu welcher Klasse gehört das auf dem Bild Dargestellte?).

¹⁹Ob es grundsätzlich überhaupt möglich ist, biologische Systeme mathematisch zu modellieren, ist nicht unumstritten. Es spielt für uns an dieser Stelle aber keine große Rolle, ob wir mit einem neuronalen Netz tatsächliche Abläufe im biologischen Gehirn modellieren, oder nur Algorithmen durchführen können, von denen wir annehmen, dass sie zu ähnlichen Ergebnissen führen, wie menschliches Denken. Keinesfalls sollten wir uns vorstellen, dass man, wenn man ein menschliches Gehirn sezziert, ähnliche Gebilde wie Abb.3.2 vorfindet. Wenn du daran interessiert bist, wie das menschliche Gehirn aufgebaut ist, schau besser auf alleninstitute.org/news/what-are-the-parts-of-the-brain, bei Interesse an der Axolotl-Hirnforschung auf die Seite www.oeaw.ac.at/news/axolotl-neuronen-sichtbar-machen.

Abb. 3.2: Schematischer Aufbau eines neuronalen Netzes. (Quelle: <https://www.spotfire.com/glossary/what-is-a-neural-network>)

Zwischen dem Input und dem Output laufen viele Dinge quasi «im Verborgenen» ab. Diese in zusätzlichen Schichten angeordneten Vektoren werden dementsprechend *Hidden Layer* genannt, wobei der Name ihrer Bedeutung nicht ganz gerecht wird, leisten sie doch den wichtigsten Teil der Arbeit²⁰.

Die Anzahl der Neuronen pro Layer kann unterschiedlich sein und auch die Anzahl der Hidden Layer kann ganz unterschiedlich sein. Wenn das neuronale Netz aus mehr als drei Schichten (inkl. Input und Output) besteht, dann sprechen wir vom so genannten **Deep Learning**²¹ bzw. einem **Deep Neural Network** (DNN).

Jedem Hidden Layer kommt eine ganz bestimmte Aufgabe zu. Zum Beispiel könnten zunächst in der ersten Schicht (= Input layer) einmal die Pixel-Werte erkannt werden, in der zweiten Schicht (= erster Hidden layer) könnte festgestellt werden, welche Pixel zu einer Linie gehören, in der dritten Schicht (= zweiter Hidden layer) wie welche Linien zusammengehören, in der vierten Schicht (= dritter Hidden layer) was diese zusammengehörigen Linien darstellen könnten und in der fünften Schicht (= Output layer) dann die Entscheidung, worum es sich bei diesem Objekt auf dem Bild handelt.

Zum Verständnis des Ablaufs zunächst der Hinweis, dass alle Input-Daten in einem ersten Schritt in einen Zahlenvektor umgewandelt werden (so sie das nicht sowieso schon sind). D.h. auch Wörter werden als Zahlenwerte gespeichert, da das neuronale Netz nur mit Zahlen arbeiten kann.

²⁰So ähnlich wie die *Hidden Figures* im gleichnamigen (und später auch *verfilmten*) Buch von Margot Lee Shetterly über drei afroamerikanischen Frauen, die bei der NASA hinter den Kulissen wesentliche Beiträge zur Berechnung der Flugbahnen von Raketen-Missionen lieferten (www.scientificamerican.com/article/the-story-of-nasas-real-ldquo-hidden-figures-rdquo)

²¹Je mehr Schichten wir haben, desto *tiefer* müssen wir ins Netzwerk eindringen, um zu einer Lösung zu kommen. Daher der Name.

In jedem Neuron eines Hidden layers passiert jetzt Folgendes: Die Eingangswerte, die beim Neuron eintreffen, werden in bestimmter Weise durch mehrere mathematische Prozesse modifiziert und am Ende ein sich daraus ergebender Ausgangswert an alle anderen Neuronen der nächsten Schicht weitergereicht.

Der Prozess beginnt dabei damit, dass alle Eingangswerte verschiedene *Gewichte* erhalten, indem sie mit einem Gewichtsparameter multipliziert werden. Damit wird die «Wichtigkeit» der ankommenden Informationen untereinander quantifiziert. Das wird für alle im Neuron eingegangenen Werte gemacht und danach werden die derart gewichteten Werte aufsummiert. Dann werden noch bestimmte Werte (so genannte *Bias-Vektoren*) dazuaddiert. Mathematisch entspricht das der Anwendung einer linearen Funktion (auf Vektoren).

Anschließend wird noch eine *Aktivierungsfunktion* angewandt. Sie ist mathematisch etwas komplizierter als eine lineare Funktion und entscheidet darüber, ob von der Ausgangs-Seite des Neurons überhaupt etwas an alle Neuronen der nächsten Schicht weitergegeben wird und wenn ja, welcher Zahlenwert.

Am Ende dieses Prozesse kann das DNN dann über den Output layer eine Prognose abgeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit die am Beginn eingelesene Menge an Pixeln eine Katze darstellt – oder was immer es herausfinden wollte.

Damit sind wir aber noch nicht fertig, denn jetzt beginnt das Lernen. Der grundlegende Algorithmus dazu stammt von *Geoffrey E. Hinton*²² (Hinton et al. 2006).

Die mathematischen Funktionen, die im neuronalen Netz ablaufen, werden durch bestimmte Parameter bestimmt, zum Beispiel die oben angesprochenen *Gewichte*. Der Lernprozess besteht jetzt darin, eine optimale Kombination von Parameter-Werten zu bestimmen, sodass die Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort möglichst hoch ist. Man kann zum Beispiel an den Gewichten «drehen» und/oder an den Bias-Werten und/oder an den Parametern der Aktivierungsfunktion.

Diese Suche nach optimalen Parametern wird **Backpropagation** genannt. Sie geht auf (Rumelhart et al. 1986) und die Vorstellung zurück, dass im Gehirn beim Lernen die Verbindungen zwischen bestimmten Neuronen verstärkt oder abgeschwächt werden: Nach einem ersten Durchlauf durch das neuronale Netz wird das Ergebnis am Output-Layer mit einem tatsächlich erwarteten Ergeb-

²²Der britisch-kanadische Informatiker und Kognitionspsychologe *Geoffrey Everest Hinton* erhielt für die von ihm geschaffenen Grundlagen zum maschinellen Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen 2024 den Nobelpreis für Physik.

Heute gehört er zu einer (kleinen) Gruppe von «Rufern in der Wüste», die im Zusammenhang mit KI vor dem dabei vorherrschenden Bestreben nach kurzfristigem Profit warnen und fordern, dass mindestens ein Drittel der Gelder, die in KI fließen, in Fragen der Sicherheit der Systeme und die Auswirkungen auf die Gesellschaft ausgerichtet sein sollen. (Siehe <https://youtu.be/YRQ4d8Rjmwg>).

nis verglichen. Bei Vorliegen einer Differenz zwischen den beiden versucht man mittels eines mathematischen Verfahrens herauszufinden, welche Parameter und Verbindungen den größten Einfluss auf das (falsche) Ergebnis hatten und verändert die Parameter so lange, bis der verbleibende Fehler möglichst klein ist.

Koch-Affine können sich das so ähnlich vorstellen wie wenn man Der-Welt-bestes-Kartoffelgulasch-Rezept finden möchte. Im ersten Durchgang kocht man drauf los, im guten Glauben, dass es gutes Gulasch wird. Dann kostet man, und wenn es geschmacklich nicht passt, hat man mehrere Möglichkeiten, das nächste Mal an den Zutaten und deren Menge zu variieren: Mehlig statt speckige Erdäpfel; Butterschmalz statt Öl; mehr (oder weniger) Majoran, Kümmel oder Paprikapulver; ein anderes Verhältnis von Erdäpfeln zu Knackern; etc. Man kann entweder nur an einer Zutat etwas ändern oder an mehreren oder an allen.

Nach jedem Durchgang erfolgt wieder ein Kosten, Bewerten, und eine Entscheidung darüber, welche Zutaten von ihrer Menge noch nicht passen, oder auch: welche Zutaten von ihrer *Gewichtung* noch nicht passen.

Irgendwann muss man dann entscheiden, wann der Lernprozess beendet werden kann (beim Kartoffelgulasch wie beim neuronalen Netz). Danach kann die «ausgelernte», *trainierte* Maschine für ihre Zwecke eingesetzt werden: Zum Beispiel in der Roboter-Technologie, in der Computer Vision²³ (zur Bildklassifizierung, Objekt- und Gesichtserkennung, Bildsegmentierung), im Natural Language Processing²⁴ und in der so genannten *Generativen KI* (s. Kap.3.4).

Anzumerken ist noch, dass die Anzahl der Parameter, die in einem neuronalen Netz enthalten sein können, ziemlich groß sein kann: Bei GPT-4 (siehe auch Kap.3.6) sind es zum Beispiel 1,76 Billionen, bei Google's Gemini Ultra sogar 100 Mal so viele, also 175 Billionen²⁵ (G'sell 2024, p.44). Die Anzahl der Parameter sagt aber per se noch nicht unbedingt etwas über die Qualität des Systems aus. Es kommt auch darauf an, für welchen Zweck das KI-Modell eingesetzt werden soll. Für ein Modell, mit dem Proteine mit einer bestimmten molekularen Oberflächeneigenschaft entworfen werden sollen, reichen mitunter 70.000 Parameter aus – man darf ein auf diesem Modell basiertes KI-System aber nicht fragen, was der ELIZA-Effekt ist oder wie die Hauptstadt von Alderney heißt oder ähnliches.

²³Computer Vision = eine Anwendung von KI, bei der Programme versuchen, Objekte zu identifizieren, die von Kameras aufgenommen und in Form von digitalisierten Bildern an den Computer übertragen werden. Wir tun also so, als könnte der Computer «sehen»; daher der Name. Siehe auch (Krizhevsky et al. 2012).

²⁴Natural Language Processing = «a theoretically-motivated range of computational techniques for analyzing and representing naturally-occurring texts at one or more levels of linguistic analysis for the purpose of achieving human-like language processing for a range of tasks or applications» (Grosz 1982), hier zitiert nach: (Poalelungi et al. 2023)

²⁵1 Billion = ein 1er mit 12 Nullen dran.

Je nach Anzahl der zu optimierenden Parameter fällt beim Lernen der Maschine auch ein sehr großer Rechenaufwand an (etwa 10^{14} bis 10^{17} Operationen pro Sekunde), wofür mitunter auch spezielle Hardware notwendig ist. Statt Standard-CPU's werden dann zum Beispiel *Graphics Processing Units* (GPU), *Tensor Processing Units* (TPU)²⁶ oder *Intelligence Processing Units* (IPU)²⁷ eingesetzt.

Letztlich braucht es nicht nur leistungsfähigere CPUs sondern, sondern – solange uns nichts besseres einfällt – überhaupt eine neue Generation von Computern. Am *International Centre for Neuromorphic Systems* der Western Sydney University steht zum Beispiel der Supercomputer *DeepSouth*, der Neuronen mit 228 Billionen Operationen pro Sekunde durchführen kann und als «*The world's first neuromorphic supercomputer at the scale of the human brain*» bezeichnet wird²⁸.

Wer keinen eigenen Rechner dieser Größenordnung hat, kann auch Rechenzeit mieten und über die Cloud verwenden: *Cerebras*, ein AI-Unternehmen in Sunnyvale, Kalifornien, bietet zum Beispiel aktuell den 24 ExaFLOP-Computer²⁹ *Condor Galaxy 3-5* an³⁰.

3.4 Generative KI und Generative KI-Tools

Generative KI (engl. *Generative Artificial Intelligence* - GAI, auch: GenAI) ist eine spezielle Technologie der künstlichen Intelligenz, die aus bestehenden Daten neue Informationen und Inhalte generieren kann. Das können Texte sein, Bilder, Musik und andere Audiodateien, Videos, Präsentationen, aber auch Programmcode oder Datenvisualisierungen. Das jeweilige Tool kann das, weil es darauf «trainiert» wurde, in bestehenden, beispielhaft zusammengesammelten Texten, Bildern, Audiodateien oder Videos Muster zu erkennen, aus denen es letztlich neue Inhalte erzeugen kann. Die Tools selbst werden als **Generative KI-Tools** (engl. *Generative Artificial Intelligence Tools* - GAIT) bezeichnet.

Für eine knapp 20minütige Einführung in Generative KI siehe *Generative AI in a Nutshell - how to survive and thrive in the age of AI* von Henrik Kniberg unter youtu.be/2IK3DFHRfw.

²⁶siehe cloud.google.com/tpu

²⁷siehe www.graphcore.ai/products/ipu

²⁸www.deepsouth.org.au

²⁹24 ExaFLOPS entspricht $24 \cdot 10^{18}$ FLOPS, also 24 Trillionen Operationen (Additionen oder Multiplikationen) pro Sekunde.

³⁰cerebras.ai/condor-galaxy. Der Name *Condor* bezieht sich auf die mit einem Durchmesser von etwa 366.000 Lichtjahren größte bisher bekannte Spiralgalaxie des Universums.

Die bekanntesten texterzeugenden generativen KI-Tools sind *Chatbots* (siehe auch Kap.3.6). Ein Chatbot ist im Wesentlichen ein KI-basiertes, interaktives Texterstellungstool, auf das in der Regel direkt über einen Browser zugegriffen werden kann. User geben (schriftlich oder mündlich) ihre Frage ein und erhalten nicht nur ein paar Links zu Internetseiten wie bei einer Suchmaschinen-Abfrage, sondern eine zusammenhängende schriftliche Antwort in natürlicher Sprache.

Wie bereits weiter oben beschrieben, generieren Generative KI-Tools die Inhalte aus Trainingsdaten³¹ und es ist zu beachten, dass diese Daten von unterschiedlicher Qualität gewesen sein können oder die KI es aus anderen, prozessimmanenten Gründen nicht so genau mit der Antwort nimmt. Mitunter können auch Dinge einfach erfunden werden, die nur in der Phantasie des KI-Systems existieren – und dabei sehr plausibel klingen. Wir sprechen dann davon, dass das KI-Tool **halluziniert**. Das Halluzinieren kann dabei unabhängig davon auftreten, ob die Daten, die zur richtigen Antwort führen würden, in den Trainingsdaten richtig oder falsch oder überhaupt nicht enthalten waren.

- ▷ «Halluzinieren» kommt vom lat. *halucinare* = faseln, ins Blaue hinein reden.
- ▷ Eigentlich ist ja eine Halluzination eine veränderte Wahrnehmung der Realität und das kann man einer KI gar nicht vorwerfen, weil sie ja gar keine Idee von «Realität» hat.
- ▷ Wenn jemand hingegen Informationen abzurufen versucht, die er oder sie gar nicht im Gedächtnis gespeichert hat und dann mit Überzeugung so tut, als wüsste er es, bezeichnet man das als *konfabulieren*. Hat sich aber irgendwie als KI-Jargon nicht durchgesetzt... (Für ein Beispiel siehe auch Seite 52).
- ▷ 2023 war *hallucinate* das *Cambridge Dictionary Word of the Year* (dictionary.cambridge.org/editorial/word-of-the-year/2023).
- ▷ In Anlehnung an das bekannte *Bullshit* wird das Ergebnis des Halluzinierens eines KI-Tools auch *Botshit* genannt.

³¹Ein guter Startpunkt, sich mit unterschiedlichen Trainingsdatensätzen auseinanderzusetzen ist allennai.org/open-data. Auch unter huggingface.co findet man neben diversen Tools zur Unterstützung bei der Entwicklung von AI-Anwendungen über 300.000 Datensätze (Text, Bilder, Audio) zum freien Download. (Wobei es diese Vielzahl nicht gerade einfach macht herauszufinden, wodurch sie sich unterscheiden und welche wofür geeignet sind). Keinesfalls zu empfehlen ist das Herunterladen von Daten von [Common Crawl](https://commoncrawl.org/), auch wenn dort jede Menge Webseiten von 47,6 Millionen Hosts zum Download bereitstehen. (In Summe 402 TiB an Daten. TiB = Tebibyte. Ein Tebibyte entspricht 2⁴⁰ Bytes). Diese Daten enthalten quasi beinahe «das ganze Internet» – inklusiver einer enormen Menge an urheberrechtlich geschütztem Material, das nicht einfach für ein KI-Training eingesetzt werden darf.

3.5 Large Language Models

Damit man mit generativen KI-Tools Gespräche in natürlicher Sprache führen kann, braucht es eine grundsätzliche Möglichkeit zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine (genannt **Natural language processing** (NLP)) und ein entsprechendes **Sprachmodell** (engl. **Language Model**). Bei letzterem handelt es sich um eine (in mathematischer Notation vorgenommene) Beschreibung der wahrscheinlichen Abfolge der Wörter eines (natürlichsprachlichen) Textes. Die Wahrscheinlichkeiten dafür werden heute meist mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze (siehe S.21) berechnet.

Eines der frühesten KI-Programme, das (auf den ersten Blick) natürliche Sprache verstehen konnte, war ELIZA, entwickelt zwischen 1964 und 1966 von Joseph Weizenbaum ([Weizenbaum 1966](#)). Es konnte (scheinbar) einen psychotherapeutischen Gesprächspartner simulieren. Das Programm basierte nicht auf einem neuronalen Netz sondern einem einfachen Script, das regelbasierte KI-Algorithmen implementiert hatte. Der menschliche Gesprächspartner tippte seine Fragen an das System auf einer mit dem Computer verbundenen Schreibmaschine.

Obwohl – oder gerade weil – innerhalb von ELIZA Dialoge wie der folgende möglich waren: *YOU: «I am BLAH». ELIZA: «How long have you been BLAH?»* leistete Weizenbaum mit ELIZA einen wichtigen Beitrag zum Natural Language Processing, also der Fähigkeit eines Computers, menschliche Sprache zu verstehen, indem er damit vor Augen führte, *dass Sprache immer nur innerhalb eines Kontextes verstanden werden kann* ([Weizenbaum \[1977\] 1994](#), p.20).

ELIZA von Joseph Weizenbaum wird heute als eine frühe Art eines Chatbots gesehen.

Ein bisschen ist ein Language Model der Autovervollständigungs-Funktion auf dem Smartphone ähnlich. Dort werden auf Grund der bisher eingegeben Buchstaben eines Wortes Vorschläge gemacht, welches Wort gemeint sein könnte. Aus den Optionen kann dann das richtige Wort ausgewählt werden. Sprachmodelle arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip, beziehen sich aber nicht auf das Raten von Buchstaben, sondern von ganzen Wörtern. Und sie geben auch nicht mehrere Optionen an, sondern entscheiden auf Basis einer anspruchsvollen Berechnungen selbst, wie der Satz auf Grundlage der bisherigen Wörter weitergeht und fügen sukzessive so lange Wörter hinzu, bis eine vollständige Antwort generiert ist. Dabei werden nicht nur die (möglichen) Beziehungen zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Wörtern berücksichtigt, sondern auch zwischen Wörtern, die innerhalb eines Textes in größerer Entfernung zueinander liegen.

Es geht also nicht nur um die Syntax und die Anwendung grammatikalischer Regeln, sondern auch um richtige Interpretation der Semantik eines Textes und das setzt ein bestimmtes Hintergrundwissen voraus. Die neuronale Netze werden dazu zuvor mit unzähligen Texten trainiert und verfügen mitunter über Parameter im dreistelligen Milliardenbereich und mehr. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Anzahl der Sterne in unserer Milchstraße zwischen 200 und 400 Milliarden beträgt (Kaltenegger 2023), dann können wir uns also vorstellen, dass man für eine Frage an das Language Model durch die gesamte Milchstraße reisen muss und von jedem Stern eine kleinen Hinweis auf die Antwort bekommt, und wenn man durch ist, hat man die Information, die man gesucht hat. Zum Glück sind die Distanzen, die ein Computeralgorithmus zurücklegen muss, nicht von galaktischer Größenordnung³². Die Datenmenge hingegen schon und ob dieser riesigen Menge werden die Modelle auch **Large Language Models (LLM)** genannt.

Angewandt werden LLMs zum Beispiel für die Klassifizierung und Kategorisierung von Texten nach inhaltlichen Gesichtspunkten («*alle Paper aus der digitalen Bibliothek, die sich mit dem Einsatz von KI beim wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen*»); beim Erkennen von Spam-Mails; bei der Übersetzung von Texten; beim Zusammenfassen von Texten; oder beim maschinellen Beantworten von Fragen oder Verfassen von Texten.

Das Faszinierende an Neuronalen Netzen und den daraus aufgebauten LLMs – oder, wie manche auch meinen, das Bedenkliche an ihnen – ist, dass man letztlich nicht ganz genau nachvollziehen kann, wie es zu einem bestimmten Output kommt – auch wenn Expert:innen sehr viel über die mathematische Funktionsweise Bescheid wissen. Bei «normalen» Computeralgorithmen, zum Beispiel einem einfachen Programm, mit dem quadratische Gleichungen gelöst werden können, kennen wir ja schon das Ergebnis und feilen so lange am Algorithmus, bis er dieses Ergebnis liefert.

Das sollte normalerweise nicht sehr lang dauern und gut nachvollziehbar sein: Nachdem der Algorithmus zur Auflösung quadratischer Gleichungen deterministisch³³ ist, erhalten wir auch immer ein im Grunde genommen vorhersehbares Ergebnis. Wenn wir alle Eingangsparameter kennen, können wir durch das Ergebnis nicht mehr überrascht werden. Wir können nur von der Geschwindigkeit überrascht werden, mit der wir das Ergebnis erhalten. Und wir freuen uns, dass wir es nicht selber ausrechnen müssen. Ein Vorteil von deterministischen Algorithmen ist also u.a. die relativ einfache Möglichkeit seiner systematischen Überprüfbarkeit.

³²Eine Visualisierung der Reise durch ein LLM (mit bescheidenen 85.000 Parametern) findest du unter bycroft.net/llm.

³³vom lat. *determinare* = bestimmen, festsetzen

Neuronale Netze und LLMs hingegen programmieren wir, weil wir Aufgaben lösen wollen, deren Ergebnis wir noch nicht kennen. Und da kann jedesmal eine Überraschung dabei sein. Immerhin handelt es sich nicht um ein deterministisches, sondern ein stochastisches Modell, also nur so eine Vermutung, die das System hat³⁴.

Eine spezielle Architektur eines Large Language Models zur Verarbeitung natürlicher Sprache wurde 2017 von Vaswani et al. vorgestellt und als **Transformer** bezeichnet. Sie gehört zu den Deep-Learning-Architekturen und verwendet eine spezielle Technik, die sich aus den drei Teilen *Positional Encoding* (Positionskodierung), *attention mechanism* (Aufmerksamkeitsmechanismus) und *self-attention mechanism* zusammensetzt, um herauszufinden, wie sich verschiedene Teile einer Eingangssequenz (z.B. eines Wortes, Satzes oder Textteils) zueinander verhalten und zusammengehören. D.h. dass ein Text nicht einfach sequentiell Wort für Wort bearbeitet wird oder nur unmittelbar benachbarte Textteile zur Bedeutungsfindung herangezogen werden, sondern Verbindungen zwischen weiter entfernt stehenden Wörtern erkannt werden und somit der Kontext viel besser berücksichtigt werden kann. Auch Menschen «*learn to actively perceive patterns by sequentially directing attention to relevant parts of the available data*» (Schmidhuber 2014, p.103). Entstanden und vorangetrieben wurde die Transformer-Architektur vor allem für Anwendungen zur Übersetzung von Texten von einer Sprache in eine andere.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich gar nicht um eine *Text*-Verarbeitung geht, sondern Wörter in einem LLM nicht durch Buchstaben dargestellt werden, sondern durch eine Zahlenfolge, die in einem Vektor zusammengefasst werden. Die Umwandlung eines Wort in eine Zahlenfolge und deren Eintrag in einen Vektor wird auch *word embedding* (Worteinbettung) genannt. Man führt sie durch, weil der Computer letztlich mit Zahlen besser umgehen kann als mit Buchstaben. Heute weit verbreitete Tools zum Word Embedding sind das auf (Mikolov et al. 2013) zurückgehende *Word2vec* und das von (Pennington et al. 2014) veröffentlichte *GloVe*.

Eine Herausforderung von LLMs ist mitunter – neben den Regeln der Grammatik – die Mehrdeutigkeit der natürlichen (menschlichen) Sprache. Bei einer Zeitungsüberschrift wie «*Beherrzter Retter für Schwan in Gefahr*» könnte es schon für Menschen notwendig sein, auch den Artikel unter dieser Überschrift zu lesen, damit eindeutig klar ist, ob jemand einen «Schwan in Gefahr» gerettet hat, oder jemand bei der Rettung eines Schwans selbst in Gefahr geraten ist. Dem können Transformer begegnen, indem sie wie ein Mensch einfach auch den ganzen Artikel lesen und nicht nur die Überschrift.

³⁴stochastisch kommt vom griech. *στοχαστικός* (stochastikos) = im Vermuten geschickt

Ursprünglich wurden Transformer erfunden, um damit bessere Übersetzungsprogramme erstellen zu können. Es ist manchmal schon schwierig genug, einzelne Wörter zu übersetzen³⁵, ganze Sätze wie «*Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.*» konnten vor der Transformer-Technologie für die Intelligenz einer Maschine durchaus herausfordernd sein, bei dem die Maschine bald *lost in translation* war. (Siehe auch Abb.3.3).

Abb. 3.3: «*Die Schnecken gehen auf's Haus*» kann je nach Kontext unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, ob der Satz in einem Restaurant gesprochen wird oder bei einem Stadtrundgang. Mit Einführung der Transformer-Technologie hat die KI einen großen Schritt dabei gemacht, Texte aus dem Kontext heraus zu verstehen und dann richtig zu übersetzen. (Linkes Bild: AI generated with Reve Image 1.0 by MaSt. Rechtes Bild: Barcelona, Carrer de Tamarit Nr. 89. Foto: MaSt. CC BY 4.0)

Eine Beschreibung des genauen Ablaufs in einem Transformer ist für uns (im Rahmen dieser Unterlagen) nicht so essentiell, und wir werden nicht näher auf weiteren technischen Details der Transformer-Architektur eingehen³⁶. Die Grundidee ist jedenfalls, dass die Vektoren, die die Wörter enthalten, noch verschiedenlich *transformiert* werden, bevor der übliche Ablauf in einem neuronalen Netz startet. (Daher auch der Namen).

Die Transformer-Methode ist die Grundlage für die heute verwendeten LLMs wie zum Beispiel:

- ▷ **GPT** (*Generative Pre-Trained Transformer*) von **OpenAI**
- ▷ **Gemini** und weitere Sprachmodelle von **Google/Alphabet**: **LaMDA** (*Language Model for Dialogue Applications*), **PaLM** (*Pathways Language Model*) und **BERT** (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*)
- ▷ **OLMo** (*Open Language Model*) des **Allen Institute for AI**
- ▷ **Claude** von **Antropic**
- ▷ **LLaMA** (*Large Language Model Meta AI*) von **Meta AI** (Facebook)

³⁵z.B. ist eine *Eselsbrücke* keine *donkey's bridge* und *handy* im Englisch-Deutsch-Wörterbuch kein Mobiltelefon.

³⁶Für technisch weiter Interessierte sei diesbezüglich beispielsweise auf die Seite sebastianraschka.com/blog/2023/self-attention-from-scratch.html bzw. sein Buch *Build a Large Language Model (From Scratch)* (Raschka 2025) verwiesen.

Transformer-basierte LLMs können vielfältig eingesetzt werden: Texte können zusammengefasst werden; Fragen verstanden und beantwortet; Text-Ähnlichkeiten können gefunden werden und vieles mehr³⁷. Was noch fehlte, waren Schnittstellen damit Menschen mit dem LLM kommunizieren können. Hier kommen Chatbots ins Spiel, siehe Kap.3.6.

Zuvor aber noch ein Hinweis: Damit das LLM funktioniert und plausible Antworten geben kann, benötigt es einen riesigen Datensatz, aus dem es seine Repräsentation der Welt aufbauen kann. Diese Daten stammen bei den meisten Modellen aus unzähligen Texten aus dem Internet. Irgendwann ist das Modell «fertig», zumindest mit dem Sammeln von Internet-Texten. Es hat also ein bestimmtes Stichdatum, was Faktenwissen betrifft. Alles, was danach auf der Welt passiert ist, ist dem LLM nicht bekannt. Auf bestimmte Fragen wird das LLM alleine also keinen oder nur einen erfundenen Output produzieren können. Das ist so ähnlich wie unser Schulwissen: In Themengebieten, mit denen wir uns nach dem Abschluss nicht mehr auseinandergesetzt haben, kennen wir bald nur mehr Fakten, die man als «historisch» einstufen muss (sofern wir sie uns überhaupt merken). Das mag für manche Fragen ausreichend sein, für andere kann es aber auch zu falschen Einschätzungen und Entscheidungen führen.

Das KI-immanente Problem der Genderstereotypisierung tritt auch bei KI-basierten Übersetzungsanwendungen auf. Das kann man leicht selber testen: Gib den Satz «*Der Anwaltsgehilfe heiratete die Anwältin.*» bei DeepL oder dem Google Übersetzer ein und lass ihn auf Englisch übersetzen. Daraus wird: «*The paralegal married the lawyer.*».

Dann lass den Satz wieder zurück auf Deutsch übersetzen. (Das geht am einfachsten, indem du auf das Icon «Sprachen tauschen» klickst und der Text im rechten Fenster automatisch ins linke Fenster wandert).

Auf wundersame Weise wechseln die Protagonist:innen dabei das Geschlecht und es steht jetzt dort: «*Die Anwaltsgehilfin hat den Anwalt geheiratet.*»

3.6 Chatbots

Ein **Chatbot** (auch: *KI-Bot*) ist eine Software, mit der man «Gespräche in natürlicher Sprache führen» kann (also *chatten*). Es ist die Benutzeroberfläche, die man braucht, um auf ein Large Language Model zuzugreifen.

³⁷Auch KI-Algorithmen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Sprache und Texten zu tun haben, verwenden die Transformer-Technologie, zum Beispiel für das Design künstlicher Proteine (Madani et al. 2023) oder in medizinischen Diagnoseprozessen (Goh et al. 2024).

Die Idee des «Chattens» muss dabei im Sinn eines symmetrischen Dialogs nicht so eng gesehen werden. Manchmal hält sich der Beitrag des menschlichen Users in Grenzen und das Tool wird nur aufgefordert, einen mehr oder weniger langen Text zu schreiben. Wir können solche Tools daher auch als *KI-Textgeneratoren* bezeichnen.

Das Eingeben eines Textes in natürlicher Sprache über die Eingabeaufforderung eines Chatbots wird als **prompten** bezeichnet (vom Englischen *to prompt* = «jemanden dazu zu bringen, etwas bestimmtes zu tun oder zu sagen»), die Anweisung selbst als **Prompt**³⁸. Mittlerweile hat sich auch ein eigenes Kompetenzfeld dafür entwickelt, das **Prompt-Engineering** genannt wird.

Prompts können die Form von Fragen haben oder auch Befehle an den Chatbot, einen bestimmten Text zu verfassen, zusammenzufassen, zu verbessern, einen Begriff zu erklären etc. Am Beginn der Kommunikation mit dem Chatbot steht oft ein **System Prompt**, der dem Tool grundsätzliche Anweisungen vorgibt, in welcher Rolle es antworten soll (*Du bist eine Datenspezialistin mit 15 Jahren Berufserfahrung ...*) bzw. wie es sich zu verhalten hat (*Sei sehr spezifisch, Verwende Analogien, ...*). Ist man mit der Antwort nicht zufrieden, kann man alles beanstanden, was nicht passt. Der Algorithmus ist in der Regel darauf trainiert, geduldig und kooperativ zu bleiben.

Hinweise zum Prompten findet man z.B. auf www.promptingguide.ai und anderen Internetseiten³⁹ oder YouTube-Videos (www.youtube.com/shorts/rVlmbhwn0RM). Auch bei den meisten Chatbots selbst gibt es oft Hinweise auf gutes Prompten⁴⁰. Eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Prompt Engineering findet sich zum Beispiel in (Bsharat et al. 2023) und (Lo 2023).

Eine gute Möglichkeit zum Einüben richtigen Promptens ist auch die Erstellung von KI-basierten Bildern, siehe auch Kap.3.7.

Technische Anmerkung: Sobald man einen Text «gepromptet» hat, wird er vom KI-System in Einzelteile, genannt **Token**, zerlegt, bevor er im LLM verarbeitet werden kann. Ein Token ist eine zusammenhängende Folge von Zeichen, manchmal ist das ein ganzes Wort, manchmal wird ein Wort auch in mehrere Token zerlegt, je nachdem, in welchem Kontext es steht oder an welcher Stelle im Satz, oder auch abhängig von der Sprache oder der Komplexität des verwendeten LLMs. Auch ein Satzzeichen kann ein Token sein.

Die Zerlegung in Token ist auch für Nicht-Mathematiker:innen interessant, nämlich insofern als die Abrechnung von nicht kostenfreien AI-Diensten oft Token-

³⁸siehe auch dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prompt

³⁹z.B. www.oertner.net/Publikationen/GKI/GOLDWAAGE-Promptwerkzeug-Oertner.pdf

⁴⁰z.B. platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering

basiert ist, d.h. man bezahlt nicht nach der Anzahl der Prompts, sondern nach der Anzahl der Token, aus denen die Prompts bestehen. Das Eruiieren der Token-Anzahl eines bestimmten Prompts, bevor man ihn absetzt, ist dabei aber für die User in der Regel nicht möglich. Als Daumenregel kann man verwenden: 75 Wörtern entsprechen in einem englischsprachigen Prompt ungefähr 100 Token⁴¹. Für deutschsprachige Texte gibt es zum Beispiel einen Hinweis auf eine Umrechnung zwischen Wörtern und Tokens aus dem *DWDS-Zeitungskorpus*⁴²: Enthalten sind dort 77 Millionen Zeitungsartikeln enthält, die aus 1,7 Milliarden Sätzen bestehen, die wiederum in 26 Milliarden Tokens unterteilt sind. Auch auf der Seite gpttools.com/estimator kann man Tokens von Wörtern oder Sätzen abschätzen lassen. Demzufolge wird *Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän* in 19 Token zerlegt, *Martin* hingegen nur in einen.

Die Anzahl der Token spielt auch eine Rolle bei der Messung der «Mächtigkeit» der einzelnen Sprachmodelle. GPT-4 konnte zum Beispiel 32.000 Token gleichzeitig analysieren und verarbeiten, Gemini 1.5 Pro hingegen bis zu 1 Million (Pichai und Hassabis 2024).

Die Trainingsdaten, die für die Erstellung eines Modells verwendet werden, werden ebenfalls in Token zerlegt, und zwar in ganz schön viele: In (Soldaini et al. 2024) wird zum Beispiel ein Trainingsdatensatz beschrieben, der aus 11 TB an Dokumenten von *Common Crawl*, *GitHub*, *Reddit*, *Semantic Scholar*, *Project Gutenberg*, *Wikipedia* und *Wikibooks* besteht, die in 3 Billionen (= 3 000 000 000 000) Token zerlegt wurden.

Ein wesentliche Kennzeichen eines Chatbots ist, dass er sich – im Gegensatz zum Beispiel zu einer einfachen Web-Suche über den Browser – merkt, was man bisher alles gesagt (bzw. geschrieben) hat. Man kann dadurch interaktive Dialoge führen und muss nicht bei jeder Folgefrage den gesamten bisherigen Verlauf nochmal eingeben. Auf diese Art können Fragen beantwortet werden, absatz- oder seitenweise Text geschrieben und auch bis zu einem gewissen Grad eingebene Texte oder «Probleme» analysiert werden.

ChatGPT (chatgpt.com) hat sich innerhalb kürzester Zeit als der bekannteste und beliebteste Chatbot herauskristallisiert. Und ähnlich wie «googeln» zu einem Synonym für die Internetsuche geworden ist, wird ChatGPT oft als Synonym für KI-basierte Chatbots verwendet. Es wurde vom US-amerikanischen Unternehmen *OpenAI* entwickelt⁴³ und wird in verschiedenen Versionen angeboten, auch in einer kostenfreien. In der kostenfreien Version wird aktuell das Modell *GPT 4o mini* verwendet, mit gewissen Einschränkungen kann auch auf

⁴¹siehe help.openai.com/en/articles/4936856-what-are-tokens-and-how-to-count-them

⁴²www.dwds.de/d/korpora/zeitungenxl

⁴³«OpenAI is an AI research and deployment company. Our mission is to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity», siehe openai.com/about

andere Modelle zugegriffen werden. Bei der kostenfreien Variante verfügt man nur über eine abgespeckte Funktionalität, mitunter ist auch in stark frequentierten Zeiten der Zugriff überhaupt unmöglich. Für die Nutzung von ChatGPT, egal ob in der freien oder einer Bezahlversion, sind ein (kostenloser) OpenAI-Account und eine Anmeldung erforderlich.

Unter chatgpt.com/gpts gibt es einen *GPT-Store*, der benutzerdefinierte GPTs, enthält, das sind Modelle, die mit zusätzlichen Daten trainiert und Anweisungen versehen wurden, sodass sie für bestimmte Anwendungen noch bessere Antworten generieren als aus dem ursprünglichen Modell. Erstellen kann man sie zwar nur mit einem Bezahlkonto, verwenden kann sie aber jede:r (sofern sie die Ersteller:innen public gestellt haben). Über eine Suchleiste kann man unter der Vielzahl an GPTs nach dem Anwendungsfall suchen, für den man ein individuelles Modell als hilfreich erachten würde, zum Beispiel: Coding R.

Neben ChatGPT gehören **Google Gemini** (gemini.google.com, benötigt einen Google-Account. Siehe auch Textbox auf Seite 36) und **Anthropic Claude** (claude.ai, Registrierung mit E-Mail Adresse oder Google-Konto notwendig) zu den bekanntesten kostenfreien Chatbot-Tools. Manche sind mittlerweile auch bereits in den Anwendungsprogrammen und/oder Browsern der jeweiligen Anbieter integriert (z.B. der **Microsoft Copilot**).

Auch wenn es viele Benchmark-Tests für Chatbots und die von ihnen verwendeten Modelle gibt⁴⁴, ist es für User nicht immer einfach, aus der Vielzahl an Systemen und Modellen das für die jeweilige Anwendung beste auszuwählen. Oft sind die Möglichkeiten insbesondere der kostenfreien⁴⁵ Anwendung auch nur von relativ kurzer Dauer und ständigen Änderungen unterworfen. Das betrifft sowohl das KI-Tool selbst als auch das dahinterliegende Modell.

Hilfreich ist dann die **Chatbot Arena** (lmarena.ai) des *SKY Computing UC Berkeley Electrical Engineering and Computer Science Department (EECS)*. Auf dieser Plattform kann man in einem geteilten Fenster ein und dieselbe Frage von zwei verschiedenen, zunächst anonymen KI-Modellen lösen lassen und dann entscheiden, welche Antwort die bessere ist (siehe auch (Chiang et al. 2024)). Nachdem man sich entschieden hat, werden die beiden (zufällig ausgewählten) Modelle angezeigt. Dabei kann man das unterschiedliche Verhalten einiger Modelle kennenlernen und gleichzeitig seine Prompt-Fähigkeiten testen. (Und EECS findet heraus, welche Modelle von den Nutzern bevorzugt werden). Das Ganze funktioniert auch mit Bildern, siehe Abb.3.7.

⁴⁴siehe z.B. livebench.ai oder lmarena.ai/?leaderboard

⁴⁵Unter «kostenfrei» werden hier Services und Tools verstanden, die entweder komplett frei benutzt werden können, oder wo es zumindest so genannte *Freemium*-Modelle gibt, d.h. ein Teil des Angebots kann kostenlos verwendet werden, Zusatzleistungen und -funktionen oder Ergebnisse in höherer Qualität sind aber zu bezahlen.

Eine interessante Möglichkeit in **Google Gemini** (gemini.google.com) ist der erweiterte, interaktive Arbeitsbereich **Canvas**, den man in der Prompt-Leiste auswählen und dazuschalten kann. (In der kostenfreien Version nur, wenn man Gemini 2.0 Flash auswählt). Damit kann man mit Gemini nicht nur chatten, sondern aus dem Chat wird auch gleich ein (bereits formatierter) Text erstellt, den man einfach editieren kann, indem zum Beispiel ein Textabschnitt markiert wird und über den Chat nach Verbesserungs- und Änderungsvorschlägen gefragt wird. Letztlich kann man den derart erstellten Text kopieren oder nach GoogleDocs exportieren.

Bezieht man sich im Chat auf Programmcode, wird das Ergebnis gleich so ausgegeben, dass man es 1:1 kopieren und in die Entwicklungsumgebung einfügen kann. HTML-Code wird überhaupt gleich im Canvas-Fenster umgesetzt und man kann zwischen Code und Vorschau hin- und herschalten um gleich zu sehen, was Änderungen im Code bewirken.

Eine weitere hilfreiche Funktion ist **Deep Research**: Nachdem abgeklärt ist, worüber das Tool recherchieren soll, wird ein mehrstufiger Rechercheplan erstellt, den man entweder noch bearbeiten oder starten kann. Während der Recherche wird angezeigt, was das Tool gerade macht, ähnlich der Sendungsverfolgung bei der Post. Am Ende wird das Ergebnis als Bericht im Canvas-Fenster ausgegeben, inklusiver aller Quellen (in einem eigenen Verzeichnis auch jene, die zwar besucht, dann aber nicht verwendet wurde). Man kann den Ergebnisbericht nicht nur in gewohnter Weise als Dokument herunterladen, sondern auch eine Audio-Zusammenfassung erstellen lassen. Das dauert zwar einige Zeit, gibt aber eine gute Gelegenheit für eine Bildschirmpause. . . (Hinweis: Aktuell kann die Audio-Zusammenfassungen nur auf Englisch erstellt werden, auch wenn der Chat und der Bericht selbst auf Deutsch vorliegen). Die Zusammenfassung ist als Zwei-Personen-Podcast in Dialogform gestaltet. Das fertige File kann entweder im Anschluss direkt angehört oder als WAV-File heruntergeladen werden.

Mit Google Gemini kannst du dir mittlerweile eigene Unterlagen zu beliebigen Themen erstellen lassen und sie dann in ein NotebookLM (siehe Kap.4.3 einfügen. Aktuell sind in der freien Gemini-Version 10 Deep Research-Abfragen pro Monat möglich. Und – wie bei allen KI-Systemen – ist der Hinweis zu beachten, den Gemini selbst gibt: *Gemini kann Fehler machen, [...] überprüfe daher die Antworten.*

In der Regel ist für die Nutzung der kostenfreien Chatbots eine Registrierung einer Mailadresse notwendig. Wer Wert auf 100% offene Systeme legt und nicht nur kostenfrei sondern auch ohne jegliche Anmeldung arbeiten möchte, kann das im **Playground** des *Allen Institute for AI* unter playground.allenai.org tun.

Ebenfalls ohne Anmeldung kann **DuckDuckGo** (duck.ai) verwendet werden. Es bietet Zugriff auf mehrere Sprachmodelle anderer Chatbots, zum Beispiel *GPT-4o mini* von OpenAI, *Llama 3.3 70B* von Meta oder *Claude 3 Haiku* von Anthropic. Duck.ai ist zwar kostenfrei aber nicht unlimitiert zu nutzen («*There is a daily limit on usage*» – es ist allerdings nirgends angegeben, wie hoch dieses tägliche Limit ist oder in welchen Einheiten es gemessen wird, geschweige denn, wie es bei einer *anonymen* Nutzung technisch zu einer Messung eines täglichen Limits kommen kann...). DuckDuckGo selbst kann entweder einfach durch Aufruf der URL verwendet, als Erweiterung im Browser oder als eigene Browser-App⁴⁶ installiert werden.

In den äußerst kurzlebigen AI-Zeitsprüngen gedacht muss man «normale» Chatbots, die auf Textprozesse ausgerichtet sind, heute bereits als «klassisch» bezeichnen. Aktuelle Tools ermöglichen mittlerweile einerseits einen Echtzeitzugriff auf Daten aus dem Internet (siehe Seite 43) und andererseits sowohl bei der Eingabe als auch der Ausgabe die Verwendung multimodaler Dateien, also neben einer Texteingabe über die Tastatur auch Bilder, Videos, gesprochene Sprache und Audios und von diversen anderen Sensoren erfasste Daten hochzuladen und in eine für das LLM les- und verarbeitbare Form zu transkribieren.

Diese Möglichkeiten erleichtern die Anwendung eines Chatbots im Sinne einer besseren *Zugänglichkeit*, *Barrierefreiheit* und *Inklusivität*. Ein Sprachinterface ermöglicht zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderungen oder anderen Einschränkungen, die das Lesen von Text auf einem Bildschirm erschweren oder unmöglich machen, oder Menschen mit motorischen Einschränkungen, sowohl die Ein- als auch die Ausgabe bei der KI-Nutzung.

Auch ohne diverse Einschränkungen dient eine gut aufgesetzte Multimodalität allgemein der Erhöhung der *Benutzerfreundlichkeit*: Für viele Nutzer ist es einfacher und natürlicher, Fragen mündlich zu stellen (besser noch: Befehle zu erteilen) anstatt sie zu tippen. Dies gilt besonders für Situationen, in denen das Tippen unpraktisch oder unmöglich ist.

Auch auf der Output-Seite von generativen KI-Systemen geht es heute längst nicht mehr nur darum, Texte erstellen lassen zu können, sondern in zunehmendem Ausmaß auch Bilder, Videos, Audiotexte⁴⁷ und Musik, wobei Musik in unserem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle, solange sie nicht selbst Gegenstand der Informationsanfrage ist. Die zugrundeliegenden Modelle nennen wir dann meist nicht mehr «Language Models» sondern **Multimodal Models**⁴⁸.

⁴⁶duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/get-duckduckgo/browser

⁴⁷Für ein Text-to-Audio-Beispiel siehe www.openai.fm.

⁴⁸Manchmal auch noch spezifischer *Text-to-Image-Models*, *Audio-Models* oder *Video-Models*

3.7 KI Bildgeneratoren

Visualisierungen, sowohl Bilder als auch Videos, stellen grundsätzlich eine wichtige Form der Informationsgenerierung und -weitergabe dar. Die immer bessere Kommunikationsfähigkeit von KI-Systemen über Bilder hat – abgesehen von der Zunahme von KI-generierten Bildern, die im Internet schön langsam den Katzenbildern den Rang ablaufen – insbesondere die Möglichkeiten für medizinische KI-Anwendungen massiv gesteigert (Topol 2023) und spielt auch in Bereichen wie dem autonomen Fahren eine große Rolle.

Nicht nur in der Medizin und beim autonomen Fahren sondern ganz allgemein im Sinne der Information-Literacy ist dabei unbedingt zu beachten, dass auch hier die Ergebnisse mit Unsicherheiten, Ungenauigkeiten (Abb.3.4) und die Realität verzerrenden Bildern (Abb.3.5) behaftet sein können.

Abb. 3.4: Während Prompts wie «Astronaut und Katze sitzen in einer Marslandschaft auf einem Schaukelstuhl» von den meisten KI-Bildgeneratoren mehr oder weniger gut erledigt werden können, ist die scheinbar einfache Aufgabe, ein Bild mit einer zwei Mal täglich real stattfindende Szene zu generieren mit einer «analoge Uhr, die die Zeit 6:27 anzeigt» zumindest für die hier verwendeten KI-basierten Bildgeneratoren auch bei jeweils vier Versuchen nicht lösbar. (AI generated with designer.microsoft.com/image-creator (top), raphael.app (middle) and ideogram.ai (bottom) by MaSt)

So wie Texttools werden auch bildgenerierende KI-Systeme mit Hilfe neuronaler Netze erzeugt, die zuvor mit sehr, sehr vielen Daten (hier: Bildern) trainiert. Das Generieren der Bilder erfolgt dann entweder über eine Anweisung mittels

Abb. 3.5: Bei durch einfache Prompts erzeugte KI-Bilder von «attraktiven», «exotischen» und «armen» Personen oder «Terroristen», «Verbrechern» und «glücklichen Familien» kommen sehr oft stereotypische Ergebnisse heraus. Quelle: (Bianchi et al. 2023, Ausschnitt)

Prompt erfolgen («Text-to-Image») oder man lädt – sofern man über die entsprechenden Rechte verfügt – ein bestehendes Bild hoch («Image-to-Image») und bearbeitet es dann mittels Textanweisungen. Oft ist auch eine Mischform möglich, d.h. man erstellt zunächst via Text-to-Image ein Ausgangsbild und gibt dann so lange Änderungsanweisungen, bis es passt und das Bild zufriedenstellend aussieht.

Das Prompten ist dabei noch eine Spur komplexer als bei reinen Textaufgaben (siehe auch Abb.3.6), was vermutlich damit zusammenhängt, dass wir es – außer in Kommunikationsseminaren – nicht gewohnt sind, Bilder verbal zu beschreiben. Glücklicherweise kann man bei einigen Tools auch ein Bild hochladen und nachfragen, was darauf zu sehen ist. Dann bekommt man eine Ahnung davon, wie das KI-System selbst Bilder sieht. (Siehe auch Seite 51).

Hier einige Beispiele für KI-unterstützte *Bildgeneratoren*, bei denen es möglich ist, kostenfrei⁴⁹ Bilder zu erstellen:

⁴⁹«Kostenfrei» bedeutet, dass man kein Geld überweisen muss. In der Regel muss man aber einen Account erstellen und dabei eine E-Mailadresse bekanntgeben. Außerdem kann es sein, dass es mit dem kostenfreien Account Einschränkungen gibt bezüglich der Qualität, des Funktionsumfangs oder der Anzahl der Bilder, die man pro Tag, Woche oder Monat erstellen kann.

Abb. 3.6: Es ist gar nicht so einfach – aber eine gute Übung, ein Originalbild (oben) mittels Text-to-Image-Prompt so zu beschreiben, dass ein KI-Tool es möglichst genau «nachmalen» kann. Hier wurden beim Prompten offenbar eine Menge an Details übersehen (Mitte). Das untere Bild wurde dann gleich als kreative Neuinterpretation angelegt. . . (Oberes Bild: Quelle und Copyright: Startseite www.fernfh.ac.at. Mittleres Bild: AI generated with Reve AI by MaSt. Unteres Bild: AI generated with NightCafe Studio by MaSt)

- ▷ Google stellt einen Bildgenerator direkt über **Gemini** zur Verfügung, indem man einfach den Prompt im Eingabefenster entsprechend formuliert: «Generiere ein Bild [Foto. . .] das . . . zeigt». Wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, kann man weitere weitere Promptanweisungen hinzufügen.

- (Siehe auch: ai.google.dev/gemini-api/docs/imagen-prompt-guide?hl=de)
- ▷ Nach demselben Prinzip kann man direkt in **ChatGPT** ein Bild generieren.
 - ▷ **Raphael AI** (raphael.app/de) ist ein kostenloser KI-Bildgenerator, bei dem die Bilder ohne Registrierung, Anmeldung oder Nutzungslimits aus Textbeschreibungen generiert werden können. Die User erhalten alle Rechte an den Bildern, die sie mit Raphael AI generieren, sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke. (Letzteres gilt aber nur für Text-to-image-Bilder. Man kann auch Bilder hochladen und mit verschiedenen Erweiterungsfunktionen bearbeiten. Für diese Bilder besteht dann kein kommerzielles Nutzungsrecht, wenn man über kein Bezahl-Abo verfügt).
 - ▷ Auch **pollinations** (pollinations.ai) bietet auf seiner Open-Source-Plattform eine freie Bildgenerierung ohne Anmeldungen oder API-Schlüssel an. Das Layout der Seite selbst ist eher unübersichtlich gestaltet. Es gibt aber eine Reihe von Webanwendungen, die die Bildgenerierungs-API von *pollinations* implementiert haben und benutzerfreundlicher aufgebaut und ebenfalls kostenfrei und ohne Account verwendet werden können, zum Beispiel image1gen.streamlit.app.
 - ▷ **NightCafe Studio** (creator.nightcafe.studio) ist ein Australisches Unternehmen mit dem Anspruch, nicht nur einfach «Bilder», sondern *Generative AI Art*, also *KI-Kunstwerke*, zu ermöglichen. Man kann (mit einem kostenfreien Account) fünf Bilder pro Tag erstellen, sofern man auf die tägliche Erinnerungsmail antwortet, in der man eingeladen wird, den Account wieder aufzufüllen.
 - ▷ **Lummi**: Manchmal muss man vielleicht gar kein Bild selber generieren, weil es ohnehin schon ein passendes gibt. Unter www.lummi.ai gibt es eine große Sammlung an KI-generierten Bildern «*made by AI creators who are tired of boring, overused stock photos*». Die allermeisten kann man (bis auf die höchste Auflösungsstufe) kostenfrei downloaden und sowohl privat als auch kommerziell weiternutzen.
 - ▷ Auch auf **Ideogram** (ideogram.ai) gibt es unter ideogram.ai/t/explore eine Galerie, in der man mit der Bilderstellung beginnen kann. Hier können pro Woche 10 eigene Bilder erzeugt werden. Stöbert man nur in der Galerie, kann man sich beim Klick auf ein Bild auch den verwendeten Prompt anschauen.
 - ▷ **Sora** (sora.com) von OpenAI dient eigentlich der Erstellung von Videos, kann aber auch (kostenfrei) für die Generierung von Bildern verwendet werden. Entweder gibt man einen eigenen Prompt ein, oder man sucht sich aus der Galerie (sora.com/explore/images) ein bereits bestehendes Bild aus, klickt drauf, und kann anschließend entweder direkt den dahinterliegenden *Prompt editieren* oder unter *Remix Details* oder auch bestimmte Bildflächen markieren und per Prompt verändern.

Das Urheberrecht richtig anzuwenden ist für KI-generierte Bilder gar nicht so einfach, weil es (noch) keine konkreten rechtlichen Regelungen dazu gibt. Auch wenn man selber den Prompt eingegeben hat und daher nach gängiger Auffassung auch am ehesten als Urheber:in des Bildes gilt (falls es das für ein KI-generiertes Bild überhaupt gibt...), sind immer auch die Nutzungsbedingungen des Tools zu beachten, mit dem das Bild erstellt wurde. Die Betreiber der Tools stehen aber vor demselben Problem der rechtlichen Ungewissheit, weil zum Beispiel nicht ganz klar ist, wie es rechtlich einzuordnen ist, wenn unter den Trainingsdaten urheberrechtlich geschützte Werke waren. Bei Prompts, die man für die Bilderstellung nicht selbst erstellt sondern die Prompts anderer bearbeitet hat, ist besondere Vorsicht geboten. Während man die Bilder zwar in der Regel veröffentlichen darf, ist nicht immer eindeutig, ob man auch eine Lizenz für die Weiterverwendung des bearbeiteten Bilds vergeben darf, zum Beispiel eine [Creative Commons License](#).

In jedem Fall empfiehlt es sich, in den Nutzungsbedingungen des KI-Tools nach Hinweisen zu suchen, was man mit den erzeugten Bildern tun darf und was nicht.

Rechtlich gibt es bezüglich der Verwendung von KI-generierten Bildern noch einige Unklarheiten.

Das Generieren von **Videos** ist mittlerweile zwar beeindruckend⁵⁰, die Videos selber haben aber für uns im Zusammenhang mit der Information-Literacy keine bedeutende Wichtigkeit.

Das gilt in gewisser Weise auch für das Generieren von Bildern. Dennoch erfüllt die Beschäftigung damit einen wichtigen Zweck: Wir haben eine bestimmte Vorstellung im Kopf, was wir auf dem Bild sehen wollen. Dann versuchen wir das per Texteingabe einem KI-System mitzuteilen, das seinerseits versucht, unsere Anweisung so gut wie möglich umzusetzen. Das Ergebnis können wir in der Regel unmittelbar beurteilen: Wir können sagen, ob es uns gefällt, ob wir richtig verstanden wurden, ob Details völlig falsch dargestellt sind etc. D.h. wir sehen sehr schnell die Unzulänglichkeiten des KI-Tools und der dahinterliegenden Modelle. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass nicht auch reine Textantworten eines Chatbots mit ähnlichen Unzulänglichkeiten behaftet ist. Dort allerdings fehlt uns die unmittelbare Beurteilungsmöglichkeit und wir nehmen es meist unkritisch für bare Münze...

⁵⁰Beispiele findet man im Internet zu Hauf, z.B. youtu.be/xEhgxhrAjE4 oder die Startseite von openai.com/sora/. Zum Selbstaustprobieren: aistudio.google.com/generate-video

Abb. 3.7: Mit der **Chatbot Arena** können verschiedene Text-to-Image-Modelle getestet und verglichen werden. Der eingegebene Prompt wird von zwei zunächst anonymen Modellen abgearbeitet. Danach muss man entscheiden, welches Bild besser ist (oder ob sie beide gleich gut oder beide gleich schlecht sind). Danach werden die beiden verwendeten Modelle angezeigt. Dabei sieht man nicht nur die Qualitätsunterschiede der unterschiedlichen Modelle, sondern auch generell die Umsetzungsmöglichkeiten von Textanweisungen zur Bildgenerierung. (AI generated with Chatbot Arena by MaSt)

3.8 Weitere AI-Tools

Retrieval Augmented Generation

Während anfänglich Chatbots die Antworten ausschließlich aus dem vorher antrainierten Modell generieren konnten, werden sie heute um Funktionen ergänzt, mit denen zum Beispiel auch Echtzeitdaten von Suchanbietern (Google, Bing, etc.) zur Generierung des Ergebnisses auf einen Prompt herangezogen werden können, oder auch generell Daten aus einer eigenen Datenbank oder einer anderen Quelle außerhalb der Trainingsdaten (zum Beispiele Unternehmensdokumente) mit dem Large Language Modell verbindet. Die Technologie dahinter heißt **Retrieval Augmented Generation (RAG)** (Wikipedia 2025c).

Der Vorteil liegt auf der Hand: Das LLM kann aktuelle Inhalte und Fakteninformationen generieren, unabhängig davon, wie alt die Trainingsdaten waren. Und die Antworten können spezifischer auf die konkrete Anfrage zugeschnitten werden, wenn es sich um keine generellen, allgemeinen Fragen handelt.

Mittlerweile sind auch die meisten traditionellen Suchmaschinen mit Retrieval Augmented Generation-Technologien ausgestattet und listen nicht nur einfach Internetseiten auf, auf denen man Informationen zu einer bestimmten Frage finden kann, sondern generieren eine komplette Antwort wie man es von einem Chatbot gewohnt ist, inklusive einer Verlinkung auf die entsprechenden Quellen.

Wenn du nicht genau weißt, ob dein Chatbot auf Echtzeitdaten aus dem Web zugreift oder nicht, kannst du ganz einfach eine Frage zu einem aktuellen Ereignis stellen – vorausgesetzt, du weißt die richtige Antwort. Gib zum Beispiel die Frage nach dem Bundeskanzler Österreichs ein. Ohne Retrieval Augmented Generation melden die meisten Chatbots (in der kostenfreien Version) mit großem Selbstbewusstsein «Karl Nehammer»^a zurück, einige auch «Alexander Schallenberg»^b. Mit integriertem RAG hingegen sollte der tatsächlich aktuelle Bundeskanzler angeführt werden. (Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Unterlagen war das Christian Stocker).

^aösterr. Bundeskanzler Dezember 2021 bis Jänner 2025)

^bösterr. Bundeskanzler Oktober 2021 bis Dezember 2021 und Jänner 2025 bis März 2025

Bei Fragen zu aktuellem Faktenwissen sollte man sich im Klaren darüber sein, wie aktuell das KI-Tool überhaupt arbeitet.

Google's KI-Plattform *AI Studio*

Während bei den meisten Chatbots (inkl. Google's *Gemini*) viele fortgeschrittene Funktionen und Modelle nur in der Bezahlversion vorhanden sind, gibt es auch das (aktuell) völlig kostenfreie **Google AI Studio**, das Zugriff auf die neuesten Modelle von Google ermöglicht. Voraussetzung für die Nutzung ist ein einfacher Google-Account – und ein Browser.

Die Oberfläche auf dem Dashboard der Plattform ist nur auf Englisch verfügbar, das Chatten selbst kann man aber auf Deutsch erledigen und erhält dann auch Antworten in deutscher Sprache. Zunächst einmal kann man im AI Studio wie gewohnt *chatten* – ein bisschen ungewohnt ist dabei, dass man die Eingaben mit `Ctrl+Enter` abschließen muss. Neben der Möglichkeit der Texteingabe können über das Plus-Zeichen auch noch weitere, multimodale Eingaben hinzugefügt werden, zum Beispiel eigene Dateien hochgeladen oder auf ein YouTube-Video verwiesen werden, auf das sich dann der Prompt bezieht.

Interessant ist auf der rechten Seite die Möglichkeit, verschiedene KI-Modelle auszuwählen. Beim Klick auf den Auswahlpfeil sieht man zunächst allerhand Informationen zum jeweiligen Modell, zum Beispiel wieviele Anfragen man pro Minute in der freien Version stellen darf (RPM = requests per minute), welchem Datum der «Wissensstand» des Modells entspricht, wofür es besonders gut geeignet ist oder welche typischen Anwendungsfälle es dazu gibt. Man kann auch im *Compare Mode* ein und dieselbe Aufforderung von zwei verschiedenen Modellen lösen zu lassen.

AI Studio ermöglicht es auch, den Bildschirm eines anderen gerade offenen Programmfensters mit Gemini zu teilen und sich bestimmte Programmfunktionen erklären zu lassen, oder auch die Webcam zu verwenden, um Gemini ein Live-Bild zu zeigen und sich bestimmte Dinge dazu erklären zu lassen.

Google AI Studio wird vor allem für Entwickler:innen zur Verfügung gestellt, die in einer API-Testumgebung mit KI-Modellen und -Funktionen experimentieren möchten. Aber auch ohne dem Ziel eine eigene KI-Anwendung zu erstellen bietet die Plattform eine gute Möglichkeit, zum Beispiel Kompetenzen im Prompt Engineering zu verbessern oder auf «KI-Erkundungstour» (innerhalb des Google-KI-Ecosystems) zu gehen. Einschränkend muss man sagen, dass es sich die kostenfreien Möglichkeiten von einem auf den anderen Tag ändern können und man das AI Studio daher nicht für einen längerfristigen produktiven Einsatz einplanen sollte («*This experimental model is for feedback and testing only. No production use.*»)

Intelligent Language Agents

LLMs können mittlerweile nicht nur Fragen beantworten, sondern als *intelligente Agenten* fungieren, die autonom mit einer digitalen Umgebung und Menschen interagieren, um komplexere Aufgaben zu erfüllen. Sie können zum Beispiel selbstständig durch Websites navigieren, dort Informationen abrufen und Interaktionsaufgaben übernehmen.

Ein Beispiel, mit dem man (kostenfrei) einmal ausprobieren kann, was in Zukunft vielleicht standardmäßig möglich sein wird, ist **Proxy** von [convergence.ai](#). Man kann dem Tool zum Beispiel die Aufgabe stellen, sich für Micro-Credentials an der FERNFH zu registrieren (“I would like to enrol for a micro-credential at the Ferdinand Porsche FERNFH”)⁵¹. Die Bewerbungsseite oder Webseite der FERNFH muss man dabei weder kennen noch angeben. Das erledigt der Agent. Zwischendurch wird man gefragt, mit welcher E-Mailadresse man sich registrieren will und welches Passwort man vergeben möchte. Nach 35 Schritten (die man entweder mitverfolgen oder inzwischen etwas anderes tun kann) hat der Agent einen Account erstellt. Du bist registriert und erhältst an die angegebene Adresse eine Mail zur Bestätigung der Registrierung und Aktivierung des Accounts. (Diesen Teil musst du selber erledigen)⁵².

⁵¹An dieser Stelle der Hinweis, dass das nur eine Beispielaufgabe für diese Unterlagen ist. Im «echten Leben» musst du dich nicht für die Anmeldung zu einem Micro-Credential registrieren, wenn du bereits Studierende:r der FERNFH bist sondern kannst deinen normalen FH-Account verwenden.

⁵²Als ersten Schritt mit dem neuen Account empfiehlt sich die Änderung des eben vergebenen Passworts. Immerhin verfügt der Agent sonst über deine Zugangsdaten, und man weiß nie...

Es gibt auch andere derartige Tools, die meisten sind aber nicht kostenfrei. Insgesamt steht die Technologie für die praktische Anwendung noch ein wenig in den Kinderschuhen. Man kann aber Aufgaben wie *“Suche mir in der Stadt Salzburg ein nicht allzu teures Restaurant mit syrischer Küche, das morgen Abend offen und auch noch Platz für eine Reservierung für zwei Personen hat.”* ausprobieren.

Für die Informationssuche im akademischen und hochschulischen Kontext liegen jedenfalls noch keine systematischen Untersuchungen der Genauigkeit und Brauchbarkeit der Ergebnisse vor – für die Restaurantsuche übergens auch nicht.

Beachte für diese und alle anderen in diesem Kapitel genannten Tools jedenfalls den folgenden Abschnitt:

3.9 Was es zu beachten gilt

Bei der Verwendung von KI-Tools solltest du dir Folgendes bewusst sein:

- ▷ Künstliche Intelligenz arbeitet mit stochastische Simulationsverfahren. Sie fühlt sich weder der Wahrheit noch der Wahrhaftigkeit verpflichtet – und auch keinen kulturellen, humanistischen oder ethischen Werten. Sie ist deshalb aber diesbezüglich nicht «neutral», sondern reflektiert die Werte und Normen der Trainingsdaten.
- ▷ Das ist mancherorts auch ein großer Kritikpunkt an heutigen KI-Systemen. Es ist aber illusorisch, eine *verantwortungsvolle AI* überhaupt zu erwarten. Wenn die Handlungen und Texte von Menschen, die nicht immer als Vorzugsschüler:innen in moralischen Fragen auftreten, Grundlage der Trainingsdaten sind, warum sollte es die KI besser können? Letztlich verbirgt sich im LLM nur ein Spiegel der Gesellschaft. Sie ist quasi nur der Überbringer schlechter Nachrichten; die Verantwortung für ihre Verwendung liegt aber bei den Usern des KI-Systems.
- ▷ KI hat keine Möglichkeit, Wahrheit von «Fake News» zu unterscheiden. Das gilt dann leider oft auch für die Anwender:innen von KI.
- ▷ Wenn du ein generatives KI-Tool oder ein Large Language Model zum ersten Mal benutzt, solltest du, bevor du darangehst, damit dein Wissen zu erweitern oder neues Wissen zu schaffen, das System validieren, indem du Fragen oder Aufgaben stellst, von denen du die Antwort und Lösung sicher weißt.

- ▷ Einem Chatbot liegt kein Konzept von «Wissen» zugrunde. Es gibt daher in den meisten Fällen auch keinen Grund für ihn zuzugeben, dass er etwas nicht weiß. Er erfindet einfach eine plausibel klingende Antwort. (Für Ansätze, in Sprachmodellen bei unsicheren Antworten auch systematisch einen «Ich-weiß-es-nicht-Token» einzusetzen, siehe (Cohen et al. 2024)).
- ▷ KI-Chatbots werden ähnlich wie Roboter oft «vermenschlicht» und wir teilen sehr bereitwillig unsere Intelligenzfähigkeit mit ihnen. Schon alleine, dass uns Bots Fragen stellen und (scheinbar) mit Interesse reagieren macht uns anfällig dafür, dass wir ihnen ein gewisses Maß an Verstand zubilligen. Und wenn sie dann bei ihren Antworten noch besonders freundlich und mitfühlend sind oder neben der künstlichen auch eine hohe emotionale Intelligenz vorgeben. Das macht in Summe die User im allgemeinen unkritischer gegenüber den tatsächlichen Fähigkeiten von Maschinen als geboten wäre. (Dieses Phänomen wird auch *ELIZA-Effekt* genannt, siehe dazu auch Textbox auf Seite 28 sowie (Hofstadter 1995)).
- ▷ Generative KI wird (bislang) nur auf der Grundlage menschlicher Texte oder künstlerischer Ausdrucksformen trainiert, also Texten, Bildern und Videos, die irgendwo zur Verfügung stehen und für die Erstellung von KI-Modellen verwendet werden. Nicht alle Teile des menschlichen Wissens basieren allerdings auf verbalen oder visueller Ausdrucksformen. Wir machen auch noch *Erfahrungen* sowohl mit der physikalischen Welt als auch einer meta-physisch-philosophischen – auch wenn uns insbesondere letzteres gar nicht bewusst ist. Der KI fehlt (noch) die Möglichkeit dafür.
- ▷ Sie kann auch (noch) nicht wie der Mensch einfache Eindrücke wie Schmecken, Riechen oder Fühlen in die Informationsgenerierung inkludieren, verfügt über keine Empathiefähigkeit⁵³, hat keine Idee von Würde, Freiheit, Autonomie, Schönheit oder Endlichkeit, hofft nichts, glaubt nichts, hat weder Bewusstsein noch Gefühle, kein Bedürfnis nach Nähe und keine Lust auf ein Glas Rotwein bei Sonnenuntergang irgendwo am Strand.
- ▷ Als stochastisches Verfahren, das auf Stichprobendaten beruht, kann es auch sein, dass Stichproben in das Trainingsmaterial Eingang gefunden haben, die nicht repräsentativ für das beschriebene Phänomen sind. (Was übrigens im Sinne kreativer Lösungsfindungen nicht nur ein Nachteil sein muss...)
- ▷ In der Regel ist der oben genannte Mangel aber ohne nähere Untersuchung kaum offensichtlich, geschweige denn dokumentiert.

⁵³Dafür müsste man so etwas ähnliches wie *Spiegelneuronen* programmieren können

- ▷ In Anwendungen der generativen KI wirkt sich das Hereinnehmen der Stochastik auf den Sprachfluss und die grammatikalische Richtigkeit positiv aus. Letztlich erscheinen uns die Texte dadurch sehr plausibel. Bezüglich des Faktenwissens ist aber immer mit einer Unsicherheit zu rechnen, siehe zum Beispiel (Phan et al. 2025).
- ▷ Für die Erstellung und das Training der Modelle werden große Datenmengen benötigt. Der Umgang mit Urheberrechten, Datenschutz und Datensicherheit ist dabei oft ungeklärt. Auch wenn viele Anwendungen angeben, dass sie keine persönlichen Daten sammeln ist zu beachten, dass das dann nicht mehr gilt, wenn die User selbst persönliche Daten in den Chat eingeben. Die landen in der Regel direkt in den nächsten Trainingsdaten.
- ▷ Daher muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man auch selber gegen das Urheberrecht verstoßen kann, wenn man Texte, Bilder etc. hochlädt, für die man über kein entsprechendes Recht verfügt.
- ▷ Umgekehrt ist auch die Frage des urheberrechtlichen Schutzes für die KI-generierten Erzeugnissen (Texte, Bilder, Musik, ...) nicht 100%ig eindeutig. Urheberrechtlichen Schutz genießen eigentlich nur «menschliche» Schöpfungen. Einfach eine Frage in ChatGPT einzugeben, stellt keine «eigentümliche geistige Schöpfung» dar, wie es §1 des Urheberrechtsgesetzes verlangen würde⁵⁴. Ist der Prompt aber komplexer, zum Beispiel beim Erzeugen eines bestimmten Bildes, kann es durchaus sein, dass der Prompt selbst als geistige Schöpfung zählt und damit auch mit dem Bild ein Urheberrecht begründet wird, vgl. (Homar 2024).
- ▷ Die Daten, mit denen KI-Modelle erstellt werden, sind in der Regel unstrukturiert und nicht sehr vielfältig. Alle verzerrenden, einseitigen und diskriminierenden Weltansichten, die in den Milliarden Trainingsdaten enthalten waren und beim Finetuning unentdeckt blieben, spiegeln sich dann auch in den Antworten wider, die rassistisch, sexistisch, hegemonial oder auf andere Art diskriminierend sein können. Siehe z.B. (Erscoi et al. 2023).
- ▷ Das gilt auch für KI-erzeugte Darstellung von Personen in stereotypischen, diskriminierenden, rassistischen und sexistischen Bildern, siehe z.B. Abb.3.5, S.39, Abb.3.8, S.53, (Asadchy und Schich 2024), (Nicoletti und Bass 2023).
- ▷ Das Problem dabei: Gesehene Bilder unterstützen das eigene Framing (in alle möglichen Richtungen) viel stärker als Texte, die wir lesen. Daher lassen wir uns hier leichter von *Deepfakes* täuschen.

⁵⁴Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz). BGBl 111/1936 idF BGBl I 182/2023

- ▷ Im Zusammenhang mit dem künstlichen Generieren von Werken der bildenden Kunst (Bilder, Videos) sollte einem bewusst sein, dass das Betrachten dieser Erzeugnisse viel mit kreativer Differenz zu tun hat. Das heißt: Weil wir selber nicht in der Lage sind, derartige Bilder oder Videos zu erzeugen, hinterlassen sie einen großen Eindruck bei uns. Technisch gesehen handelt es dabei aber eigentlich nur um «Malen nach Zahlen» – und zwar im wörtlichen Sinn.
- ▷ Es ist nicht immer klar, ob die Verwendung der Trainingsdaten für die Erstellung von KI-Modellen immer rechtmäßig war. Neben der grundsätzlichen Frage, ob man einfach Daten aus dem Internet ohne explizite Lizenz dafür heranziehen darf, ist die Rechtmäßigkeit noch einmal besonders in Frage gestellt, wenn die Veröffentlichung im Internet selbst rechtlich fragwürdig ist, zum Beispiel bei Büchern in so genannten «Schattenbibliotheken» (Das sind Webseiten, die einen kostenfreien Zugang zu an sich urheberrechtlich geschützten und üblicherweise (mitunter ziemlich teuer) zu erwerbenden Werken ermöglichen⁵⁵).
- ▷ Für das Training der Systeme werden mitunter Arbeitskräfte in «kostengünstigen» Ländern eingesetzt, die dort weder gerecht entlohnt noch unter sozialen oder rechtlichen Bedingungen arbeiten, die zu westeuropäischen Standards vergleichbar sind.
- ▷ Darüber hinaus sind diese Arbeitskräfte in der Regel für das Training der Systeme auch völlig unvorbereitet und unbetreut mit ungefilterten Bildern von und Texten über Hassreden, Gewaltschilderungen und -verherrlichungen, kinderpornographischen Inhalte etc. konfrontiert⁵⁶. Das passiert zwar in guter Absicht – die Aufgabe besteht darin, der KI beizubringen, welche Textfragmente oder Bilder, die aus den dunkelsten Ecken des Internets in das LLM gelangt sind, bestialische Gewalt, sexuellen Missbrauch oder ähnliches beschreiben und daher wieder herausgefiltert werden sollen – führt aber bei dafür ungeschulten Arbeitskräften mitunter zu traumatischen Ergebnissen.
- ▷ Die Computer- und Energiekosten für die Erstellung und das Training der Modelle und den Betrieb der KI-Systeme sind unvorstellbar hoch. Auch der Wasserverbrauch (für die Kühlung der Rechenzentren) und der Emissionsausstoß sind enorm, siehe zum Beispiel (de Vries 2023).

⁵⁵Zumindest im Wissenschaftsbetrieb werden solche Seiten manchmal auch als *Piratenseiten* bezeichnet und moralisch als «Robin-Hood-artiger» Kampf für eine gerechtere Welt eingestuft werden, in der wissenschaftliche Erkenntnisse für alle frei verfügbar ist. Juristisch bleiben sie dennoch umstritten. . .

⁵⁶siehe zum Beispiel time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers

- ▷ Eine Frage an ChatGPT benötigt durchschnittlich 10 mal so viel Strom wie eine herkömmliche Google-Suche⁵⁷. Bei weltweiten mittlerweile etwa 1 Milliarden Anfragen an ChatGPT pro Tag ergibt sich alleine durch die Nutzung bei OpenAI ein täglicher Strombedarf, der dem durchschnittlichen Tagesbedarf an Strom aller Haushalte des Landes Tirols entspricht.
- ▷ Insgesamt zählen Datenzentren und KI zu den hauptsächlichen Treibern dafür, dass der weltweite Anstieg der Stromnachfrage im Jahr 2024 der höchste war, der je verzeichnet wurde (IEA 2025, p.8).
- ▷ KI-Systeme werden vermehrt dafür eingesetzt, bisher Menschen vorbehaltenen kognitive Fähigkeiten zu automatisieren. Oft unter der Prämisse, dass das «effizienter» ist. Abgesehen von der Frage, ob in jedem Fall eine effizientere Methode auch eine bessere Methode ist, sollte immer hinterfragt werden, ob es in der konkreten Arbeitsumgebung überhaupt zu einer Effizienzsteigerung kommen wird. KI-Systeme können zwar Mehrwert erzeugen – aber an anderer Stelle (im Unternehmen) im Sinne des *Rebound-Effekts* (Wikipedia 2025b) auch viel Mehraufwand verursachen⁵⁸.

Auch wenn viele der oben ausgeführten Punkte einen sehr kritischen Standpunkt zu KI und ihrem Einsatz wiedergeben, soll das nicht bedeuten, dass wir sie nicht verwenden sollen. Im Gegenteil. Denn: *«Quer durch die Kulturgeschichte gab es bei großen medialen Umbrüchen immer starke Emotionen. Die einen sind euphorisch, die anderen reagieren panisch. Verweigerung ist nicht sinnvoll, weil wir eben in genau dieser Welt leben, in der technischer Fortschritt stattfindet und die wir mitgestalten sollten. Es ist unsere Aufgabe, mit der Realität umzugehen, und nicht, uns ihr zu entziehen»* (Paganini 2024).

Abschließend noch der Hinweis, dass die Angaben in diesem Kapitel zum Zeitpunkt, wenn du das liest, bereits wieder veraltet sein können. Die Entwicklung von KI-Tools schreitet sehr schnell voran. Namen, Versionen, Kostenmodelle, Verfügbarkeit, Mächtigkeit: Was heute möglich ist, gibt es vielleicht morgen nicht mehr in der Form.

Auch die Modelle und Methoden, mit denen Maschinen lernen werden immer besser vorangetrieben. Eines aber bleibt vermutlich noch eine Weile gleich: *«Humans primarily learn new subjects by reading books and listening to others talk about the topic»* (Hendrycks et al. 2020, p.8).

⁵⁷vgl. www.erneuerbare-energie.at/energiefakten/2025/17/01/energiebedarf-ki.

⁵⁸siehe auch (Glaser 2024, p.51 f.): *«Die Annahme, dass die KI automatisch Arbeit reduziert, müssen wir kritisch hinterfragen [...] Der KI-Einsatz kann [...] zu einer weiteren Belastung der Beschäftigten führen [...] Im Vergleich zum postalischen Briefverkehr ist mit dem Vormarsch der E-Mails das Arbeitsaufkommen [auch] nicht weniger geworden – Im Gegenteil!»*

Me : *What can I see on this picture?*

AI #1 : Based on the image you provided, here's what you can see:

The most prominent feature is a large, ornate castle with a light-colored facade. It appears to be made of stone and has multiple towers, pointed roofs, and decorative elements.

You can observe the castle's architectural style, which includes pointed arch windows, decorative stonework, and a generally romantic or Gothic Revival aesthetic. The foreground is dominated by lush green trees and foliage, partially obscuring the lower portion of the castle. This suggests the castle is situated within a garden or park. On the left side, there's a visible staircase or pathway leading up towards the castle. The steps are adorned with decorative elements, possibly planters or sculptures. The sky is visible in the background, appearing to be a clear, light blue with a hint of clouds. The image provides a partial view of the castle, suggesting it's being photographed from a slightly elevated position and through the surrounding foliage.

In summary, the picture showcases the Miramare Castle in Trieste, Italy, highlighting its architectural beauty and its setting within a verdant environment.

So unterschiedlich wie die Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen kann auch ein Dialog mit zwei verschiedenen Chatbots verlaufen, siehe auch nächste Seite.

(Foto: MaSt. CC BY 4.0)

Me : *What can I see on this picture?*

AI#2 : The castle shown in this image is the Royal Palace of Laeken. This impressive structure is located in Brussels, Belgium.

Me : *I have a feeling it is in Trieste, Italy.*

AI#2 : You're right to be a bit confused, as the image actually shows the Royal Palace of Laeken in Brussels, Belgium, not a castle in Trieste, Italy.

Me : *But I have never been to Brussels.*

AI#2 : While it's unfortunate you haven't had the chance to visit Brussels yet, this image gives us a glimpse of one of the city's most iconic landmarks. The Royal Palace of Laeken is a must-see attraction for anyone visiting Brussels.

Me : *Could it be the Castello di Miramare?*

AI#2 : No, this image is not showing the Castello di Miramare, which is located in Trieste, Italy. The castle in the picture is actually the Royal Palace of Laeken in Brussels, Belgium. While both Miramare and Laeken are white palaces with castle-like appearances, they are distinctly different places.

Me : *Sorry, I was actually there and took the picture. It is definitely Miramare!*

AI#2 : I apologize for the error in my previous responses. Upon closer inspection, you're absolutely right - this image is indeed of the Castello di Miramare in Trieste, Italy. Miramare is a beautiful castle situated on the Adriatic coast, known for its white walls, red-tiled roofs, and picturesque setting. I appreciate you taking the time to clarify and correct my mistake. Miramare is indeed a stunning castle and a popular tourist attraction in Trieste. The image beautifully showcases its grandeur and the careful landscaping that surrounds it, creating a truly picturesque scene.

So unterschiedlich wie die Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen kann auch ein Dialog mit zwei verschiedenen Chatbots verlaufen – und Missverständnisse enthalten, siehe auch vorherige Seite.

Abb. 3.8: Über Cyborgs und Professor:innen haben KI-Modelle zur Bildgeneration offenbar ähnliche optische Vorstellungen von typisch weiblichen und männlichen Körperhaltungen. Den Bildern liegt jeweils ein ganz einfacher Prompt ohne weitere Spezifikationen zugrunde («*female/male cyborg*», «*female/male professor*») (Images generated with Reve Image 1.0 by MaSt)

Abb. 3.9: Manipulierte Bilder («*Cheapfakes*» vgl. (Karaboga et al. 2024, p.76)) gab es schon, bevor jede:r mit KI-Tools Fake-Bilder erzeugen konnte. Das linke Bild wurde von Sarah Richter mit Photoshop erstellt und auf Pixabay gestellt, das rechte ist KI-generiert (Sora - OpenAI, prompted by MaSt).

Nur so nebenbei:

Wenn wir wirklich daran glauben, dass ein Computer *Intelligenz* hat, müssten wir statt *Programmieren* sagen: «*Den Computer beim Lernen unterstützen*»...

Informationskompetenz im hochschulischen Kontext

Harry: "But why's she got to go to the library?"
 Ron (*shrugs*): "Because that's what Hermione does."
When in doubt, go to the library.
 — J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets. 1998

Im Zusammenhang mit einem Studium hat der Begriff «Information Literacy» meist eine spezielle Bedeutung: Die Kompetenz, wissenschaftliche Informationen zu finden und für die eigene Arbeit (Seminararbeiten und andere zu erstellende Texte und vor allem: Erstellen der Abschlussarbeit) zu verwenden. Neben der Recherchetätigkeit geht es dabei auch darum, dahinterzukommen, was eigentlich wissenschaftliche Literatur ausmacht und welche Parameter sie zu «wissenschaftlichen» Texten machen. Damit kann es gelingen, auch unsere eigenen Forschungsarbeiten als wissenschaftliche Texte zu gestalten.

Auf der Seite Google Scholar (scholar.google.com) ist der Grund für die Suche nach und Verwendung von Fachliteratur und wissenschaftlichen Quellen so angegeben: Weil wir unsere eigene Arbeit dann «auf den Schultern von Riesen stehend» erstellen können («*Stand on the shoulders of giants*»¹).

Und auch wenn es nicht immer «Riesen» sein müssen: Jeder wissenschaftliche Text baut auf dem *aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik* auf – sonst fehlt ihm selbst ein entscheidendes Merkmal von Wissenschaftlichkeit (siehe Kap. 4.4). Einerseits geht es dabei um die Definition von zentralen Begriffen oder Erklärungen, die wir für alle Leser:innen bereithalten, die ad hoc nicht unbedingt so hundertprozentig über die Themenexpertise verfügen wie wir als Autor:in des Textes. Andererseits dient es der Auseinandersetzung mit bereits vorhande-

¹Das Motto ist einem Zitat Isaac Newtons entnommen: «*If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants*» (Newton [1675] 1959, p.416)

nen relevanten Vorarbeiten. Was wurde in der wissenschaftlichen Community bisher zu diesem Thema geforscht und publiziert? Was ist der derzeitige Stand zu unserer Fragestellung? Gibt es bereits ähnliche Ansätze für das «Problem», das ich lösen möchte? Letztlich muss man auch rechtfertigen, wodurch sich der eigene Lösungsansatz von den bisherigen unterscheidet und dass dadurch *neues Wissen geschaffen* wird. Denn das ist ja schließlich das Ziel einer wissenschaftlichen Arbeit.

Auf den ersten Blick mag das nach einem mühsamen, vielleicht sogar unnötigen (und bei Studierenden oft unbeliebten) Aufwand klingen. Aber abgesehen davon, dass die Recherche und Analyse bestehender Literatur einfach zu einer wissenschaftlichen Arbeit dazugehört, hat sie bei genauerer Betrachtung den großen Vorteil, dass sie uns viel Arbeit *erspart*, weil wir bereits Bekanntes nicht noch einmal erarbeiten müssen und außerdem zielgerichteter auf einen bestimmten Aspekt des Problems (und dessen Lösung) fokussieren können.

Letztlich gibt es auch einen ganz pragmatischen, didaktischen Grund für das Suchen, besser noch: für das *Lesen* von wissenschaftlicher Literatur: Als Studierende:r muss man in aller Bescheidenheit eingestehen, dass man ein:e ziemliche:r Anfänger:in im Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten ist. Und so, wie man auch gerne für die Prüfungen «Musterklausuren» hat, sollte man sich auch für das Schreiben einige «Muster» anschauen, bevor man selber loslegt.

Neben der Suche nach wissenschaftlicher Literatur geht es in einem Hochschulstudium aber auch oft darum, sich ganz allgemein Wissen anzueignen und Informationen zu einem bestimmten Thema zu finden. Wir betreiben dann nicht Forschung im engeren wissenschaftlichen Sinn, können aber aus unserer *Perspektive der (persönlichen) Unwissenheit* jedenfalls dieselbe methodische Vorgangsweise wählen, um zu Informationen zu kommen.

4.1 Am Anfang steht das Suchen

Die englische Bezeichnung für «Forschung» lautet *Research*. Offenbar hat Forschung also wörtlich etwas mit *Suchen* zu tun. Am Beginn wird es daher auch bei uns ums Suchen gehen. Vor allem um die Frage: Wo und wie soll ich suchen?

Schon in der Antike wurden **Bibliotheken**² eingerichtet, in denen eine größere Anzahl von Büchern (anfänglich: Papyrusrollen) aufbewahrt und meist auch

²vom griech. βιβλιο-θήκη = *Büchersammlung*

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Die größten Bibliotheken heute sind die [Library of Congress](#) in Washington, D.C, und die [British Library](#) in London; die größte Universitätsbibliothek gibt es an der [Harvard University](#) in Cambridge. Bibliotheken dieser Größenordnung sind für ein Bachelor- oder Masterstudium vermutlich nicht notwendig. Immerhin aber etwa halb so viele Bücher wie in Harvard gibt es an der größten Universitätsbibliothek Österreichs (und ältesten im deutschen Sprachraum), an der [Universität Wien](#).

Wenn du ein bestimmtes Buch oder eine Zeitschrift in einer Österreichischen Bibliothek finden willst, kannst du unter search.obvsg.at in über 90 wissenschaftlichen österreichischen Bibliotheken, die sich zum «Österreichischen Bibliothekenverbund» zusammengeschlossen haben, mehr als 15 Millionen Titeln aus dem Literaturbestand heimischer Bibliotheken durchsuchen.

Natürlich kann man die Bibliotheken auch vor Ort aufsuchen – vor allem, wenn man das gefundene Buch auch ausleihen will. Unter www.obvsg.at/bibliothekenverbund/verbundbibliotheken-liste kannst du herausfinden, wo die dir nächste Bibliothek aus dem Bibliothekenverbund ist.

(Wenn du nicht in Österreich wohnst, wirst du im Internet sicher eine ähnliche Liste für dein Land auffinden können. Zum Beispiel für Deutschland über bibliotheksportal.de/informationen/bibliothekslandschaft/bibliotheksadressen oder für Südtirol unter biblio.bz.it.)

Für die Benutzung einer österreichischen (Hochschul-)Bibliothek benötigt man einen Hauptwohnsitz in Österreich. Und einen Bibliotheksausweis. Grundsätzlich ist dafür keine Angehörigkeit zu einer anderen Hochschule (zum Beispiel der FERNFH) notwendig. Meistens ist aber der Anmeldeprozess einfacher und dort, wo Jahresgebühren verlangt werden, sind sie für Studierende meistens günstiger. Hat man bereits ein anderes Studium abgeschlossen, zahlt es sich also eventuell aus, zu überprüfen, ob man nicht als Alumnus:a einen einfacheren (und: günstigeren) Zugang zur Bibliothek der eigenen Alma mater erhalten kann.

In der [eBibliothek der FERNFH](#) findest du Informationen über die Möglichkeit eines Zugangs zu einigen Vor-Ort-Bibliotheken anderen österreichischer Hochschulen, inklusive Hinweise auf die Beantragung einer Bibliothekskarte und allenfalls damit verbundenen Kosten. (onlinecampus.fernfh.ac.at/mod/page/view.php?id=185425)

Über Jahrhunderte die einzige Möglichkeit für Studierende, wissenschaftliche Literatur zu finden: Der Gang in eine Bibliothek. (Heute gehen manche auch in eine (Hochschul-)Bibliothek, um eine ruhige Umgebung und Atmosphäre zum konzentrierteren Lernen zu haben.)

Den (übrigens meist prachtvollen) Bibliotheksgebäuden werden schon seit geraumer Zeit **digitale Bibliotheken** an die Seite gestellt oder überhaupt durch

diese ersetzt. Die Bibliotheken wurden *papierlos*. Sie enthalten beispielsweise E-Books, elektronische Zeitschriften, Publikationen und andere digitale Dokumente, (wissenschaftliche) Datensätze, digitale Bilder und audiovisuelle Materialien und auch digitalisierte Versionen vormals gedruckter Literatur. Digitale Bibliotheken können in der Regel 24/7 über das Internet besucht werden und es ist in der Regel auch für mehrere Personen möglich, gleichzeitig auf ein und dieselbe Ressource zuzugreifen.

Das (vermutlich) weltweit erste E-Book ist der *Index Thomisticus: Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordantiae, in quibus verborum omnium et singulorum formae et lemmata cum suis frequentiis et contextibus variis modis referuntur quaeque* des italienischen Jesuiten Roberto Busa, einem Begründer der *Digital Humanities* («Digitale Geisteswissenschaften»), der 1949 mit Unterstützung von IBM begann, einen Index und eine Wortkonkordanz^a über das gesamte Werk des Philosophen und Kirchenlehrers Thomas von Aquin und einige damit im Zusammenhang stehende Werke anderer Autoren (insgesamt 10 Millionen Wörter) in eine maschinenlesbare Form zu bringen – und zwar ursprünglich auf Lochkarten, später auf Magnetbändern (mit einer Gesamtlänge von 1500 km. Das Projekt dauerte 34 Jahre. (Siehe (IBM Data Processing Division 1973) und (Rockwell und Passarotti 2019) bzw. umanisticadigitale.unibo.it/article/view/8575/9233).

Die weltweit erste frei zugängliche digitale Bibliothek war die E-Booksammlung des *Project Gutenberg* (www.gutenberg.org bzw. für deutschsprachige Dokumente www.projekt-gutenberg.org). Sie wurde 1971 gegründet, also zu Zeiten, als das Internet noch *Arpanet* hieß und lange vor der Erfindung des World Wide Webs. Aus rechtlichen Gründen sind darin ausschließlich Werke enthalten, deren urheberrechtliche Schutzfrist bereits abgelaufen sind – das ist in der EU zum Beispiel 70 Jahre nach dem Tod der Urheber:innen der Fall.

^aDer Index listet alle vorkommenden Wörter alphabetisch auf und gibt an, wie oft sie vorkommen. Die Konkordanz listet ebenfalls alle Wörter und zitiert die Textpassage, in der sie vorkommen.

Die Anfänge von E-Books und E-Book-Sammlungen

Technisch gesehen handelt es sich bei einer digitalen Bibliothek um ein **Repository**³ (engl. *repository*), d.h. Dokumentenserver⁴, auf dem die Materialien gespeichert, klassifiziert, katalogisiert und über Webportale zugänglich ge-

³vom Lat. *reponere* = hinterlegen, aufbewahren

⁴Damit ist nicht ein einzelner lokaler Rechner gemeint, sondern komplexe *Data Center*, *Content Delivery Networks*, *Digital Access Management Systeme* oder *Electronic Resource Management-* und *Digital Asset Management-Systeme*

macht werden. Das Repository verfügt dabei über eine Reihe von *Indizierungen, Tagging-Systemen* und *Metadaten*, die oft in Form eines *Online Public Access Catalogs* (OPAC) gespeichert werden und die Recherche im Bibliotheksbestand ermöglichen.

Beispiele für Repositorien:

- ▷ *TU Graz Repository*: Repository mit Forschungsergebnissen, Publikationen und Bildungsinhalten, die an der TU Graz erstellt wurden. repository.tugraz.at
- ▷ *ETH E-Collection*: Dokumentenserver der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. research-collection.ethz.ch
- ▷ Digital Repository des *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). dspace.mit.edu
- ▷ *Fraunhofer-ePrints*: Fachveröffentlichungen der Fraunhofer-Gesellschaft. publica.fraunhofer.de

Für weitere österreichische Hochschul-Beispiel mit öffentlichen institutionellen Repositorien⁵ siehe v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/Austria.html. «Öffentliche Zugänglichkeit» bedeutet dabei nicht von vornherein, dass auch alle Dokumente und Daten offen zugänglich sind. Man darf aber einmal «schauen». Der Zugriff ist dann mitunter an eine Angehörigkeit zur jeweiligen Institution gebunden. In der Regel gibt es aber zumindest Teile des Bestands, auf die jede:r zugreifen kann.

In der **eBibliothek der FERNFH** findest du unter dem Abschnitt **Recherchedatenbanken** eine Auflistung von Datenbanken mit so genannter *Closed Access-Literatur*. D.h. der Zugriff auf die darin enthaltenen Publikationen ist nur möglich, wenn du über einen FERNFH-Account verfügst. Der Zugriff erfolgt dabei über einen so genannten *Shibboleth-Zugang*, das ist ein standardisiertes Verfahren zur Authentifizierung der User und Autorisierung für den konkreten Datenbankzugriff^a.
Beispiele: Für **ScienceDirect** erfolgt die Anmeldung rechts oben über *Sign in* (nicht *My account!*) und Eingabe von `FERNFH` und anschließender Eingabe des eigenen FH-Accounts. Bei **SpringerLink** kommt man gleich direkt zur Auswahl der Institution, wenn man den hier angegebenen Link verwendet. Auch hier ist `FERNFH` einzugeben und dann der FH-Account zu verwenden.

^aDie Bedeutung des Namens «Shibboleth» ist eine eigene Geschichte, nachzulesen im Alten Testament (siehe z.B. www.bibleserver.com/NLB/Richter12%2C5-6)

Neben Hochschul- und Forschungsinstituten stellen auch Verlage Publikationen über digitale Zugänge zur Verfügung.

⁵Die FERNFH führt derzeit nur eine proprietäre Datenbank über veröffentlichte Abschlussarbeiten, die ausschließlich über bibliothek.fernfh.ac.at zugänglich ist

Es gibt auch **Open-Access**-Repositorien, also digitale Bibliotheken, die ihren gesamten Bestand kostenfrei und für jede:n zugänglich über das Internet zur Verfügung stellen⁶.

In der **eBibliothek der FERNFH** findest du einen eigenen **OpenAccess-Abschnitt** mit einer Auswahl an Links zu Seiten, die Open-Access-Literatur bereitstellen, inklusive spezifischer Seiten mit **Fachinformationen** für bestimmte Fachdisziplinen. (Hinweis: Die Seite bibliothek.fernfh.ac.at ist für alle frei zugänglich. Es ist weder ein Login noch ein FERNFH-Account notwendig).

Neben Publikations-Repositorien gibt es auch Daten-Repositorien, zum Beispiel die *TU Wien Research Data*. Forschungsprojekten haben ja nicht nur Publikationen als Output sondern es entstehen in der Regel auch große Datensammlungen, auf denen die Forschungsergebnisse basieren. Diese werden heute in zunehmendem Maße anderen Interessierten unter einer *Creative-Commons-Lizenz*⁷ zur Verfügung gestellt.

Einzel betrachtet können Repositorien ihr Potential gar nicht so richtig ausnutzen und so wurden aus digitalen Bibliotheken sehr bald **virtuelle Bibliotheken**. Bei virtuellen Bibliotheken geht es weniger um eine Sammlung von (physischen oder digitalen) Büchern oder Zeitschriften an einem einzigen Ort, sondern um ein Service, das es ermöglicht, mit einem Schlag auf mehrere über das Internet verteilte Bibliotheken und Repositorien verschiedener Institutionen mit einem Computer oder mobilen Gerät zuzugreifen, wobei «Zugriff» bedeuten kann, dass die Quelle nur online gelesen werden kann oder auch, dass sie (in gängigen Dateiformaten) downloadbar ist.

Eine Plattform, die nur Metadaten und Links zu dezentral gespeicherten Dokumenten enthält, wird zur Unterscheidung von einem Repository auch **Referatorium**⁸ (engl. *referatory*) genannt. Der Betrieb eines Referatoriums hat – abgesehen vom geringeren Speicherplatz – den Vorteil, dass die Dokumente nicht in einem einheitlichen Format vorliegen müssen, was langwierige und oft fehleranfällige Konvertierungsprozesse erspart⁹. Stattdessen muss es ein standardisiertes Format für die Metadaten über die Dokumente geben. Da reichen aber in der Regel wenige Felder aus, nach (Davis et al. 2010, p.5) zum Beispiel *name, description, tags, type, owner, permissions* und *language*. Viel mehr Angaben überfordern User eher und tragen nicht mehr zur Auffindbarkeit bei.

⁶*Open Access* = freier Zugang zu Texten und anderen digitalen Materialien um sie kostenlos nutzen zu können, also herunterladen, lesen, speichern, drucken. ...

⁷siehe creativecommons.org. *Creative Commons* ist das häufigste Lizenzmodell, unter dem Open Access-Literatur und -Daten zur Verfügung gestellt werden.

⁸vom Lat. *referre* = (über etwas) berichten

⁹Und für Textformate gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, siehe zum Beispiel pandoc.org/diagram.svgz

4.2 Offene Forschungs-Tools des *Allen Institute for AI*

Barbossa: "We're good and lost now"

Elizabeth Swann: "Lost?"

Barbossa: "For sure, **you have to be lost to find a place that can't be found**"

— *Pirates of the Caribbean: At World's End*

Unsere Vorstellung von «Suche» hat sich seit der unkomplizierten Zugänglichkeit zu KI-Tools geändert. Während bisher gegolten hat, dass man sinnvollerweise nur etwas sucht, was auch gefunden werden kann, bedeutet es heute mitunter, dass Dinge, die nicht gefunden werden können, einfach geschaffen werden. Das hat Vor- und Nachteile.

Aber selbst wenn – oder gerade im Bewusstsein dass – die Arbeit mit Sprachmodellen auch Werkzeuge «für *Desinformation, Verleumdung und Irreführung von Uninformierten*» darstellen können und Chatbots «*im Prinzip nicht mit der sprachlichen Kompetenz von Menschen mithalten können*» (Chomsky 2023)¹⁰, ist es unbestritten, dass KI-Tools mittlerweile eine praktische und hilfreiche Unterstützung sein können, wenn wir relevante Informationen über Fachartikel und andere Dokumente und Quellen zu einzelnen Themen finden wollen.

Zu beachten ist dabei, dass nach wie vor manche Tools nicht immer sehr akribisch arbeiten, Fakten und Quellen mitunter erfinden, und nicht sehr transparent darstellen, nach welchen Kriterien welche Quellen aus den Suchergebnissen ausgewählt und angegeben werden. Letztlich können dann eigene Recherchetätigkeiten und eine genaue Überprüfung der gefundenen Quellen nicht vollends weggelassen werden.

Hier gilt, was für alle Bereiche gilt, in denen KI eingesetzt wird: Sie soll uns bei Lernprozessen im Studium und im (beruflichen und privaten) Leben unterstützen und bereichern, aber nicht menschliches Engagement ersetzen.

Für Forschungs- und Bildungsteilnehmer:innen stellt das **Allen Institute for Artificial Intelligence (Ai2)** (allenai.org) einige AI-Tools für die wissenschaftliche Informationssuche und -generation zur Verfügung. Ai2 ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut in Seattle, das 2014 von Paul G. Allen¹¹ gegründet wurde und es sich zum Ziel gemacht hat, *to contribute to humanity through high-impact AI research and engineering*.

¹⁰Übersetzung durch den Autor

¹¹Paul Allen (1953-2018) war Mitbegründer von Microsoft und lebte nach seinem Ausscheiden aus dem Microsoft-Vorstand «*a life motivated by a love of ideas and the urge to put them into motion. [...] He loved learning from others and was driven to connect great minds, so, together, big things could happen*», siehe www.paulallen.com.

Semantic Scholar

Die bekannteste Ai2-Anwendung ist das mit *Scientific Document Processing* (SDP)¹² arbeitende Tool **Semantic Scholar**. *Semantic Scholar* ist die SDP-fähige digitale Bibliothek schlechthin. Damit kann nicht nur Literatur gefunden, sondern die gefundene Literatur auch gleich durchsucht werden, Zusammenfassung erstellt, Abbildungen, Tabellen und Gleichungen extrahiert, Zitate analysiert, bestimmte Inhalte hervorgehoben und Related Papers gefunden werden.

Semantic Scholar basiert auf den Ideen des *Semantic Webs*¹³ und verwendet einen sehr großen *Knowledge Graph*¹⁴, genannt *Semantic Scholar Academic Graph*, abgekürzt S2AG¹⁵. Er enthält mehr als 200 Millionen Publikationen von über 80 Millionen Autor:innen, die in über 550 Millionen Verbindungen mit den Publikationen verbunden sind, sowie 2.5 Milliarden Verbindungen über die gegenseitigen Referenzierungen zwischen den einzelnen Publikationen (Kinney et al. 2023).

Der Graph steht über eine OpenAPI¹⁶ allen zur Verfügung und ist auch als monatlicher Snapshot downloadbar. Viele im Internet angebotenen AI-Tools zur Literatursuche und -verwaltung nutzen diese Möglichkeit und greifen auf *Semantic Scholar* zurück und bieten für ein monatliches - meist kostspieliges - Abonnement spezielle Aufbereitungen der Inhalte von *Semantic Scholar* an.

Der direkte Zugriff auf www.semanticscholar.org ist aber frei und grundsätzlich auch ohne weiteres Einloggen möglich. Man kann auch einen Account erstellen und dann zum Beispiel eigene Bibliotheken (*Library*) erstellen oder *Alerts* einrichten (wodurch neu publizierte Paper, die zum Thema des Alerts passen, in einem eigenen *Research Dashboard* gesammelt werden). Als Account kann zum Beispiel ein Google-Account verwendet werden oder ein frei gewählter Username und Passwort, oder auch der FERNFH-Account.

Nach Eingabe eines Suchbegriffs – in unserem Beispiel haben wir einfach gleich einmal nach Publikationen zu «semantic scholar» selbst gesucht – erscheint zunächst eine zu Google Scholar ähnliche Ergebnisliste. Unter den Autor:innen, dem Journal und dem Publikationsjahr gibt es einen kurzen Text, der mit TLDR gekennzeichnet ist. TLDR steht für «*Too Long; Didn't Read*» und zeigt «super-short summaries» an, die mit NLP-Technologie¹⁷ erzeugt wurden.

¹²siehe (Kashyap et al. 2023)

¹³siehe (Wikipedia 2023)

¹⁴siehe (Wikipedia 2024a)

¹⁵wird als Akronym auf Englisch *stag* ausgesprochen.

¹⁶API = *application programming interface*, also eine Schnittstelle, über die Programme miteinander interagieren können, womit man zum Beispiel mit einem eigenen Programm auf den S2AG von *Semantic Scholar* zugreifen kann.

¹⁷siehe Seite 28

Wenn wir auf den ersten Eintrag klicken, sehen wir nähere Informationen zum ausgewählten Paper (Abb.4.1).

Abb. 4.1: Ergebnis einer Semantic Scholar-Suche. (Screenshot *semanticscholar.org*)

Zunächst einmal ist unter der TLDR-Zusammenfassung der «echte» Abstract des Artikels angegeben, wie er auch in der Publikation steht.

Darunter befinden sich mehrere Buttons:

PDF Semantic Reader: ein AI-gestützter pdf-Reader. Siehe S.65.

Save to Library: Wenn man eingeloggt ist, kann man das gefundene Paper in einer seiner angelegten Sammlungen hinterlegen.

Create Alert: Eine «Erinnerung» setzen. Die Erinnerung gilt aber nicht dem User, sondern *Semantic Scholar*. Sollten neue Publikationen entstehen, die den Artikel, für den ich die Erinnerung gesetzt habe, zitieren, erscheinen sie im *Research Dashboard* (und je nach Einstellung erfolgt auch eine Email-Benachrichtigung darüber); sollten neue Artikel publiziert werden, die in einem engen Zusammenhang zum Artikel, für den die Erinnerung gesetzt wurde, stehen, erscheinen sie als Empfehlung im *Research Feed*.

Cite: Hier werden kopierbare Texte mit Informationen über das gefundene Paper entsprechend eines gewählten Zitierstils (BibTeX, MLA, APA oder Chicago) erzeugt; noch besser ist allerdings der Export im BibTeX-Format, weil damit können die Informationen dann direkt im Literaturverwaltungsprogramm importiert werden.

Figures and Tables: zeigt alle Abbildungen und Tabellen aus dem Paper. Es kann manchmal hilfreich sein, sich an den Abbildungen zu orientieren, ob ein Artikel interessant ist oder nicht; auch um abzuschätzen, ob er vermutlich einfach zu lesen oder komplex ist. (Wenn ich mich schon bei den Bildern nicht auskenne, wird es beim Text nicht viel besser werden...).

Topics: AI-generierte Schlagwörter (aus dem Titel und Abstract gebildet)

Ask This Paper: Hier kann man Fragen über das gefundene Paper stellen, einige typische sind schon als Beispiele angegeben. Siehe auch Abb.4.2. Als dahinterliegendes Modell wird OpenAIs *gpt3.5-turbo-16k* verwendet. Und auch hier gilt wie bei jeder generativen AI: Es handelt sich um Sprachmodelle, keine Wissensmodelle!

Citations (hier: # = 24): Anzahl der Paper, die den vorliegenden Artikel zitieren. Wenn man daraufklickt, findet man all diese Artikel aufgelistet (wieder im Stil einer Ergebnisliste) und kann sie auch nach verschiedenen Kriterien filtern und anordnen lassen.

References (hier: # = 17): Anzahl der Paper, die im vorliegenden Artikel zitiert werden. Auch hier wieder: Die Anzeige kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert und angeordnet werden.

Related Papers: Artikel, die mit dem vorliegenden Artikel in (semantischer) Verbindung stehen, ohne dass sie in die eine oder andere Richtung über ein Zitat verbunden sind.

Abb. 4.2: In *Semantic Scholar* kann man sich mit einem KI-Chatbot über ein gefundenes Paper näher austauschen. (Screenshot *semanticscholar.org*)

(*Hinweis:* Für die folgenden Beschreibung gilt: Nicht alle Features sind bereits bei allen Ergebnissen implementiert.)

Der PDF Semantic Reader: Der in *Semantic Scholar* integrierte *PDF Semantic Reader* ist ein PDF-Reader, der KI-unterstützt das Navigieren durch das pdf-File und das Auffinden bestimmter Informationen erleichtert¹⁸.

Wissenschaftliche Texte haben ja oft eine bestimmte Struktur: Titel, Zusammenfassung, Einleitung, Ziel, Forschungsstand und bisherige Arbeiten, Beschreibung der Methodik, experimenteller Teil, Ergebnisse, Literaturreferenzen. In der Regel gibt es auch eine Unterteilung in Abschnitte, Kapitel und Unterkapitel, die jeweils eine der oberen Strukturelementen wiedergeben. Manchmal sind diese Punkte aber auch über mehrere Stellen im Artikel verstreut.

Auf der rechten Seite des PDF Semantic Readers findet man unter *Skimming Assist*¹⁹ eine Funktion, die den Text nach drei der genannten Punkte untersucht: Dem Ziel (*Goal*), der Methode (*Method*) und dem Ergebnis (*Results*). Sie werden in verschiedenen Farben hervorgehoben. Unter *Settings* (innerhalb der «Skimming Highlights») kann man auswählen, welche Punkte man sehen will und auch, ob am Rand der Seite kleine Lesezeichen angebracht werden sollen, oder nur der entsprechende Text mit einem Highlighter markiert werden soll.

Neben dem *Skimming Assist* gibt es auch noch die Funktion *Citation Cards*. Damit können Artikel, die hier zitiert werden, in einer bestimmten Farbe markiert werden, wenn sie sich bereits in der eigenen Library befinden oder wenn sich bereits ein Zitat von ihnen in der Library befindet.

Aktuell funktioniert der PDF Semantic Reader nur mit englischsprachigen Artikeln, die auf arxiv.org veröffentlicht sind.

Scholar's Hub: Unter www.semanticscholar.org/product/scholars-hub kann man wie in einer Bibliothekslounge einfach mal zum Lesen in *Semantic Scholar* vorbeischaun und zum Beispiel durch die *Top Viewed Papers*, *Top Saved Papers* oder *Trending Papers* browsen oder in den *Top Computer Science Papers* oder *Award-Winning Computer Science Papers* schmökern.

Weitere Hinweise:

- ▷ Eine Smartphone-App zu *Semantic Scholar* gibt es aktuell nicht, die Seite ist aber grundsätzlich sowohl über einen Desktop-Browser als auch einen mobilen Browser verwendbar.
- ▷ *Semantic Scholar* kann auch in Kombination mit dem Literaturverwaltungsprogramm *Zotero*²⁰ verwendet werden.

¹⁸siehe auch www.semanticscholar.org/product/semantic-reader

¹⁹to skim = engl. für *den Rahm abschöpfen*

²⁰www.zotero.org

- ▷ Unter www.semanticscholar.org/about/publishers findet man die Verlage und Inhaltsanbieter, mit *Semantic Scholar* eine Partnerschaft eingegangen ist und Datenquellen für den S2AG sind.
- ▷ Wenn die Info «No Paper Link Available» bei einem Artikel erscheint, ist das Dokument selbst nicht über *Semantic Scholar* erreichbar. Manchmal hat man dann aber Google Scholar Glück.
- ▷ Antworten auf Fragen zur praktischen Anwendung von *Semantic Scholar* findet man unter www.semanticscholar.org/faq und allgemeine Informationen unter www.semanticscholar.org/about

Der Ai2 Playground

Über *Semantic Scholar* hinaus stellt Ai2 Usern eine Reihe offener Anwendungen basierend auf den von ihnen geschaffenen LLMs zur Verfügung. Jede:r kann sie ohne Anmeldung²¹ und kostenfrei verwenden. Dabei gilt: «*all data, code, weights, and details are freely available*». D.h. die Offenheit bezieht sich auch auf die Trainingsdaten, die Modellgewichte etc., die allesamt offen einsehbar sind.

Nicht offen für andere einsehbar, aber von den Betreibern gespeichert, werden verschiedene Daten, «*die notwendig sind, um die Erfahrung der User und die Leistung des Tools zu verbessern*». Letztlich dienen die Tools ja auch dem Zweck von Ai2, die Forschung im Bereich AI voranzutreiben. Es empfiehlt sich daher auch bei einem anonymen Zugriff nicht, persönliche Daten in die Abfragen zu inkludieren, auch wenn die Daten von anonymen Usern in regelmäßigen Abständen gelöscht werden.

Auf den Output, der durch das Tool erzeugt wird, erhebt Ai2 kein Urheberrecht (Copyright), bei Verwendung im Studium für Seminar- und Abschlussarbeiten etc. gelten aber die üblichen Zitierregeln. (Und die Verwendung kann auch – wie andere KI-Tools – für Prüfungsarbeiten prinzipiell ausgeschlossen sein).

Für einen «normalen» **Chatbot** ruft man playground.allenai.org auf und wählt ein Modell der OLMo-2-Familie aus. Das derzeit (Frühjahr 2025) aktuellste ist *OLMo 2 32B Instruct*²². «32B» steht dabei für die Anzahl der Parameter, die das Modell beinhaltet. (Auf Englisch sind es 32 Billionen, was im Deutschen zwar nur 32 Milliarden entspricht, aber das *B* bleibt trotzdem namensgebend).

²¹Man kann auch eine kostenfreie Anmeldung mit einem Google-Account vornehmen. Dann werden die Prompts und Themen gespeichert und können geteilt werden. Nicht mehr benötigte Threads können auch wieder gelöscht werden.

²²huggingface.co/allenai/OLMo-2-0325-32B-Instruct

Zu beachten ist, dass der Playground ausschließlich das zugrundeliegende LLM zur Generierung seiner Antworten verwendet, aber über kein zusätzliches und aktuelles «Wissen» (zum Beispiel aus dem Internet) verfügt.

Eine interessante Besonderheit des Ai2-Playgrounds ist, dass man nach erhaltener Antwort *Show OLMoTrace* aufrufen kann, und dann im Text eine Reihe von grün hinterlegten Textabschnitten angezeigt werden, die direkt mit den entsprechenden Textabschnitten in den Trainingsdaten hinterlegt sind. Man erkennt dabei ziemlich schnell, dass ein Chatbot eben keine Suchmaschine à la Google ist, denn die verlinkten Textpassagen sind nicht einfach wörtlich übernommen sondern als Ausgangspunkt für eigenen Formulierungen übernommen worden.

Der Ai2 Paper Finder

Der **Ai2 Paper Finder** (paperfinder.allen.ai) ist ein KI-System zur Literaturrecherche. Statt bestimmter Schlüsselwörter, die man in einer Internetsuche eingeben würde, gibt man eine Beschreibung ein, was in der Literatur enthalten sein. Das Tool schickt dann einen KI-basierten «Forschungsagenten» los, der nach passenden wissenschaftlichen Quellen sucht.

Der Prozess der Agenten-Suche ist auf allenai.org/blog/paper-finder beschrieben und ziemlich langwierig (sowohl, ihn durchzulesen, als auch dann in der Durchführung). Damit man nicht so lange auf Antworten warten muss (und auch, damit beim Betreiber nicht so viele Ressourcen zum Einsatz kommen müssen) kommt man defaultmäßig in eine Fast-Lane, die mit etwas weniger Aufwand auskommt – und auch weniger Artikel zurückmeldet. Ist man damit nicht zufrieden, kann man nach Erhalt der ersten Antwortversion das Tool auffordern «*work harder*» und es erfolgt eine vertiefte Suche. (Hinweis: Nachdem man die Aufforderung *work harder* eingegeben hat, passiert einmal scheinbar gar nichts und man ist sich nicht sicher, ob man vom System verstanden wurde. Aber nur Geduld: Wir sind es nur nicht mehr gewohnt, auf eine Antwort eines Computers zu warten. Nach ein bis zwei Minuten kommt aber ein neues Ergebnis mit etwa dreimal soviel Paper. Wenn einem das dann zuviel ist, kann man zum Glück wieder zum ursprünglichen Ergebnis hinaufscrollen...).

Als Ergebnis zu einer Anfrage erhält man eine Liste von Papers, die der beschriebenen Anforderung mehr oder weniger gut entsprechen: Titel, Autoren, Veröffentlichungsjahr, Anzahl anderer Paper, die dieses Paper zitieren, eine kurze Zusammenfassung, warum das Paper zur Anfrage passt, und eine Einschätzung, wie relevant es für die konkrete Anfrage ist (*Perfectly Relevant*, *Relevant* oder *Somewhat Relevant*).

Hinter der Angabe des Titels verbirgt sich ein Link zum entsprechenden Paper in *Semantic Scholar*. Dort kann wieder wie gewohnt agieren, d.h. wenn das Paper bereits für den PDF Semantic Reader aufbereitet ist, kann man die Funktionen *Ask This Paper* und *Skimming* nutzen.

Bevor man zu *Semantic Scholar* wechselt, kann man im *Paper Finder* noch unter *Show Evidence* eine detailliertere Begründung für die Relevanz des Papers nachlesen, den Abstract anzeigen lassen, oder auch die relevanten Passagen aus dem Paper, die dazu geführt haben, dass es auf der Ergebnisliste des *Paper Finder* gelandet ist.

Wenn man ein Ergebnis erhalten hat, kann man noch Folgeaufträge erteilen bzw. bekommt man manchmal vom System selbst noch Nachfragen, wie der Auftrag gemeint sein könnte.

Ähnlich wie bei einer Google-Suche kann man eine Umsortierung der gefundenen Papers vornehmen (*Relevance*, *Year*, *Title* oder *Venue*) bzw. nach bestimmten Erscheinungsjahr (*Year*), dem Veröffentlichungsmedium (*Venue*) oder den Autor:innen (*Author*) filtern.

Rechts oben kann man auch alle Zitate im BibTeX-, JSON- oder Markdown-Format exportieren. (Dabei werden die Daten zum Zitieren exportiert, nicht die Paper selbst). Das ist sehr hilfreich, um die Daten gleich einmal in das eigene Literaturverwaltungsprogramm (s. Kap.4.8) einzufügen.

Wichtig für die Aufgabenformulierung an den *Paper Finder*:

- ▷ Sei spezifisch: Es macht einen Unterschied, ob die Literatur "*recent*", "*early*", "*central*" oder "*classic*" sein soll.
- ▷ Überlange oder ausschweifende Anfragen über mehrere Absätze machen eine semantische Suche nicht gerade leichter.
- ▷ Es ist meist nicht erfolgreich, numerische Bereiche abzufragen oder negative Kriterien zu verwenden («*Papers describing AI models with more than 100 billion parameters*» oder «*Literature that is concerned with ethics, but which does not include the area of gender justice.*»)

Ai2 ScholarQA

Noch einen Schritt weiter als der *Paper Finder* geht **Ai2 ScholarQA**: Unter qa.allen.ai kannst du eine Forschungsfrage oder ein Forschungsthema eingeben und in einem RAG-basierten²³ Prozess werden nicht nur Paper zum Thema gefunden,

²³siehe Seite 43

sondern gleich ein zusammenfassender Text aus der gefundenen Literatur erstellt. Berücksichtigt werden dabei ausschließlich OpenAccess-Artikel, basierend auf dem *Semantic Scholar Open Research Corpus* (S2ORC), also den Einträgen aus *Semantic Scholar* (siehe (Lo et al. 2020)).

Der Bericht enthält für alle Behauptungen und Begründungen entsprechende Literaturzitate, die auch direkt mit *Semantic Scholar* verlinkt sind. Für die Formulierung der Texte wird als LLM Anthropic's Claude 3.7 verwendet (Singh et al. 2025).

Sowohl für den *Ai2 Paper Finder* als auch die *Ai2 ScholarQAs* gilt: Ai2 selbst spricht noch von einer Pilotphase und «work in progress» und dass noch lange nicht alles perfekt abläuft. Aber eine große Hilfe ist es allemal und sollte eigentlich genau das erreichen, was für alle KI-Tools versprochen wird: Es nimmt dir mühsame und zeitaufwändige Tätigkeiten ab und verschafft dir mehr Zeit, für das, *was wirklich wichtig ist: Die Literatur zu lesen!*

Dazu kommen wir gleich im Kapitel 4.4. Zuvor aber noch der Hinweis auf ein für die Informations- und Literatursuche praktisches Tool von Google:

4.3 Digitale Notizbücher mit *NotebookLM* erstellen

Die oben dargestellten Tools von Ai2 haben für uns den Vorteil, dass sie wirklich nach *wissenschaftlicher* Literatur suchen. Allerdings ist die Suche (aktuell) fast ausschließlich auf Quellen in englischer Sprache ausgerichtet und beschränkt sich auf frei zugängliche Literatur. Darüber hinaus verfügen wir in der Regel an Hochschulen auch über Zugriffsmöglichkeiten auf Literatur aus kostenpflichtigen Datenbanken. Und außerdem ist für eine umfassende Darstellung und/oder ein besseres Verständnis manchmal auch das Inkludieren nicht explizit wissenschaftlicher Quellen hilfreich.

Hier kommt jetzt Google's *NotebookLM* ins Spiel, das (mit einem Google-Konto und einem Mindestalter von 18 Jahren) kostenfrei genutzt werden kann.

Google's auf Gemini 2.0 basierende *NotebookLM*²⁴ (notebooklm.google.com) bietet die Möglichkeit, sich «Notizbücher» zu erstellen, in die eigene Dokumente und andere Quellen importiert werden können, über die anschließend gleich eine Zusammenfassung der zentralen Themen und Aussagen erstellt wird. Die Dokumente können beliebige PDFs, zum Beispiel von Dokumenten, die man

²⁴Der Name soll darauf hindeuten, dass es sich um ein auf einem Language Model (*LM*) basiertes Notizbuch (*Notebook*) handelt.

mit Ai2 oder in einer Recherchedatenbank gefunden oder Dokumente, die man zuvor in Gemini mit *Canvas* (s. Seite 36) erstellt hat sein, oder auch selbst erstellte Notizen, Textfiles (.txt), Texteingaben, Markdown-Dateien (.md) oder Google-Dokumente und -Präsentationen. Alle Quellen werden im linken Fenster (namens *Quellen*) angezeigt.

Das Erstellen der Zusammenfassung erfolgt im mittleren Fenster (namens *Chat*). Dort können im Anschluss – wie in einem Chatbot üblich – konkrete Fragen zu den Inhalten der importierten Quellen gestellt werden. Die Antworten des Chatbots basieren dann ausschließlich auf den hochgeladenen Dokumenten und werden durch entsprechende Referenzen auf die betroffenen Textstellen belegt.

(*Anm.:* Manchmal vergisst NotebookLM, wie man richtig zitiert und schreibt nur *Quelle 1, Quelle 2, etc.* Dann muss man per Chat an richtiges Zitieren erinnern, z.B. «*Kannst du bitte einen Text verfassen, der anhand der Quellen den aktuellen Stand zum Thema X beschreibt. Der Text soll auch Referenzen auf die jeweiligen Quellen beinhalten.*»)

In der einfachen, kostenfreien Version können maximal 50 Dokumente pro Notebook hochgeladen werden. Jedes Dokument darf maximal 500.000 Wörter enthalten und nicht größer als 200 MB sein. Wenn man die Maximalanzahl von 50 Dokumenten ohnehin nicht ausnutzen will/muss, empfiehlt es sich, große Files auch auf mehrere (jeweils thematisch zusammenhängende) Dokumente aufzuteilen, was die Performance ein wenig steigert.

Wenn das Dokument nicht am eigenen Rechner vorhanden ist aber auf einer Webseite, kann man auch den Link auf das PDF-File angeben. Das Tool lädt dann das File selbstständig herunter (sofern es nicht hinter einer Paywall liegt) und speichert es im jeweiligen Notizbuch. (Hinweis: Dadurch zählt es letztlich auch zu der oben angegebenen Maximalanzahl an Dokumenten dazu).

Verfügt man über keine passenden Dokumente (oder nicht über ausreichend viele), kann NotebookLM auch zur Quellensuche eingesetzt werden. Dazu muss man im linken Fenster (in dem die bisherigen Quellen angegeben sind) auf *Entdecken* klicken und anschließend angeben, «*welche Themen dich interessieren*» und «*worüber du mehr erfahren möchtest*»²⁵. Anschließend gibt Gemini zehn gefundene Quellen zu diesem Thema an und man kann auswählen, welche man in den eigenen Quellenspeicher aufnehmen will.

²⁵Man kann auch «*Ich bin neugierig*» anklicken und erhält dann Quellen zu einem beliebigen, von Gemini ausgedachten Thema, zum Beispiel über «*Die Darstellung und Symbolik von Katzen in verschiedenen literarischen Formen, von antiken Mythen bis zur modernen Prosa*» oder über «*Die Schallwahrnehmung und mögliche Echoortung bei wirbellosen Meerestieren, einschließlich Tintenfischen, Krebsen und Seeigeln*».

Neben Textfiles können auch URLs zu Webseiten angegeben werden, dabei werden aber nur die Texte auf der angegebenen Webseite gelesen; Bilder oder eingebettete Videos können nicht berücksichtigt werden.

Als Quelle können aber YouTube-URLs angegeben werden. Das Video muss öffentlich sein und Untertitel oder ein Texttranskript enthalten. Die Länge des Videos spielt per se keine Rolle, das Texttranskript selbst darf aber wie alle anderen Dokumente nicht mehr als 500.000 Wörter enthalten.

Zu guter Letzt kann auch eine Audiodatei mit gesprochenem Inhalt (zum Beispiel im MP3 oder WAV-Format) hochgeladen werden. Dabei werden – was übrigens auch für alle anderen Dokumenttypen gilt – eine Reihe von verschiedenen Sprachen unterstützt²⁶.

In jedem Fall aber gilt: Die Files werden nicht am eigenen, lokalen Rechner bearbeitet sondern in die «Google-Cloud» hochgeladen. Dabei gelten die üblichen Nutzungsbedingungen von Google (siehe policies.google.com/terms). Konkret ist darin auch enthalten, dass aus dem NotebookLM alle Anfragen, Uploads und die Antworten des Modells von «Prüfer:innen» eingesehen werden können («um Fehler zu beheben, Missbrauch entgegenzuwirken oder Verbesserungen vorzunehmen»). Man sollte also keine Files hochladen, die man nicht mit anderen teilen möchte – oder darf!

Die Antworten des Chatbots beziehen sich grundsätzlich ausschließlich auf die Files im Quellspeicher. Findet sich dort keine sinnvolle Antwort, erfindet das Tool nicht einfach irgendeine Antwort (was «normale» Chatbots ja tun) sondern antwortet so ähnlich wie: *«Basierend auf den bereitgestellten Quellen, die sich auf das Thema X beziehen, enthalten die Informationen keine Details über Y»*.

Es ist auch möglich, eine Quelle für das Notebook, wie auf Seite 36 beschrieben, mit *Gemini Deep Research* erstellen zu lassen, als Google-Doc zu exportieren und dann im Notebook hinzuzufügen. (Empfehlung: Nicht links oben «Deep Research» auswählen, sondern dort beim angebotenen Modell bleiben (aktuell: 2.0 Flash) und dafür im Chatfenster *Deep Research* auswählen. Sonst kann es sein, dass am Schluss die Exportfunktion nicht angezeigt wird. . .).

Hinweis: Alternativ kann man ein ähnliches Dokument auch mit der KI-basierten Suchmaschine perplexity.ai erstellen (lassen). In der deutschen Version heißt die Deep-Research-Funktion dort *Forschung*. Die Recherche geht zwar nicht so tief vor wie mit Google's Gemini, dafür kann man mit der freien Version von *Perplexity* drei Deep-Research-Abfragen pro Tag stellen (im Vergleich zu 10 pro Monat in Gemini).

²⁶Siehe ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini?hl=de

Neben der Möglichkeit, über die Quellen zu chatten gibt es im *NotebookLM* noch verschiedene weitere Interaktionsmöglichkeiten, deren Ergebnis dann im rechten Fenster (namens *Studio*) angezeigt werden:

- ▷ Du kannst Antworten aus dem Chatbot als **Notiz speichern**.
- ▷ Du kannst eine eigene **Notiz hinzufügen**. (Pro Notebook können das bis zu 1000 eigene Notizen sein)
- ▷ Die Notizen (sowohl aus dem ersten als auch dem zweiten Fall) kannst du dann auch **als Quelle festlegen** und dem Quellenverzeichnis hinzufügen.
- ▷ Du kannst eine **Audio-Zusammenfassung** erstellen lassen. Konkret wird dabei eine Art Podcast-Diskussion zwischen zwei Personen generiert, die sich über deine hochgeladenen Quellen unterhalten. (Auf der rechten Seite kann man zuvor noch in einem (max. 500 Zeichen langen) Prompt **anpassen**, wie die Diskussion ablaufen oder an welche Zielgruppe sie sich richten soll. Aktuell ist es nur möglich, ein englischsprachiges Audiofile zu erzeugen. (Der zugrundeliegende Text der Quellen kann aber in beliebigen Sprachen verfasst sein). Das Erstellen einer Audio-Zusammenfassung dauert eine Weile. (Google empfiehlt: «*Sie können sich währenddessen mit etwas anderem beschäftigen*»). Anschließend kann die Zusammenfassung entweder gleich angehört oder auch als Audiofile heruntergeladen werden²⁷.
- ▷ Du kannst ein interaktives **Mindmap** über die Quelltexte erstellen lassen. Dabei erhält man eine visuelle Zusammenfassung über die Themen der Quellen in einer hierarchischen Struktur (Haupt- und Unterthemen) dargestellt. Klickt man auf einen bestimmten Knoten in der Mindmap, wird automatisch eine Übergabe an den Chatbot ausgelöst und «*Diskutiert, was die Quellen über den Unterpunkt X aussagen*».
- ▷ Du kannst **FAQs** oder ein **Briefingdokument** zu deinen Quellen generieren lassen, weiters eine **Zeitachse** oder eine **Arbeitshilfe** (= ein «*Lernleitfaden*» mit einem *Quiz*, *Essaythemen* oder einem *Glossar der Schlüsselbegriffe*)
- ▷ Notebooks können auch mit (bis zu 50) anderen Nutzer:innen (mit einem Google-Account) geteilt und kollaborativ geführt werden. Dabei können den mitarbeitenden Usern Bearbeitungs- oder Nur-Leserechte zugestanden werden.

Mit den in den Kapiteln 4.1-4.3 genannten Tools sollte es uns letztlich gelingen, eine ganze Reihe von (wissenschaftlichen) Dokumenten zu finden, aus denen wir für uns relevante Informationen generieren können. Jetzt müssen wir sie nur noch *lesen*.

²⁷Nur so nebenbei: Das Audiofile kannst du in MS Word unter *Diktieren* in Text transkribieren.

4.4 Wissenschaftliche Texte lesen

Lesen heißt mit einem fremden Kopfe, statt des eigenen, denken.
— Arthur Schopenhauer. Deutscher Philosoph (1788-1860)²⁸

Wir wissen jetzt, wie und wo man Texte finden kann bzw. auch, wie wir KI dafür einsetzen können. Der Einsatz von KI entbindet uns aber nicht der Verantwortung, dass wir letztlich den gefundenen Text selber durchlesen müssen und auch beurteilen, ob er überhaupt geeignet ist, als *wissenschaftlicher* Text «durchgehen» zu können – auch wenn NotebookLM uns schon praktische *Executive Summaries* und *Briefingdokumente* erstellt hat!

Dazu können wir den Text fürs erste einmal querlesen, sprich: den Text *überfliegen* um herauszufinden, worum es in ihm geht – ohne sich beim Überfliegen in jedes Detail zu vertiefen. Gute Dienste bietet dazu eine Zusammenfassung. Neben seiner inhaltliche Eignung wollen wir letztlich beim Überfliegen auch kritisch überprüfen, ob der Text grundsätzlich *unseren* Kriterien wissenschaftlicher Literatur gerecht wird – dann können wir ihn nämlich später auch in unseren eigenen wissenschaftlichen Texten (z.B. Bachelor- oder Masterarbeit) als Quelle verwenden.

Eines noch vorneweg: Wissenschaftliche Texte sind zwar in der Regel anspruchsvoll und enthalten mitunter auch eine Menge an Fachbegriffen, sie sind aber nicht unbedingt dadurch gekennzeichnet, dass sie sprachlich kompliziert, komplex konstruiert aufgebaut oder (beinahe) unverständlich sind. Es *kann* zwar sein, dass das auf wissenschaftliche Texte zutrifft, aber Kompliziertheit alleine ist weder ein notwendiges noch ein hinreichendes Kriterium für die Wissenschaftlichkeit. Es ist auch nicht so, dass jeder beliebige Text, den eine noch so renommierte Wissenschaftlerin oder ein noch so bekannter Wissenschaftler verfasst hat, deshalb ein wissenschaftlicher Text ist.

Nichts desto trotz kannst du auf einen Text stoßen, der eine Menge von Fachbegriffen enthält – besonders bei fremdsprachigen Texten. Mitunter empfiehlt es sich dann, sich ein einfaches *Glossar* zu erstellen: eine Liste der vorkommenden Fachbegriffe mit einer kurzen Erklärung ihrer Bedeutung und, falls fremdsprachig, einer Übersetzung in deine Erstsprache bzw. die Sprache, in der du deine wissenschaftliche Arbeit «denkst».

²⁸(Schopenhauer 1851, p.413)

4.5 Formen und Merkmale wissenschaftlicher Texte

Wissenschaftliche Texte werden zum Beispiel veröffentlicht²⁹ als

- ▷ **Artikel** in einer *Fachzeitschrift* (auch im Deutschen oft als *Paper* bezeichnet)
- ▷ **Konferenzbeitrag** in einer Sammlung aller Beiträge zu einer Konferenz (Die Sammlung selbst wird *Proceedings* genannt)
- ▷ **Hochschulschrift** (Habilitationsschrift, Dissertation, Master- und Bachelorarbeit, Bericht, Report, etc.)
- ▷ **Buch** oder **Buchbeitrag** (in einem Sammelband)
- ▷ oder auch in Form einer **Webseite**

Lexika, Enzyklopädien und **Lehrbücher** werden in der Regel nicht als *wissenschaftliche* Texte kategorisiert, weil sie nicht das Erarbeiten neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse dokumentieren, sondern «nur» bestehendes Wissen zusammenfassen und strukturiert darstellen. Sie sind meist auch nicht für ein ausgesprochenes wissenschaftliches Fachpublikum geschrieben. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht großartige Informationsquellen sein können.

Wikipedia nimmt unter den enzyklopädischen Werken beinahe eine Monopol-Stellung ein. Es ist mittlerweile durchaus anerkannt und zulässig, in wissenschaftlichen Arbeiten aus Wikipedia (im Sinne einer *Tertiärquelle*) zu zitieren, vor allem wenn es Definitionen und Beschreibungen betrifft und nicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ein Zitierverbot aus Wikipedia wäre auch aus dem Grund nicht argumentierbar, weil sehr viele der heute verwendeten LLMs unter anderem mit Wikipedia-Artikeln trainiert wurden. Verwendet man also in irgendeiner Form ein KI-Tool für die Informationsgenerierung muss einem bewusst sein, dass da bereits ganz schön viel Wikipedia drin steckt.

Unter de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Belege gibt Wikipedia übigens Richtlinien vor, wie die Inhalte, die abertausende User eingeben, belegt werden sollen. Stößt man auf einen Artikel, bei dem die Einhaltung dieser Richtlinie unsicher ist, sollte der Artikel auch nicht in der eigenen Arbeit zitiert werden. Aber grundsätzlich gilt: Es ist durchaus redlich, Wikipedia für die wissenschaftliche Recherche zu verwenden, siehe auch (Caulfield und Wineburg 2023) oder youtu.be/ZzcjS1aDojA.

Von KI geschriebener Text ist ebenfalls nicht als wissenschaftlicher Text einzustufen. Hier fehlt eine menschliche Autorenschaft, d.h. eine Person, die die Verantwortung für die (wissenschaftliche) Integrität des Artikels übernimmt.

²⁹Die genannten Quellen können in gedruckter oder elektronischer Form vorliegen und offline oder online verfügbar sein. Für die Wissenschaftlichkeit spielt das keine Rolle.

Audiovisuelle Materialien, zum Beispiel *Videoaufzeichnungen* oder *Podcasts*, sind zitierbar, genügen aber vielleicht nicht allen Anforderungen der *Wissenschaftlichkeit*. Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob ein Text geschrieben oder gesprochen (und aufgezeichnet) wurde. Es wird dennoch schwieriger sein, aus einem Video allein Merkmale der Wissenschaftlichkeit herauszulesen. Hilfreich sind dabei jedenfalls entsprechende Metadaten, die zusammen mit den gesprochenen Inhalten im Video durchaus einen wissenschaftlichen Text abgeben können. (Zum praktischen Umgang mit audiovisuellen Materialien siehe 4.3).

Magazine und **Zeitungen** sind meist keine wissenschaftlichen Werke. Sie können aber zum Beispiel in eigenen wissenschaftlichen Texten zur Untermauerung der Problemstellung oder als Beleg für die Aktualität eines Themas herangezogen werden. Ähnliches gilt für **Internet-Blogs** (und für die oben genannten audiovisuellen Materialien, wenn keine entsprechenden Metadaten vorliegen).

Merkmale wissenschaftlicher Texte

Die folgenden Merkmale eines Textes sprechen sehr dafür, dass es sich dabei um einen wissenschaftlichen Text handelt:

1. Es gibt eine:n oder mehrere namentlich genannte **Autor:innen** oder zumindest eine verantwortliche Institution.
2. Im Text wird entweder neues Wissen geschaffen, d.h. eine (wissenschaftliche) Frage erstmals bzw. erstmals in dieser Form beantwortet («**Forschungsartikel**») oder er gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand in einem bestimmten Fachgebiet oder einem konkreten Thema daraus wieder («**Überblicksartikel**»).
3. Es gibt ein **Publikationsdatum**.
4. Der Text baut auf dem **aktuellen Stand der Wissenschaft** auf. Einen Hinweis darauf liefern die **Literaturangaben** (engl.: *References*) in Fußnoten oder einer Bibliographie am Ende des Artikels. Enthält ein Text keine Literaturangaben, ist er eher kein wissenschaftlicher Text – er baut ja nicht offensichtlich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft auf. Längere wissenschaftliche Texte (das sind Texte, die auch eine Kapitelstruktur haben) sollten in der Regel überhaupt ein Kapitel **Aktueller Forschungsstand und bisherige Arbeiten** (engl.: *Related Works*) haben, aus dem explizit hervorgeht, worauf sie aufbauen.
5. Es ist (zumindest implizit) eine **Fragestellung** enthalten oder ein «**Problem**», das gelöst werden soll. Beschrieben ist das in der Regel im Einleitungskapitel (*Introduction*).
6. Es wird **rational** und **logisch schlüssig argumentiert** und dabei die eigene Argumentation mitunter auch **kritisch hinterfragt**.

7. Es gibt eine **Darstellung der Ergebnisse** (*Results*), zu denen man bezüglich der Frage oder des Problems gekommen ist, und eine **Interpretation der Ergebnisse** (*Discussion*).
8. Zur Ergebnisfindung bedienen sich die Autor:innen einer **nachvollziehbaren methodischen Vorgangsweise**, die im Artikel auch beschrieben ist (*Materials and Methods*).
9. Die wesentlichen Aussagen sind **sachlich** und **objektiv** formuliert.
10. Je nach Länge des Textes ist dem Artikel auch ein kurzer **Abstract** (Zusammenfassung) vorangestellt.

Anmerkungen:

Bei **Überblicksartikeln** (engl. *review article*) werden mehrere wissenschaftliche Texte der (jüngeren) Vergangenheit zusammengefasst, interpretiert und gemeinsam bewertet, meist auch mit einem ausführlich dargestellten allgemeineren Überblick über das Thema. Das sind so zu sagen kurze «Lehrbücher für Wissenschaftler:innen» (aber natürlich auch für Studierende, die eine Seminar- oder Abschlussarbeit schreiben). Methodisch gesehen bedienen sich Autor:innen von Überblicksartikeln *Metaanalysen* oder *Literaturstudien*.

Forschungsartikel (engl. *research article*) berichten demgegenüber zum ersten Mal über Forschungsergebnisse zu einer bestimmten wissenschaftlichen Fragestellung. Der «Neuigkeitsfaktor» bezieht sich dabei auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Textes, nicht das Datum, zu dem du den Text liest – und auch nicht auf deinen persönlichen Wissensstand, sondern den jeweiligen «Stand der Wissenschaft». Methodisch beruhen derartige Publikationen in der Wirtschaftsinformatik meistens auf *empirischen Datenerhebungen* und *-analysen*.

«Empirisch»³⁰ bedeutet in diesem Zusammenhang: Zur Überprüfung unserer wissenschaftlichen Behauptungen betrachten wir immer «die Wirklichkeit» und grübeln nicht im stillen Kämmerlein theoretisch über ein Problem. Empirische Forscher:innen erheben also durch *Messen, Beobachtungen, Experimente* oder *Befragungen* Daten, die sie zur Beantwortung ihrer Forschungsfrage benötigen. Im Methodenteil eines wissenschaftlichen Textes müssen – neben der Methode an sich – auch diese Daten und ihre Erhebung beschrieben sein.

Die Forderung nach *Objektivität* bedeutet nicht, dass im Text nicht auch persönliche Meinungen des oder der Autor:in enthalten sein können, aber diese müssen klar als subjektiven Einschätzungen erkennbar sein und dürfen nicht vorgaukeln, einen systematisch untersuchten Sachverhalt zu beschreiben.

³⁰vom griech. *εμπειρωσ* (*empeiros*): etwas aus der Erfahrung kennen

Mitunter tragen nicht alle wissenschaftlichen Texte alle auf Seite 74 genannten Merkmale. Review article werden zum Beispiel oft ohne Methodenteil auskommen (weil der Review selbst ja bereits die Methode ist). Auch ein Abstract wird nicht immer vorhanden sein und mitunter gibt es nicht einmal eine explizite Kapiteleinteilung – was aber nicht heißt, dass die angeführten Punkte nicht in den einzelnen Absätzen enthalten sind. Es gilt jedenfalls:

Unverzichtbares Kennzeichen eines wissenschaftlichen Textes ist das Vorhandensein und die Aktualität von Referenzen auf andere wissenschaftliche Literatur. Texte, die nicht auf den aktuellsten Forschungsergebnissen aufbauen, laufen Gefahr, in ihren eigenen Ergebnissen dem derzeitigen Forschungsstand hinterherzuhinken und somit – aus wissenschaftlicher Sicht – keinen großen Mehrwert zu schaffen.

Wie schon weiter oben gesagt: Für die Informationsgenerierung an sich sind nicht nur ausschließlich Texte zulässig, die alle Kennzeichen der Wissenschaftlichkeit in sich tragen. Auf der anderen Seite sollte aber auch nicht jeder Unsinnstext Grundlage einer Information sein. Zur Unterscheidung und Entlarvung von Unsinn ist es beim Lesen von Texten immer gut, ein bisschen Skepsis an den Tag zu legen, um *Fakten* und *Fake* gut auseinanderhalten zu können.

Hinweise, die eher für «Fakten» sprechen, sind – neben Offensichtlichem – zum Beispiel Argumente und Behauptungen, die ihren Ausgangspunkt in überprüf-
baren, falsifizierbaren Hypothesen haben, die unter Einbeziehung mehrerer Standpunkte diskutiert wurden und einer nachvollziehbaren Argumentationskette folgen, vgl. (Sagan 1997, p.256 f.). Fakten lassen sich im Allgemeinen nicht durch Nachdenken oder Meinungsbildung finden, sondern bedürfen einer empirischen Evidenz³¹. Das Vorbringen ausschließlich anekdotischer Belege³² schließt zwar nicht aus, dass hier Fakten beschrieben werden, macht es aber schwer, das nachzuvollziehen.

Informationen dienen letztlich oft dazu, sich eine Meinung zu bilden, die man für eine Entscheidung benötigt. Wichtig ist dabei, die Reihenfolge nicht zu vertauschen: Man muss Informationen sammeln, um sich eine Meinung zu bilden, aber nicht umgekehrt Meinungen sammeln, um daraus eine Information abzuleiten.

³¹«The empiricist goes out into the world and observes through experiment or perhaps just by relatively passive observation what is happening». (Remenyi 1996, p.25)

³²Persönliche «Zeugnisse» und Einzelfälle

4.6 Wie lese ich wissenschaftliche Texte?

Ganz egal, ob ein KI-Tool den Text für dich gefunden hat oder ganz alleine du: *Lesen* musst *du* ihn.

Wie geht man beim «Überfliegen» eines Textes vor? Wie lesen wir wissenschaftliche Texte?

Der folgende Vorschlag ist jetzt kein «Kochrezept» in dem Sinn, dass du chronologisch genau so vorgehen *musst*, wenn du einen wissenschaftlichen Text liest. Aber erfahrungsgemäß wird es dir so vielleicht leichter fallen, sich auch mit schwierigen, komplexen Texten auseinanderzusetzen.

Die Vorgangsweise ist darüber hinaus eventuell auch unterschiedlich, je nachdem ob du ein zweiseitiges Kurzpapier liest oder ein 300-Seiten-Buch.

Titel und Keywords: Als erstes liest du in der Regel den Titel des wissenschaftlichen Textes – der hat sie ja offenbar auch dazu «verführt», das Dokument näher zu betrachten. Außer dem Titel sind am Anfang der Publikation vielleicht auch Schlagwörter (*keywords*) angegeben, die es dir erleichtern sollen, zu entscheiden, ob das ein für dich interessanter Artikel sein könnte.

Überleg, welche Frage ein Artikel dieses Inhalts beantworten könnte. Überleg auch, was du selbst bereits zu dieser Frage weißt.

Autor:innen und Affiliation: Die *Affiliation* ist die «Visitenkarte» der Autor:innen, also die Angabe der Institution, Hochschule oder des Unternehmens, für das sie tätig sind. Bei Journal-Artikeln und Konferenz-Proceedings ist die Affiliation oftmals gleich direkt neben oder unter dem Namen angegeben. Solange du eine «wissenschaftliche Anfängerin» bist, werden dir Autor:innennamen vielleicht nicht viel sagen – wenn du einmal etwas mehr in einem Fachgebiet drinnen bist, wirst du herausfinden, wer die «großen Namen» in diesem Gebiet sind. Bis dahin sollte die Existenz und «wissenschaftliche Seriosität» der Autor:innen jedenfalls recherchierbar und belegbar sein. (Dabei helfen hoffentlich die Tools und Suchstrategien aus den vorderen Abschnitten dieses Kapitels weiter).

Publikationsdatum: Um die Aktualität des Artikels und der darin beschriebenen Ergebnisse und Erkenntnisse beurteilen zu können solltest du nach dem Titel gleich einmal feststellen, wie alt die Publikation ist. Manche Artikel, sowohl in den Wirtschaftswissenschaften als auch im Bereich der IT, haben nur eine kurze Halbwertszeit, weil ihre Inhalte von der wirtschaftlichen Realität oder dem technologischen Fortschritt eingeholt werden.

Das Datum der Veröffentlichung ist übrigens nur ein erster *Hinweis* auf das Alter der Informationen. Schließlich hat es auch einige Zeit gedauert, bis die Inhalte in eine publizierbare Form gebracht wurden. Während jegliche Formen von ePrints tatsächlich tagesaktuell sein *können*, sind Tageszeitungen mindestens einen Tag alt, Magazine in der Regel ein bis zwei Wochen, Journals einige Monate bis zu einem halben Jahr und Artikel in Büchern meist mehr als ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung geschrieben worden, mitunter sogar mehr als ein Jahr alt.

Kapitelüberschriften: In einem (Fach-)Buch wird man vermutlich als einen der ersten Schritte einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen. Mach das bei einem wissenschaftlichen Paper genauso und schau anhand der Überschriften der Kapitel und Subkapitel, womit sich der Artikel inhaltlich beschäftigt und wie er strukturiert ist. Bei «interessanten» Überschriften wird man darüber hinaus auch gleich die ersten Sätze des entsprechenden Abschnitts lesen.

Abbildungen und Tabellen: Das mag vielleicht überraschend klingen, aber auch in wissenschaftlichen Texten sagt ein Bild manchmal mehr als 1000 Worte und es ist mitunter hilfreich, sich anhand der Abbildungen und Tabellen einen Überblick über den Inhalt des Textes zu verschaffen – sofern welche vorhanden sind

Erstes und letztes Kapitel: In der Einleitung solltest du erfahren, was das Ziel dieser Publikation war und welche Frage beantwortet, oder mehr noch: welches Problem gelöst werden soll. Und aus den Schlussfolgerungen (letztes Kapitel) sollte herauskommen, ob das gelungen ist – und was nicht. Wenn der Text gar nicht in Kapitel eingeteilt ist (das kommt manchmal bei eher kurzen Texten vor), dann nimm stattdessen die ersten und letzten paar Absätze des Artikels. Und wenn die Einleitung total kompliziert geschrieben ist und nicht leicht zu verstehen, dann leg den Text eventuell wieder weg. Der Rest wird in der Regel nicht einfacher werden.

Bevor wir mit dem nächsten Schritt des Lesens weitergehen, ist an dieser Stelle folgender Zwischenschritt hilfreich: **Schreib eine Zusammenfassung.** Das wird man natürlich nicht jedes Mal tun, wenn man eine neue Publikation liest. Aber am Beginn deiner «Wissenschaftskarriere» ist es ganz hilfreich, an dieser Stelle jetzt in drei bis fünf Sätzen zusammenzufassen, worum es hier geht. Sinnvoll ist diese Übung aber nur, wenn du die Zusammenfassung wirklich selbst schreibst, und das nicht von einem KI-Tool erledigen lässt.

Anschließend vergleiche deine Zusammenfassung mit jener, die (hoffentlich) am Beginn des Artikels steht:

Abstract / Zusammenfassung: Im Abstract kannst du neben dem Ziel der Publikation und dem Ergebnis (hoffentlich) erfahren, wie methodisch vorgegangen wurde bzw. welche weiteren Schlussfolgerungen die Autor:innen aus ihren Ergebnissen ziehen.

So nebenbei wirst du dabei lernen, was gute = informative Zusammenfassungen sind und welche eher unbrauchbar sind. Das kann sich für deine eigene Arbeit durchaus positiv auswirken.

Nichts desto trotz ist es nicht empfehlenswert, den Abstract als erstes zu lesen, sondern – so wie hier angegeben – erst nachdem das erste Kapitel gelesen wurde. Die Zusammenfassung von Publikationen kann, wenn es nicht wirklich «mein Thema» ist, auch ein wenig schwierig zu lesen sein, wenn ich bestimmte Zusammenhänge nicht kenne, die üblicherweise im ersten Kapitel erklärt werden.

Literaturliste: Überfliege die Literaturquellen, die für die Publikation verwendet wurde. Wurden überhaupt andere wissenschaftliche Quellen verwendet? (Wir wissen ja: Das Aufbauen auf dem bisherigen «Stand von Wissenschaft und Technik» ist ein wesentliches Kriterium für die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit).

Akademische Qualitätskontrolle: Artikel in wissenschaftlichen Journals und Beiträge in Konferenz-Proceedings können **peer-reviewed** sein, d.h. dass sie vor der Veröffentlichung von anderen akademischen Expert:innen aus dem betreffenden Fachgebiet gelesen, begutachtet und auf ihre Wissenschaftlichkeit hin evaluiert wurden³³. Wissenschaftliche Fachzeitschriften mit ausschließlich begutachteten Hauptartikeln werden auch als *refereed journals* bezeichnet (bzw. die Artikel als *refereed paper*). In Fachzeitschriften ohne Review-Verfahren entscheiden einfach der Herausgeber, gegebenenfalls ein *editorial board*, ob ein Artikel den Qualitätskriterien der Zeitschrift gerecht wird und veröffentlicht wird oder nicht.

Gesamter Text: OK, irgendwann bleibt es dir nicht erspart, letztlich den gesamten Text von vorne nach hinten durchzulesen. Wenn der Text gut geschrieben ist und einen «roten Faden» hat, wird dir das aber nicht schwer fallen. Achte beim Lesen des Textes auf die Argumentation der Autorin oder des Autors. Kannst du dieser Argumentation folgen? Stimmt du mit ihr oder ihm überein?

³³Beim so genannten **double-blind peer review** ist es sogar so, dass sowohl Autor:innen als auch Gutachter:innen anonym bleiben. D.h. dass nicht nur die Autor:innen nicht wissen, wer sie begutachtet, sondern auch die Gutachter:innen nicht, wer den Artikel geschrieben hat. Das soll u.a. verhindern, sich im Review-Prozess aus einem «Autoritätsglauben» heraus beim Feedback unbewusst beeinflussen zu lassen. Und zwar in beide Richtungen: Weder muss der Artikel einer Nobelpreisträgerin unantastbar sein, noch der Artikel eines jungen Doktoranden unannehmbar.

Wie geht das bei Internet-Quellen?

Wenn wir einen Text zitieren wollen, den wir im Internet (außerhalb eines Repositorys für wissenschaftliche Texte oder nicht mit einem Ai2-Tool) gefunden haben, gilt es, einiges zusätzlich zu beachten:

Der **Uniform Resource Locator** (URL) ist jene Adresse, unter der der Text im Internet gefunden werden kann. Die URL kann dabei bereits erste Hinweise darauf geben, wie die «Wissenschaftlichkeit» des gefundenen Artikels einzustufen ist. Wobei an dieser Stelle festgehalten sei, dass die URL alleine noch nicht ein Indikator dafür (oder dagegen) ist; trotzdem wird man vermutlich Seiten wie www.meinbezirk.at oder www.sciencemag.org bezüglich der Wissenschaftlichkeit und Zitierbarkeit jeweils unterschiedlich einstufen.

In einem nächsten Schritt versuchen wir, Informationen über Domaineninhaber und Betreiber der Seite herauszufinden, wohlwissend, dass der Domaineninhaber natürlich nicht ident sein muss mit der oder dem Autor:in der Seite(n) bzw. des wissenschaftlichen Artikels, den wir zitieren wollen. Eine Abfrage auf www.domaintechnik.at/whois.html liefert hier zumindest Anhaltspunkte.

Einen Eindruck von der «Seriosität» einer Seite können wir auch durch die Google-Abfrage `link: gefolgt von der URL` (zum Beispiel `link:unimelb.edu.au` oder `link:nationalgeographic.com`) gewinnen. Als Resultat erhält man alle Seiten, die auf unimelb.edu.au oder www.nationalgeographic.com verlinken. Neben der Anzahl dieser Seiten sind auch die verlinkenden Seiten selbst manchmal eine bereits vielsagende Evaluierungsgrundlage.

Seitenautor:innen: Bei der Beurteilung von Informationen, die man elektronisch gefunden hat, sollte man ähnlich vorgehen wie in einer Bibliothek mit gedruckten Werken. Würdest du ein Buch ausleihen und seinem Inhalt trauen, auf dem keine Autorin und kein Autor genannt wird?

Welche Qualifikation und Kompetenz haben die Autor:innen im Zusammenhang mit dem Thema, das ich untersuche? Handelt es sich um eine Studierende, der ihre Hausarbeiten veröffentlicht oder um den Artikel einer ausgewiesenen Fachfrau? Kann man den Autor oder die Autorin kontaktieren? Gibt es biographischen Angaben zu den Autoren, insbesondere zu ihrer (akademischen) Ausbildung und wissenschaftlichen Reputation, zum Beispiel in Form einer Liste eigener Publikationen?

Mitunter ist auch die Autorenschaft einer Seite nicht explizit angegeben. Hinweise darauf finden sich dann vielleicht hinter Angaben wie «About us», «Impressum», «Copyright information» etc. Oft ist dabei aber nicht eine einzelne

Person angegeben sondern eine Organisation oder Institution, die für die Herausgabe der Webpage verantwortlich zeichnet, vergleichbar mit dem Herausgeber eines Buches oder eines wissenschaftlichen Journals. Wenn in der URL ein Personennamenname vorkommt oder das Wort *user, member, people, staff* etc.³⁴, dann deutet das schon sehr konkret auf die Autor:in des Textes hin.

Persönliche Seiten sind auch zum Beispiel (oft tagebuchähnliche) Aufzeichnungen von Bloggern mit mehr oder weniger Fachexpertise («Weblogs»). Solche Seiten sind nicht per se weniger «wissenschaftlich», oft fehlt aber ein Auswahl- oder Evaluierungsprozess der Inhalte, die auf der Webseite veröffentlicht werden³⁵. Ziel ist es herauszufinden, ob die oder der Autor:in ausgewiesene:r (wissenschaftliche:r) Expert:in im gegenständlichen Themenbereich ist oder eher ein:e selbsternannte:r «Hobby-Expert:in». Enthusiasmus ist kein Hindernis für Expertise, aber Enthusiasmus alleine noch kein wissenschaftlicher Qualitätsparameter.

Herausgeber/Domaineninhaber: Ist der Herausgeber der Seite oder Inhaber der Domain in irgendeiner Form einer speziellen Interessensgruppe zuzuordnen? Bestimmte Informationen auf einer Seite der *Group of Seven* (G7, ein Zusammenschluss der zum Zeitpunkt der Gründung der Gruppe sieben größten Industrienationen der Welt) werden vielleicht in einem anderen Licht erstellt worden sein als auf einer Seite von *Fridays for Future*; auf www.greenpeace.org wird anders argumentiert als auf der Seite www.shell.com. Wesentlich ist dabei nicht der eigene Standpunkt des Informationssuchenden, sondern ob die Internetseite nur einseitig einen Standpunkt publiziert oder einen möglichst objektiven Eindruck hinterlässt und gegebenenfalls auch alternativen Ansichten Raum gibt.

Datum: Eine wesentliche Basisinformation, die eine Webseite enthalten muss, damit sie für eine weitere wissenschaftliche Recherche überhaupt in Betracht gezogen werden kann, ist die Angabe des **Datums der letzten Veränderung** von Inhalten auf dieser Seite. Ohne eine derartige Angabe ist die Seite – in Hinblick auf eine wissenschaftliche Verwendbarkeit – beinahe nutzlos.

Den Aktualitätsstand einer Webseite kann man auch überprüfen, indem man, falls vorhanden, möglichst viele Links auf der Seite anklickt. Je mehr «dead links» dabei auftreten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die restlichen Inhalte schon lange nicht mehr aktualisiert wurden.

³⁴wie beispielsweise in findanexpert.unimelb.edu.au/profile/23084-stephan-winter oder www.cam.ac.uk/people/hannah-fry

³⁵Was übrigens auch nicht 100%-ig sichergestellt ist, wenn die Webseite von einer bekannten Institution, zum Beispiel einem Hochschulinsitut, betrieben wird.

4.7 Evaluierungs-Schema für Literaturquellen

Die in diesem Kapitel genannten Kennzeichen, die Publikationen oder Webseiten aufweisen müssen, damit sie als brauchbare wissenschaftliche Quelle «durchgehen» können, sind mitunter in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden. Will man eine Gesamtevaluierung vornehmen, kann man auch nach einem Bewertungsschema vorgehen und für die einzelnen im Folgenden angegebenen Parameter unterschiedliche Punkte vergeben, je nachdem, wie die konkreten Ausprägungen einzuordnen sind³⁶:

- ▷ **Aktualität³⁷:**
 - (0) Kein Publikationsdatum angegeben
 - (1) älter als ein Jahr; zusätzlich bei Online-Artikeln: einige der verlinkten URLs sind nicht mehr up-to-date («Not Found»)
 - (2) innerhalb des letzten Jahres upgedatet
 - (3) innerhalb des letzten halben Jahres upgedatet

- ▷ **Relevanz des Inhalts:**
 - (0) hat nicht wirklich etwas mit meinem Thema zu tun
 - (1) betrifft zwar grundsätzlich mein Thema, steht aber in keinem direkten Zusammenhang und verfolgt eine andere Fragestellung
 - (2) betrifft zwar mein Thema und meine Fragestellung, der vorgeschlagene Lösungsweg ist bei mir aber nicht anwendbar
 - (3) betrifft eine sehr ähnliche Zielsetzung und Fragestellung wie meine

- ▷ **Glaubwürdigkeit:**
 - (0) Keine Autor:innen angegeben
 - (1) Autor:innen und deren Affiliation sind angegeben, man findet aber keine weiteren Referenzen über die Autor:innen im Internet
 - (2) Autor:innen und deren Affiliation sind angegeben und zumindest einer von ihnen ist als Expertin oder Experte auf diesem Gebiet bekannt und/oder ist mit einer für das Thema angesehenen Institution verbunden
 - (3) Veröffentlichung stammt aus einem peer-reviewed Journal und alle Informationen zur Autorenschaft sind transparent angegeben

- ▷ **Nachvollziehbarkeit:**
 - (0) Vorgangsweise nicht angegeben oder überprüfbar; keine Quellen angegeben; enthält eindeutig sachlich-inhaltliche Fehler

³⁶Dies ist nur ein *Beispielschema*. Für deine eigene wissenschaftliche Arbeit solltest du sowohl über die Parameter als auch die Zuordnung der Punkte, auf die du achten musst, (am Besten ohne KI!) nachdenken und sie gegebenenfalls anpassen.

³⁷Je nach Thema kann es Artikel und Papers geben, die eine sehr lange Gültigkeit und Aktualität haben - auch viel länger als ein Jahr.

- (1) Quellangaben sind zwar vorhanden, es ist aber nicht angegeben oder nachvollziehbar, wie die Autor:innen zu ihren Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen
 - (2) Die Angaben sind im Großen und Ganzen überprüfbar, einige Details der Nachvollziehbarkeit bleiben aber offen
 - (3) Alle Quellen sind richtig zitiert und dokumentiert und es lässt sich daraus nachvollziehen, wie die Ergebnisse zustande kamen
- ▷ **Unvoreingenommenheit:**
- (0) Der Artikel bedient offen Vorurteile, Stereotype oder Klischees oder verwendet eine feindselige oder diskriminierende Sprache gegenüber bestimmten Gruppen oder Meinungen; unter den verwendeten Quellen finden sich ausschließlich von männlichen Wissenschaftern verfasste
 - (1) Der Schreibstil lässt darauf schließen, dass die Autor:innen von vornherein eine bestimmte Absicht verfolgt und/oder nicht ergebnisoffen agiert haben (zum Beispiel einen Werbeatikel³⁸ veröffentlichen)
 - (2) Der Artikel ist neutral formuliert und will informieren, eine abschließende (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ist aber nicht vorhanden; auf eventuelle Geldgeber für ein dahinterliegendes Forschungsprojekt wird transparent hingewiesen
 - (3) Der Inhalt lässt auf eine objektive ergebnisoffene Herangehensweise schließen und schließt auch eine Diskussion über eventuelle Voraussetzungen oder Parametern ein, die das Ergebnis beeinflusst haben könnten und/oder es gibt einen Ausblick über zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten und weiterführende Forschungsarbeiten

4.8 Literatur verwalten

Wenn du passende Texte gefunden hast, wirst du sie in der Regel auf deinem Rechner oder im Onlinespeicher eines Cloudspeicherdienstes speichern. Die Dateien können auch mit Programmen wie *Calibre* (calibre-ebook.com) zu einer eigenen «Bibliothek» zusammengestellt, katalogisiert und somit später wieder sehr einfach aufgefunden und gelesen werden.

In jedem Fall empfiehlt sich die Verwendung eines **Literaturverwaltungsprogramms**³⁹. Damit können die einzelnen Artikel später beim Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit sehr leicht als Quellen eingefügt werden. Empfehlens-

³⁸Damit ist gemeint, dass der Artikel selbst im Stil einer Werbung verfasst oder tatsächlich ein Werbetext ist oder im Fall von Online-Artikeln auf einer Webseite veröffentlicht ist, die übermäßig durch Werbeeinschaltungen «unterbrochen» wird.

³⁹Für einen sehr umfangreichen Überblick siehe:
en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

wert sind hier zum Beispiel *Zotero* (www.zotero.org) für die Verwendung mit Word oder Libre Office bzw. *JabRef* (www.jabref.org), wenn man seine Arbeit mit L^AT_EX schreibt. Sowohl *Zotero* als auch *JabRef* können nicht nur in das Textverarbeitungsprogramm integriert werden sondern auch in den Browser, sodass man schon beim «Sammeln» der Literatur über das Internet die Literatureinträge direkt übernehmen kann. *Zotero* hat darüber hinaus den Vorteil, dass es direkt mit *Semantic Scholar* verbunden werden kann. Nähere Details zur Verwendung der Literaturverwaltungsprogramme findet man in den entsprechenden Programmdokumentationen. (Und sicher auch in YouTube, zum Beispiel «*Zotero in 100 Sekunden*»: youtu.be/hmRkwi9rs38)

Wichtig an dieser Stelle noch der Hinweis, dass es ausdrücklich *nicht* zu empfehlen ist, beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit – und mag es «nur» eine kurze Seminararbeit sein – die Quellenangaben einfach als Text einzutippen und das Literaturverzeichnis dann händisch zu erstellen. Mag man nicht auf externe Literaturverwaltungsprogramme zurückgreifen, so sollte man zumindest die Word-Funktion «*Zitat einfügen*» verwenden (in LibreOffice: *Einfügen -> Verzeichnis -> Literaturverzeichniseintrag*).

4.9 Literatur auswählen

Gehen wir einmal davon aus, dass du, Internet und KI sei Dank, jede Menge Literatur gefunden hast, die eine gewisse Nähe zu deinem Thema aufweist – eher zu viel als zu wenig. Einiges wird sich vielleicht beim näheren Hinsehen zwar als «interessant» herausstellen und einen wichtigen (Nach-)Denkprozess ausgelöst und auf neue Ideen gebracht haben, letztlich aber doch keinen Mehrwert für deinen eigenen Text darstellen. Du stehst also mitunter vor der Aufgabe, die gefundenen Texte in vier (fiktive) Stöße aufzuteilen:

1. Nehmen und zitieren
2. Vielleicht zitieren
3. Für später oder ein anderes Thema aufheben
4. Verwerfen

Vergleichbar ist das vielleicht mit dem Aussortieren von Urlaubsfotos. Wenn du für deine Freunde oder Familie einen «Reisebericht» gestalten willst, dann musst du auswählen, welche der unendlich vielen Fotos, die du in der Digitalkamera oder am Handy mitgebracht hast, wirklich geeignet sind, einen guten Eindruck davon zu vermitteln, wie es im Urlaub war, dabei möglichst nichts Wesentliches auslassen, aber die Zuschauer:innen auch nicht zu überfordern. Und unscharfe und nichtssagende Bilder jedenfalls löschen.

Zunächst einmal solltest du eine Evaluierung der Texte vorgenommen haben ähnlich wie sie in Kap.4.7 beschrieben ist. Dann folgt eine inhaltliche Auswahl.

Die folgenden Punkte aus (Döring und Bortz 2016, p.163) können helfen, eine Auswahl an Artikeln vorzunehmen:

Relevante Literatur für dein Thema sind jene Artikel und Bücher, die ermöglichen, eine Antwort auf eine der folgenden Fragen zu geben:

- ▷ Wie hat sich die Forschung zum Thema in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten entwickelt?
- ▷ Zu welchen Aspekten des Untersuchungsgegenstandes liegen überhaupt Texte vor?
- ▷ Auf welchen Theorien und Methoden basieren sie?
- ▷ Werden die Fragen (und Antworten) kontrovers diskutiert oder ist für die Wissenschaft «alles klar»?
- ▷ Welche Anwendungsfelder sind zu diesem Themengebiet bereits bekannt (und beschrieben)?
- ▷ Gibt es auch (wissenschaftliche) Fragen aus der Anwendung, die noch ungeklärt sind?
- ▷ Lässt sich anhand der Literatur meine eigene Arbeit in das Themengebiet einordnen?

Damit sollte es dir letztlich gelingen, eine gute und ausreichende Auswahl an Literaturquellen für deine eigene wissenschaftliche Arbeit vorzubereiten.

'Pray, Mr. Babbage, if you put into the machine wrong figures, will the right answers come out?'

I am not able rightly to apprehend the kind of confusion of ideas that could provoke such a question.

— Charles Babbage: Passages from the Life of a Philosopher. 1864. p.67

KI-Modelle werden in irgendeiner Form «trainiert» – mit mehr oder weniger großem Erfolg. Wir wissen, dass das am Ende für sich gesehen keine fehlerfreie oder gar «die» optimale Lösung sein muss, aber (hoffentlich) zumindest eine für unsere Anforderungen brauchbare. Das ist vergleichbar mit einer Trainerin im Sport. Nicht jede:r Sportler:in wird Weltmeister:in werden, sollte aber zumindest so weit trainieren, bis sie oder er das Beste aus sich herausholen kann, wozu im Moment die Fähigkeiten bestehen.

Grundlage des Trainings von KI-Systemen sind verschiedenste Arten von *Daten* und letztlich ist die Qualität der *Information*, die wir aus dem KI-System erhalten, nicht nur von den technischen Möglichkeiten des Systems abhängig, sondern von der Gesamtheit der Einzelschritte, die an der Datenanalyse und Informationsgenerierung beteiligt sind, und dabei in hohem Maße von der Qualität der Rohstoffe: der **Datenqualität**.

Das gilt nicht nur für Daten, die im Zusammenhang mit einer KI zur Informationsgenerierung verwendet werden, sondern ganz allgemein für alle Daten, aus denen wir auf die eine oder andere Weise Informationen generieren. Unzureichende Datenqualität ist vermutlich die häufigste Ursache für die Unzuverlässigkeit von Informationssystemen – alles andere kann im Entstehungsprozess des Informationssystems lange ausgetestet und verbessert werden, aber wenn danach Daten eingepflegt werden, die ungenau, unvollständig, irrelevant, nicht

aktuell oder inkonsistent zu anderen Informationsquellen sind, nützt die zuvor aufgebrauchte Mühe nicht sehr viel und wir werden zu fehlerhaften Entscheidungen kommen. Die Ursache für unzulängliche Datenqualität können entweder bei der Datenerfassung entstehen, öfter aber noch durch einen Designfehler der Datenstrukturen oder des gesamten Informationssystems (Laudon et al. 2010).

Und damit schließen wir in diesem Kapitel den Kreis und kehren zum Ausgangspunkt des 1. Kapitels zurück: Zu den Daten – und ihrer Qualität.

Dem Begriff **Qualität** haftet in der Alltagssprache meist etwas Positives an (Im Sinne von: «*Das ist Qualitätsware, kein Ausschuss*»). Oft setzen wir *Qualität* auch mit bestimmten positiven Eigenschaften gleich, zum Beispiel mit «genau» oder «richtig». Grundsätzlich ist der Begriff *Qualität* aber neutral zu verstehen. Er kommt vom lateinischen *qualitas* und bedeutet *Beschaffenheit*. Es geht also um die Beschaffenheit von Dingen; in unserem Fall um die Beschreibung der *Beschaffenheit von Daten hinsichtlich bestimmter Qualitätsmerkmale*.

5.1 Definition *Datenqualität*

Datenqualität beschreibt, ob und in welchem Ausmaß die Daten **qualifiziert** sind, für eine bestimmte Aufgabe zu dienen, zum Beispiel, aus ihnen Informationen zu generieren, die für einen Entscheidungsprozess verwendet werden sollen. Ausgangspunkt ist dabei meist ein gewisser Mangel der Daten, die Realität 100% zu repräsentieren. D.h. es gibt eine Inkonsistenz zwischen der Sichtweise, die wir auf die Welt haben, je nachdem ob wir diese durch direkte Beobachtung der realen Welt ableiten oder zum Beispiel aus einer Datenbanken oder einem Informationssystem, vgl. (Wang und Wang 1996) und (Haug 2025).

Der festgestellte Mangel, der Daten grundsätzlich inhärent ist, muss aber nicht unbedingt «schlechte Qualität» bedeuten. Es kann sein, dass für eine bestimmte Aufgabe *sehr genaue* Daten erforderlich sind, es kann aber für andere Aufgaben aber auch genügen, eine *geringere Genauigkeit* zu haben und trotzdem entsprechen die Daten den Qualitätsanforderungen. Der englische Ausdruck **fitness for use**¹ spiegelt das ganz gut wider. Es kommt also darauf an, ob die Daten geeignet sind, bestimmte, von Datennutzer:innen definierte Aufgaben zu erfüllen (Wang und Strong 1996) und ob man den Daten «*genug vertraut, um damit eine Entscheidung zu treffen oder Maßnahmen zu ergreifen, die auf den Daten aufbauen*» (Jones 2024a, p.6). Ein und derselbe Datensatz kann für die eine Aufgabe die

¹Wörtlich: *Eignung für den Gebrauch*. Kann auf Deutsch auch mit *zweckdienlich* übersetzt werden.

Qualitätsanforderungen ausreichend erfüllen, für eine andere aber – aus Qualitätsgründen – völlig ungeeignet sein. Die Beurteilung der Datenqualität ist also in den meisten Fällen *kontextabhängig* und wird aus der Perspektive der oder des Datennutzer:in vorgenommen.

In der ISO/IEC 25012 wird Datenqualität definiert als «*Degree to which the characteristics of data satisfy stated and implied needs when used under specified conditions*» (ISO/IEC 2008, Def. 4.3).

5.2 Dimensionen der Datenqualität

Die Frage nach der Datenqualität kann viele Dimensionen haben. Frühe systematische Darstellungen stammen von Wang und Strong (1996) und aus der oben zitierten ISO/IEC 25012. Miller et al. (2024) haben die umfangreiche Terminologie zur Datenqualität aus über 100 Studien zusammengefasst und die Dimensionen auf insgesamt 19 Ausprägungen erweitert (Abb.5.1).

Wir wollen einige davon herausgreifen:

Genauigkeit (*Accuracy*): In welchem Ausmaß geben die Daten die reale Entität bzw. das reale Ereignis, das sie repräsentieren, wieder? Man kann auch sagen: Entsprechen die Daten der Wahrheit?

Dabei ist es gar nicht immer so einfach festzustellen, was denn eigentlich die wahre, «richtige» Referenzgröße ist. Bei physikalischen Größen könnte man nochmals nachmessen bzw. die vorhandenen Daten ein weiteres Mal direkt mit der Realität vergleichen. Bei anderen Daten ist das nicht so einfach. Wenn du zum Beispiel eine Umfrage durchgeführt hast, kannst du zwar prüfen, ob es bei allfälligen Übertragungen der Daten keine Fehler gegeben hat, aber ob die Stichprobe an sich überhaupt die Grundgesamtheit repräsentiert oder in welchem Ausmaß, ist nicht ganz so einfach.

Vollständigkeit (*Completeness*): Sind alle relevanten Objekte vorhanden, oder fehlen welche? Die Frage kann sich auf die Datensätze an sich beziehen, aber darüber hinaus auch auf einzelne Elemente aus einem Datensatz und zum Beispiel fragen, ob alle Daten eine vollständige Attributbeschreibung beinhalten. Führe ich zum Beispiel einen Datenbestand über die Studienerfolge von Studierenden, könnte Vollständigkeit bedeuten: Sind alle Studierenden in meiner Liste enthalten oder fehlt ein Datensatz über Studentin X? Aber auch: Sind bei Studierender X alle Noten eingetragen?

Wenn wir mit Stichproben arbeiten, ist eine Vollständigkeit zunächst von vornherein nicht gegeben. Wir sprechen dann auch von der *Abdeckung*

Abb. 5.1: Ziemlich umfangreiches Glossar zur Datenqualitäts-Terminologie. Der zweite Ring stellt die Kerndimensionen der Datenqualität dar, im äußersten Ring sind alle in der Literatur gefundenen Qualitätsattribute angeführt, die diesen Kerndimensionen zugeordnet waren. (Quelle: (Miller et al. 2024, p.7))

(statt *Vollständigkeit*) und müssen zusätzlich die Repräsentativität der Stichprobe überprüfen und statistische Verfahren anwenden, mit denen wir die Qualität des Ergebnisses angeben können.

Dabei spielt es auch eine Rolle, ob bestimmte Daten zufällig fehlen, oder dahinter eine Systematik steckt. Werden zum Beispiel für KI-Systeme, die in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden, Trainingsdaten nur über Männer erhoben und Frauen «vergessen», wird auch die Treffsicherheit in der KI-basierten Diagnostik für Frauen um vieles kleiner als jene bei Männern. Der Gender-Data-Gap ist aber nicht nur ein Problem der Gendermedizin², sondern ein ganz allgemeines Datenqualitätsproblem, siehe (Perez 2019).

Im Zusammenhang mit der Vollständigkeit steht auch die *Redundanzfreiheit*. Daten, die fälschlicherweise dupliziert wurden und doppelt vorkommen (obwohl sie in der Realität nur einmal existieren) können genauso Verzerrungen in die Information bringen wie fehlende Daten.

²siehe zum Beispiel www.ardalpha.de/service/ardalpha-suche-100.html?query=gendermedizin

Konsistenz (*Consistency*): Wie gut stimmen die Daten eines Datensatzes mit denen eines anderen Datensatzes, zum Beispiel eines Referenzdatensatzes, überein? Die Freiheit von Widersprüchen kann sich dabei sowohl auf Inhalte als auch auf die Darstellung der Daten beziehen.

Werden zum Beispiel in einem Personenverzeichnis einmal unter «Name» *Vor-* und *Nachnamen* (in dieser Reihenfolge) angegeben, in einem anderen Fall in der Reihenfolge *Nach-* und *Vornamen* und in einem dritten Fall überhaupt nur der *Nachname*, können diese Datenbestände nur schwer zusammengeführt werden. Selbst die (unmotiviert) unterschiedliche Schreibweise von Namen einmal in üblicher Typographie und an anderer Stelle in Versalien³ kann einen Datensatz unbrauchbar machen.

Ein anderes Beispiel ist die unterschiedliche Schreibweise von Ortsnamen: *Krems*, *Krems/Donau*, *Krems a. d. Donau*, und *Krems an der Donau* meint immer denselben Ort, was aber für jemanden ohne Geographiekennntnisse oder bei einer automatisierten Datenauswertung nicht unbedingt ersichtlich ist.

Es geht also darum, dass immer dieselben Konzepte und Definitionen verwendet werden, oder bei einem (notwendigen) Wechsel davon die Auswirkungen ab die bestehenden Daten überdacht werden.

Inkonsistenzen können auch im Laufe der Zeit entstehen. Zum Beispiel wurde mit 1. Jänner 2025 die Gemeinde *Söchau* (Steiermark) nach *Fürstentfeld* eingemeindet. Je nachdem, wann ein diesbezüglicher Datensatz erstellt wurde, wird daher mitunter ein und dieselbe Hausadresse unterschiedlichen Gemeinden zugeordnet sein und, wenn dies nicht beim Datenmodell berücksichtigt wurde, zu Inkonsistenzen bei bestimmten Abfragen führen.

Aktualität (*Currentness*): Sind die Daten aktuell?

Für Entscheidungen, die aktuelle Informationen erfordern, müssen auch die Daten aktuell sein und die neuesten Änderungen oder Ereignisse beinhalten. Die Daten müssen dabei *rechtzeitig* zur Verfügung stehen, im Sinne von: zur richtigen Zeit. Dabei gilt nicht automatisch, dass «alte» Daten unbrauchbar sind. Der Fahrplan von vor zwei Jahren kann sehr gute Dienste erweisen, wenn er sich nicht geändert hat. Daten über das Nutzungsverhalten von Personen im Zusammenhang mit KI-Tools können hingegen schon in einem Monat veraltet sein. (Siehe auch nächster Punkt: *Relevanz*). Es kann auch historische Daten, die wir für die Informationsgenerierung verwenden. Dann lautet die Frage: Entsprechen die Daten dem tatsächlichen Stand der Zeit, für die sie angegeben sind?

Relevanz (*Relevance*): Sind die Daten für den beabsichtigten Zweck nützlich und zweckmässig? Entsprechen sie den Bedürfnissen der Nutzer:innen?

³= unter ausschließlicher Verwendung von GROSSBUCHSTABEN

Sind sie für das vorliegende Problem, die Aufgabe oder Fragestellung relevant?

Die Frage der Relevanz stellt sich u.a. auch bei der Erstellung von Fragebögen für eine Umfrage (zum Beispiel für die Abschlussarbeit). Oft werden dabei Daten abgefragt, die zur Forschungsfrage oder Hypothesenevaluierung wenig bis gar nichts beitragen, aber andere, wesentliche Aspekte fehlen dann letztlich.

Dasselbe tritt auch bei Datenerfassungen und -analysen in Unternehmen auf, insbesondere in «Kennzahlen-Systemen», wo oft jene Daten enthalten sind, die leicht erfassbar sind, aber nicht jene, die für den Unternehmenserfolg relevant sind. (Vergleichbar mit einer Person, die für jede handwerkliche Tätigkeit im Haushalt einen Hammer einsetzt, weil es das einzige Werkzeug ist, das sie besitzt. . .).

5.3 Weitere Hinweise zur Datenqualität

Das Ausmaß der Datenqualität (und die sich daraus ergebende Informationsqualität) kann allgemein ein wichtiger Faktor für den Geschäftserfolg eines Unternehmens sein. Dazu kommt heute noch die Tatsache, dass eine Vielzahl von KI-Systemen datengesteuert arbeiten und von schlechter Datenqualität stark beeinflusst wären.

Ein Problem dabei ist, dass in «Vor-KI-Zeiten» nach wie vor an vielen Stellen Menschen in den Datenprozess eingebunden waren, denen einige Fehler aufgefallen sind und die korrigierend eingreifen konnten. KI-Systeme treffen heute aber mitunter komplett selbstständige Entscheidungen jenseits jeglicher menschlicher Eingriffsmöglichkeit. Datenqualitätsaspekte sind daher hier mit noch gravierenderen Folgen verbunden.

Auf den ersten Blick mag es so aussehen als würde die Aufrechterhaltung hoher Datenqualitätsstandards hohen Aufwand und hohe Kosten im Unternehmen verursachen. Natürlich ist jede Form von *Datenqualitätsmanagement* mit mehr oder weniger hohen Kosten verbunden, der Verzicht darauf ist allerdings vermutlich im Erstfall mit noch höheren Kosten zu rechnen, zum Beispiel für Datenkorrekturen und -bereinigungen bis hin zu Folgekosten für Fehlentscheidungen. Nach [Labovitz und Chang \(1993\)](#) folgt das einer *1-10-100-Regel*: 1 Dollar, den man in die präventive Vermeidung von Qualitätsproblemen steckt, erspart 10 Dollar an Kosten für das Kontrollieren der Qualität, und das wiederum 100 Dollar an Kosten, um Fehler, die durch schlechte Qualität entstanden sind, wieder zurechtzubiegen.

Schlechte Datenqualität birgt mitunter auch rechtliche und ethische Risiken (Haftungsfragen, DSGVO, Diskriminierungen durch den Einsatz von Daten). Die Implementierung von Datenqualitätsstandards kann auch Auswirkungen auf die Zufriedenheit von Mitarbeiter:innen und Kund:innen haben und einen Vertrauensverlust nach sich ziehen – der sich letztlich in einem Umsatzverlust bemerkbar machen wird.

Dabei ist zu beachten, dass die Wahrnehmung der Datenqualität zwischen denjenigen, die eine Information bereitstellen, und denjenigen, die sie nutzen, ganz unterschiedlich sein kann, vgl. (Pipino et al. 2002).

Durch Validierungsprozesse schon während der Datensammlung und Aufnahme in den Datenbestand (zum Beispiel in die Datenbank) sowie durch regelmäßiges Monitoring und Audits mit anschließenden Datenbereinigungsmaßnahmen kann die Datenqualität im Allgemeinen stark verbessert werden.

Dabei gerät man manchmal auch in ein Dilemma: Will man zum Beispiel bei einer Befragung Vollständigkeit erreichen, ist man oft verleitet viele «Pflichtfelder» zu verwenden. Das könnte aber auch dazu führen, dass die Teilnehmer:innen «irgendwelche» Werte eingeben, damit man die Eingabe überhaupt abschließen kann, diese Eingaben aber mehr oder weniger erfunden sind und man dann zwar dem Kriterium Vollständigkeit halbwegs entspricht, aber die Genauigkeit zerstört hat.

Zwei wichtige Instrumente zur Aufrechterhaltung der Datenqualität sind die **Datenqualitätssicherung** (*Data Quality Assurance, DQA*), also Maßnahmen und Prozesse, die sicherstellen sollen, dass alle Anforderungen an die Qualität erfüllt sind, und die **Datenqualitätskontrolle** (*Data Quality Control, DQC*), bei der regelmäßig überprüft wird, ob die Daten den Datenqualitätserfordernissen entsprechen. Die DQC ist dabei Teil der DQA.

Nicht jede Nicht-Erfüllung einer Datenqualitätsanforderung zieht dieselben Konsequenzen nach sich. Leider wissen wir aber nicht immer, welche und in welchem Ausmaß sie die Informationsgenerierung beeinflussen. Das oft zitierte Motto «*Garbage in, garbage out*»⁴ stimmt nicht immer. Auch bei einem Puzzle kann es durchaus sein, dass wir erkennen, was auf dem Gesamtbild gezeigt wird, auch wenn ein Puzzleteil fehlt. Oder beim Kochen: Manche Zutaten kann man vielleicht weglassen, wenn man sie gerade nicht zu Hause hat. Vielleicht kann man sogar billigen Wein verwenden, wenn der Smaragd-Wein ausgegangen ist. Manches wird man nicht merken, anderes kann aber auch zu einem kulinarisch hinterfragenswerten Ergebnis führen.

⁴Der Begriff stammt anscheinend von George Fuechsel, einem IBM-Programmierer, aus den 1950er Jahren (Roden et al. 2022)

Mit Informationen, die aus «Zu-Daten» von schlechter Qualität entstehen, ist es ebenso: Wenn die Eingangsdaten minderwertig sind, werden eventuell falsche Schlüsse gezogen oder Hypothesen drehen sich genau ins Gegenteil um.

Als Daten-, Informations- und KI-Literat:in sollte dir das aber nur mehr selten passieren.

Literaturverzeichnis

- Asadchy, Yan und Maximilian Schich. 2024. Descriptions of women are longer than that of men: An analysis of gender portrayal prompts in stable diffusion. *ArXiv* abs/2411.18994. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274422925>.
- Ballsun-Stanton, Brian. 2010. Asking about data: Experimental philosophy of Information Technology. In *5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology*, 119–124. <https://www.researchgate.net/publication/224218081>.
- Bartley, Kevin. 2025. Big data statistics: How much data is there in the world? <https://rivery.io/blog/big-data-statistics-how-much-data-is-there-in-the-world>. Abgerufen am 28.02.2025.
- Bianchi, Federico, Pratyusha Kalluri, Esin Durmus, Faisal Ladhak, Myra Cheng, Debora Nozza, Tatsunori Hashimoto, Dan Jurafsky, James Y. Zou und Aylin Caliskan. 2023. Easily Accessible Text-to-Image Generation Amplifies Demographic Stereotypes at Large Scale. *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* 1493–1504. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253383708>.
- Bsharat, Sondos, Aidar Myrzakhan und Zhiqiang Shen. 2023. Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4. *ArXiv*. <https://arxiv.org/abs/2312.16171>.
- Caulfield, Mike und Sam Wineburg. 2023. Wikipedia: Not what your middle schoolteacher told you. In *Verified: How to think straight, get duped less, and*

- make better decisions about what to believe online*, 137–156. Chicago: The University of Chicago Press.
- Cham, Jorge und Daniel Whiteson. 2018. *no idea: was wir noch nicht wissen. Vorletzte Antworten auf die letzten Fragen des Universums*. München: C. Bertelmann Verlag.
- Chiang, Wei-Lin, Lianmin Zheng, Ying Sheng, Anastasios Nikolas Angelopoulos, Tianle Li, Dacheng Li, Hao Zhang, Banghua Zhu, Michael Jordan, Joseph Gonzalez und Ion Stoica. 2024. Chatbot arena: An open platform for evaluating llms by human preference. *ArXiv* abs/2403.04132. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268264163>.
- Chomsky, Noam. 2023. Noam Chomsky Speaks on What ChatGPT Is Really Good For. In *Common Dreams*. <https://www.commondreams.org/opinion/noam-chomsky-on-chatgpt>. Abgerufen am 03.03.2025.
- Christ, Darlene Trew, Gail Scowcroft und James M. Harding. 2009. *World ocean's census: a global survey of marine life*. Buffalo, New York: Firefly Books.
- Cohen, Roi, Konstantin Dobler, Eden Biran und Gerard de Melo. 2024. I Don't Know: Explicit Modeling of Uncertainty with an [IDK] Token. *ArXiv*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:274597439>.
- Council of Europe. 2020. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. <https://www.coe.int/lang-cefr>.
- Davis, Hugh C., Les Carr, Jessie M. N. Hey, Yvonne Margaret Howard, David E. Millard, Debra Morris und Su White. 2010. Bootstrapping a Culture of Sharing to Facilitate Open Educational Resources. *IEEE Transactions on Learning Technologies* 3:96–109. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5210093>.
- Dihal, Kanta und Tania Duarte. 2023. *Better Images of AI: A Guide for Users and Creators*. Cambridge and London: The Leverhulme Centre for the Future of Intelligence and We and AI. <https://blog.betterimagesofai.org/better-images-of-ai-guide/>.
- Döring, Nicola und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 5. Aufl. Berlin: Springer.
- Ehlers, Ulf-Daniel, Martin Lindner und Emily Rauch. 2023. AIComp – Future Skills für eine durch KI geprägte Welt. <https://www.ai-comp.org>.

- Erscoi, Lelia A., Annelies Kleinherenbrink und Olivia Guest. 2023. Pygmalion Displacement: When Humanising AI Dehumanises Women. *SocArXiv*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/jqxb6>.
- van Es, Karin und Dennis Nguyen. 2024. Your friendly AI assistant: the anthropomorphic self-representations of ChatGPT and its implications for imagining AI. *AI & SOCIETY*. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02108-6>.
- Gapminder. 2023. The Refugee Misconceptions Study 2023. <https://www.gapminder.org/ignorance/studies/refugee-misconception-study-2023>.
- Glaser, Lena Marie. 2024. *Künstliche Konkurrenz: KI als Jobkiller und Chance*. Graz: Leykam Leucht:Schriften.
- Goh, Ethan, Robert Gallo, Jason Hom, Eric Strong, Yingjie Weng, Hannah Kerman, Joséphine A. Cool, Zahir Kanjee, Andrew S. Parsons, Neera Ahuja, Eric Horvitz, Daniel Yang, Arnold Milstein, Andrew P. J. Olson, Adam Rodman und Jonathan H. Chen. 2024. Large Language Model Influence on Diagnostic Reasoning: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Network Open* 7(10):e2440969–e2440969. <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2825395>.
- Grosz, Barbara J. 1982. Natural-language processing. *Artificial Intelligence* 19: 131–136.
- G'ssell, Florence. 2024. *Regulating under Uncertainty: Governance Options for Generative AI*. Stanford Cyber Policy Center. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4918704>.
- Haug, Anders. 2025. Intrinsic data quality dimensions: expanding on Wand and Wang's data quality model. *Industrial Management & Data Systems* 125(1): 238–261. <https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2024-0100>.
- Hendrycks, Dan, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dawn Xiaodong Song und Jacob Steinhardt. 2020. Measuring Massive Multitask Language Understanding. *ArXiv*. <https://arxiv.org/abs/2009.03300v3>.
- Hinton, Geoffrey E., Simon Osindero und Yee Whye Teh. 2006. A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets. *Neural Computation* 18:1527–1554. <http://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/fastnc.pdf>.
- Hofstadter, Douglas. 1995. *Fluid Concepts & Creative Analogies: Computer Models*

- of the Fundamental Mechanisms of Thought*, Kap. Preface 4: The Ineradicable Eliza Effect and Its Dangers, 155–168. New York: BasicBooks.
- Homar, Philipp. 2024. „Künstliche Intelligenz: Eine Herausforderung für das Urheberrecht“. <https://www.wu.ac.at/forschung/forschungsportal/news/archiv-news/detail/kuenstliche-intelligenz-eine-herausforderung-fuer-das-urheberrecht>. Abgerufen am 11.03.2025.
- IBM Data Processing Division. 1973. Jesuit Father Uses Computer to Analyze Works of St. Thomas Aquinas. *Modern Data* 6(9):39–40.
- IEA. 2025. International Energy Agency: Global Energy Review 2025.
- IFLA. 2015. IFLA School Library Guidelines. 2nd revised edition. International Federation of Library Associations and Institutions. <https://repository.ifla.org/handle/123456789/58>.
- ISO/IEC. 2008. *ISO/IEC 25012: Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Data quality model*. ISO/IEC International Standard.
- Jones, Andrew. 2024a. *Data Quality in the Age of AI: Building a foundation for AI strategy and data culture*. packt.
- Jones, Ben. 2022. *Read, Write, Think Data: A Step-by-Step Guide to Turning Data Into Wisdom*. Kindle-Version: Data Literacy Press.
- . 2024b. *AI Literacy Fundamentals: Helping you join the AI conversation*. Kindle-Version: Data Literacy Press.
- el Jundi, Basil, James J. Foster, Lana Khaldy, Marcus J. Byrne, Marie Dacke und Emily Baird. 2016. A Snapshot-Based Mechanism for Celestial Orientation. *Current Biology* 26:1456–1462.
- Kahneman, Daniel. 2012. *Schnelles Denken, Langsames Denken*. München: Siedler Verlag.
- Kaltenegger, Lisa. 2023. *Sind wir allein im Universum? Meine Suche nach dem Leben im All*. 3. Aufl. Salzburg-Wien: ecoWing.
- Karaboga, Murat, Nula Frei, Manuel Puppis, Daniel Vogler, Patric Raemy, Frank Ebbers, Greta Runge, Adrian Rauchfleisch, Gabriele de Seta, Gwendolyn Gurr, Michael Friedewald und Sophia Rovelli. 2024. *Deepfakes und manipulierte Realitäten: Technologiefolgenabschätzung und*

Handlungsempfehlungen für die Schweiz. Hrsg. von TA-SWISS.
Publikationsreihe: TA 81/2024. Zollikon: vdf. <https://vdf.ch/deepfakes-und-manipulierte-realitaeten-e-book.html>.

Kashyap, Abhinav Ramesh, Yajing Yang und MingSung Kan. 2023. Scientific document processing: challenges for modern learning methods. *International Journal on Digital Libraries* 1–27. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:257739190>.

Kinney, Rodney Michael, Chloe Anastasiades, Russell Authur, Iz Beltagy, Jonathan Bragg, Alexandra Buraczynski, Isabel Cachola, Stefan Candra, Yoganand Chandrasekhar, Arman Cohan, Miles Crawford, Doug Downey, Jason Dunkelberger, Oren Etzioni, Rob Evans, Sergey Feldman, Joseph Gorney, David W. Graham, F.Q. Hu, Regan Huff, Daniel King, Sebastian Kohlmeier, Bailey Kuehl, Michael Langan, Daniel Lin, Haokun Liu, Kyle Lo, Jaron Lochner, Kelsey MacMillan, Tyler Murray, Christopher Newell, Smita R Rao, Shaurya Rohatgi, Paul L Sayre, Zejiang Shen, Amanpreet Singh, Luca Soldaini, Shivashankar Subramanian, A. Tanaka, Alex D Wade, Linda M. Wagner, Lucy Lu Wang, Christopher Wilhelm, Caroline Wu, Jiangjiang Yang, Angele Zamarron, Madeleine van Zuylen und Daniel S. Weld. 2023. The Semantic Scholar Open Data Platform. *ArXiv*. <https://arxiv.org/abs/2301.10140>.

Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever und Geoffrey E. Hinton. 2012. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Communications of the ACM* 60:84 – 90. https://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?id=3065386.

Labovitz, George und Yu San Chang. 1993. Quality Costs: The Good, The Bad and The Ugly. In *Making quality work: A leadership guide for the result-driven manager*, 181–183. New York: Harper Business.

Laudon, Kenneth C., Jane P. Laudon und Detlef Schoder. 2010.
Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung. München: Pearson Studium.

Lechner, Mathias, Ramin Hasani, Manuel Zimmer, Thomas Henzinger und Radu Grosu. 2019. Designing Worm-inspired Neural Networks for Interpretable RoboticControl. In *2019 international conference on robotics and automation (ICRA)*, 87–94.

Lo, Kyle, Lucy Lu Wang, Mark Neumann, Rodney Michael Kinney und Daniel S. Weld. 2020. S2orc: The semantic scholar open research corpus. In *Annual meeting of the association for computational linguistics*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:215416146>.

- Lo, Leo S. 2023. The CLEAR path: A framework for enhancing information literacy through prompt engineering. *The Journal of Academic Librarianship* 49(4):102720. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102720>.
- MaBouDi, HaDi, James A.R. Marshall, Neville Dearden und Andrew B. Barron. 2023. How honey bees make fast and accurate decisions. *eLife* 12:e86176. <https://doi.org/10.7554/eLife.86176>.
- Madani, Ali, Ben Krause, Eric R. Greene, Subu Subramanian, Benjamin P. Mohr, James M. Holton, Jose Luis Olmos, Caiming Xiong, Zachary Z Sun, Richard Socher, James S. Fraser und Nikhil Vijay Naik. 2023. Large language models generate functional protein sequences across diverse families. *Nature Biotechnology* 41:1099–1106.
- McCulloch, Warren S. und Walter Pitts. 1943. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The bulletin of mathematical biophysics* 5: 115–133.
- Mikolov, Tomas, Kai Chen, Gregory S. Corrado und Jeffrey Dean. 2013. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. In *International Conference on Learning Representations*. ICLR 2013, Scottsdale, Arizona.
- Miller, Russell, Harvey Whelan, Michael Chrubasik, David Whittaker, Paul Duncan und João Gregório. 2024. A Framework for Current and New Data Quality Dimensions: An Overview. *Data* 9(12):151. <https://doi.org/10.3390/data9120151>.
- Mueller, Birgit, Chris Danis und Giuseppe Lavagetto. 2025. „How crawlers impact the operations of the Wikimedia projects“. In *Wikimedia Foundation: Diff, a Wikimedia community blog*. <https://diff.wikimedia.org/2025/04/01/how-crawlers-impact-the-operations-of-the-wikimedia-projects>.
- Newton, Isaac. [1675] 1959. 154. Newton to Hooke, 5 February 1675/6. In *The Correspondence of Isaac Newton, Vol. 1: 1661–1675*, hrsg. von Herbert W. Turnbull, 416–417. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nicoletti, Leonardo und Dina Bass. 2023. Humans are biased. Generative AI is even worse. Bloomberg L.P. <https://www.bloomberg.com/graphics/2023-generative-ai-bias/>.
- Paganini, Claudia. 2024. Gefährdet KI die journalistische Glaubwürdigkeit? XPLR: MEDIA in Bavaria. Abgerufen am 15.02.2025, <https://www.xplr-media.com/de/xplr-magazin/ki-und-die-glaubwuerdigkeit-im-journalismus.html>.

- Pennington, Jeffrey, Richard Socher und Christopher D. Manning. 2014. GloVe: Global Vectors for Word Representation. In *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 1532–1543. EMNLP 2014, Doha, Qatar.
- Perez, Caroline Criado. 2019. *Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men*. New York: Abrams Press.
- Phan, Long, Alice Gatti, Ziwen Han, Nathaniel Li, Josephina Hu, Hugh Zhang, Chen Bo Calvin Zhang, Mohamed Shaaban, John Ling, Sean Shi, Michael Choi, Anish Agrawal, Arnav Chopra, Adam Khoja, Ryan Kim, Richard Ren, Jason Hausenloy, Oliver Zhang, Mantas Mazeika, Tung Nguyen, Daron Anderson, Imad Ali Shah, Mikhail Doroshenko, Alun Cennyth Stokes, Mobeen Mahmood, Jaeho Lee, Oleksandr Pokutnyi, Oleg Iskra, Jessica P. Wang, Robert Gerbicz, John-Clark Levin, Serguei Popov, Fiona Feng, Steven Y. Feng, Haoran Zhao, Michael Yu, Varun Gangal, Chelsea Zou, Zihan Wang, Mstyslav Kazakov, Geoff Galgon, Johannes Schmitt, Alvaro Sanchez, Yongki Lee, Will Yeadon, Scott Sauers, Marc Roth, Chidozie Agu, Søren Riis, Fabian Giska, Saiteja Utpala, Antrell Cheatom, Zachary Giboney, Gashaw M. Goshu, Sarah-Jane Crowson, Mohinder Maheshbhai Naiya, Noah Burns, Lennart Finke, Zerui Cheng, Hyunwoo Park, Francesco Fournier-Facio, Jennifer Zampese, John B. Wydallis, Ryan G. Hoerr, Mark Nandor, Tim Gehringer, Jiaqi Cai, Ben McCarty, Jungbae Nam, Edwin Taylor, Jun Jin, Gautier Abou Loume, Hangrui Cao, Alexis C Garretson, Damien Sileo, Qiuyu Ren, Doru Cojoc, Pavel Arkhipov, Usman Qazi, Aras Bacho, Lianghai Li, Sumeet Motwani, Christian Schroeder de Witt, Alexei Kopylov, Johannes Veith, Eric Singer, Paolo Rissone, Jaehyeok Jin, Jack Wei Lun Shi, Chris G. Willcocks, Ameya Prabhu, Longke Tang, Kevin Zhou, Emily de Oliveira Santos, Andrey Pupasov Maksimov, Edward Vendrow, Kengo Zenitani, Joshua Robinson, Aleksandar Mikov und Julien Guillod et al. (632 additional authors). 2025. Humanity's Last Exam. <https://arxiv.org/abs/2501.14249>, 2501.14249.
- Pichai, Sundar und Demis Hassabis. 2024. Our next-generation model: Gemini 1.5. In *The Keyword (Blog)*. 15.02.2024. <https://blog.google/technology/ai/google-gemini-next-generation-model-february-2024/>.
- Pipino, Leo, Yang W. Lee und Richard Y. Wang. 2002. Data quality assessment. *Communications of the ACM* 45(4):211–218. <https://doi.org/10.1145/505248.506010>.
- Plunkett, Claire und Frances Chance. 2023. Modeling Coordinate Transformations in the Dragonfly Nervous System. In *Proceedings of the 2023 annual neuro-inspired computational elements conference*, 6–10. NICE '23, San Antonio, TX, USA: Association for Computing Machinery.

- Poalelungi, Diana Gina, Carmina Liana Musat, Ana Fulga, Marius Neagu, Anca-Iulia Neagu, Alin Ionut Piraianu und Iuliu Fulga. 2023. Advancing Patient Care: How Artificial Intelligence Is Transforming Healthcare. *Journal of Personalized Medicine* 13(8):1214. <https://www.semanticscholar.org/p/260391415>.
- Raschka, Sebastian. 2025. *Build a largelanguage model (from scratch)*. Shelter Island, NY: Manning Publications.
- Remenyi, Dan. 1996. So you want to be an academic researcher in business and management studies! Where do you start and what are the key philosophical issues to think about? *South African Journal of Business Management* 27:22–33. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:32513883>.
- Rockwell, Geoffrey und Marco Passarotti. 2019. The Index Thomisticus as a Big Data Project. *Umanistica Digitale* 3(5). <https://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/8575>.
- Roden, Bopha, Dean Lusher, Thomas H. Spurling, Gregory W. Simpson, Till Klein, Julien Brailly und Bernie Hogan. 2022. Avoiding gigo: Learnings from data collection in innovation research. *Social Networks* 69:3–13. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378873320300332>.
- Rometty, Ginni. 2018. *It Should Be Augmented Intelligence, Not Artificial*. Posted by World Economic Forum, 27.06.2018. <https://youtu.be/j98rY3vhPhE>.
- Rumelhart, David E., Geoffrey E. Hinton und Ronald J. Williams. 1986. Learning representations by back-propagating errors. *Nature* 323:533–536. <http://www.cs.utoronto.ca/~hinton/absps/naturebp.pdf>.
- Russell, Stuart und Peter Norvig. 2023. *Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz*. 4. Aufl. München: Pearson Studium.
- Sagan, Carl. 1997. *Der Drache in meiner Garage oder: Die Kunst der Wissenschaft, Unsinn zu entlarven*. München: Droemer Knaur.
- Schmidhuber, Jürgen. 2014. Deep learning in neural networks: An overview. *Neural networks* 61:85–117.
- Schopenhauer, Arthur. 1851. *Parerga und Paralipomena, Zweiter Band*. Berlin: A.W. Hayn.
- Singh, Amanpreet, Joseph Chee Chang, Chloe Anastasiades, Dany Haddad, Aakanksha Naik, Amber Tanaka, Angele Zamarron, Cecile Nguyen, Jena D.

- Hwang, Jason Dunkleberger, Matt Latzke, Smita R Rao, Jaron Lochner, Rob Evans, Rodney Kinney, Daniel S. Weld, Doug Downey und Sergey Feldman. 2025. Ai2 Scholar QA: Organized Literature Synthesis with Attribution. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:277786810>.
- Soldaini, Luca, Rodney Kinney, Akshita Bhagia, Dustin Schwenk, David Atkinson, Russell Authur, Ben Bogin, Khyathi Raghavi Chandu, Jennifer Dumas, Yanai Elazar, Valentin Hofmann, A. Jha, Sachin Kumar, Li Lucy, Xinxi Lyu, Nathan Lambert, Ian Magnusson, Jacob Daniel Morrison, Niklas Muennighoff, Aakanksha Naik, Crystal Nam, Matthew E. Peters, Abhilasha Ravichander, Kyle Richardson, Zejiang Shen, Emma Strubell, Nishant Subramani, Oyvind Tafjord, Pete Walsh, Luke S. Zettlemoyer, Noah A. Smith, Hanna Hajishirzi, Iz Beltagy, Dirk Groeneveld, Jesse Dodge und Kyle Lo. 2024. Dolma: an Open Corpus of Three Trillion Tokens for Language Model Pretraining Research. *ArXiv* abs/2402.00159. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267364861>.
- Spiekermann, Sarah. 2020. Zum Unterschied zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz und den ethischen Implikationen der Verwechslung. In *Digitaler Wandel und Ethik*, hrsg. von Markus Hengstschläger / Rat für Forschung und Technologieentwicklung, 94–125. Salzburg: ecowin.
- Topol, Eric J. 2023. As artificial intelligence goes multimodal, medical applications multiply. *Science* 381(6663):eadk6139. <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.adk6139>.
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser und Illia Polosukhin. 2017. Attention Is All You Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30, 31st Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017)*, 5999–6009.
- de Vries, Alex. 2023. The growing energy footprint of artificial intelligence. *Joule* 7:2191–2194.
- Wand, Yair und Richard Y. Wang. 1996. Anchoring data quality dimensions in ontological foundations. *Communications of the ACM* 39:86–95. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:10470251>.
- Wang, Richard Y. und Diane M. Strong. 1996. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems* 12:5–33. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:205581875>.
- Weizenbaum, Joseph. 1966. ELIZA - A Computer Program for the Study of

- Natural Language Communication Between Man and Machine. *Communications of the ACM* 9(1):36–45.
- . [1977] 1994. *Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft*. 9. Aufl. Frankfurt am Main: suhrkamp taschenbuch wissenschaft.
- Wikipedia. 2023. „Semantic Web“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. https://de.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web. Bearbeitungsstand: 25.11.2023. Abgerufen am 18.01.2024.
- . 2024a. „Knowledge graph“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_graph. Bearbeitungsstand: 04.01.2024. Abgerufen am 18.01.2024.
- . 2024b. „Turing-Test“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. <https://de.wikipedia.org/wiki/Turing-Test>. Bearbeitungsstand: 14.01.2024. Abgerufen am 18.01.2024.
- . 2025a. „Liste kognitiver Verzerrungen“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_kognitiver_Verzerrungen. Bearbeitungsstand: 17.01.2025. Abgerufen am 28.02.2025.
- . 2025b. „Rebound-Effekt (Ökonomie)“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. [https://de.wikipedia.org/wiki/Rebound-Effekt_\(Ökonomie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Rebound-Effekt_(Ökonomie)). Bearbeitungsstand: 11. April 2025. Abgerufen am 12.04.2025.
- . 2025c. „Retrieval Augmented Generation“. In *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*. https://de.wikipedia.org/wiki/Retrieval_Augmented_Generation. Bearbeitungsstand: 12. März 2025. Abgerufen am 12.03.2025.
- Yiu, Eunice, Eliza Kosoy und Alison Gopnik. 2024. Transmission Versus Truth, Imitation Versus Innovation: What Children Can Do That Large Language and Language-and-Vision Models Cannot (Yet). *Perspectives on Psychological Science* 19(5):874–883. <https://doi.org/10.1177/17456916231201401>.